

Der Umgang mit Stimme bei jungen HobbysängerInnen im Pop- Rockbereich

Bachelorarbeit von Josephine Schaffert

Begleitet von lic. phil. Erika Hunziker

Februar 2014

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studiengang Logopädie

Dank

Ein grosses Dankeschön geht an die vier Interviewpartner, welche sich die Zeit genommen haben, sich ausfragen zu lassen. Über die eigene Stimme zu sprechen kann etwas sehr Intimes sein, deshalb ist es nicht selbstverständlich, jemandem einen derartigen Einblick zu gewähren. Erika Hunziker möchte ich für ihre Begleitung, die kompetente Beratung und vor allem dafür danken, dass sie jederzeit ein offenes Ohr hatte.

Vielen Dank auch an Eva, Jonas, Mariette und Otmar für die Hilfe bei allfälligen formalen und inhaltlichen Angelegenheiten, an Petra für die Durchführung des Pre-Interviews und an meine Familie, Freunde und alle weiteren, die mich während meines Arbeitsprozesses unterstützt und ausgehalten haben.

Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier HobbysängerInnen aus dem Pop/Rock Bereich, im Alter von zwanzig bis dreissig Jahren interviewt. Ihre Aussagen dienten dazu, den Umgang mit Stimme und Stimmproblematiken bei Laien dieser Musiksparte zu analysieren.

Es wurden theoretische Grundlagen zu Stimmerzeugung, Gesunderhaltung und Erkrankung der Stimme und Stimme in der populären Musik erarbeitet. Die Daten aus halbstandardisierten Leitfadeninterviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei festgestellt wurde, dass Stimmproblematiken durchaus ein Thema sind. Es scheint, als würde das Wissen der Probanden über Stimme und den Umgang damit erst steigen, nachdem negative Erfahrungen gemacht wurden.

Die Arbeit wirft die Frage auf, wie HobbysängerInnen früher auf Informationen aufmerksam gemacht werden könnten um schlechte Erlebnisse und infolgedessen, Unsicherheiten zu verhindern.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Problemstellung.....	1
Teil 1: Theoretischer Ansatz	4
2 Was ist Stimme?	4
2.1 Die Stimme aus der physiologischen Sicht.....	4
2.2 Die Stimme und der innere Zusammenhang.....	4
2.3 Das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen - Der Stimmfunktionskreis	5
3 Grundlagen der Anatomie und Physiologie	7
3.1 Die Haltung beim Singen	7
3.2 Die Atmung	9
3.2.1 Die Zwerchfell-Flankenatmung.....	10
3.2.2 Die Rippenatmung.....	10
3.2.3 Die Stimmatmung und der Stützvorgang	11
3.2.4 Reflektorische Atemergänzung	12
3.3 Theorie der Stimmerzeugung	12
3.4 Klangbildung und Stimmsitz.....	13
3.5 Stimmeinsatz	13
4 Gesunderhaltung und Erkrankungen der Stimme	15
4.1 Stimmhygiene.....	15
4.2 Erkrankungen der Stimme.....	16
4.2.1 Funktionelle Dysphonien.....	17
4.2.2 Konstitution	17
4.2.3 Phonationsverdickungen.....	18
5 Populärmusik	19
5.1 Begriffsdefinition „Populärmusik“	19
5.2 Die Stimme in der Pop- / Rockmusik.....	20
5.2.1 Gesangliche Vorbilder.....	21

Teil 2: Empirische Untersuchung	22
6 Forschungsmethode und Vorgehen	22
6.1 Design.....	22
6.1.1 Datenerhebung.....	22
6.1.2 Datenauswertung	23
6.2 Studienteilnehmende	29
6.3 Durchführung	30
7 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und Interpretation	31
7.1 Ergebnisse und Interpretation These 1	31
7.3 Ergebnisse und Interpretation Thesen 2 – 4	41
8 Zusammenfassung und Ausblick	45
9 Literaturverzeichnis	47
10 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	49
Anhang.....	
A Leitfadeninterview.....	
B Transkription der Interviews	
C Zusammenfassung und Kategorienbildung	
D Indikatoren.....	

1 Einleitung und Problemstellung

Auf Schlagzeilen wie: „Stefanie Heinzmann: Unters Messer statt auf die Bühne, Operation statt Live-Auftritten“ (Bassani, Schweizer Illustrierte, November 2009 [online]), oder: „US-Sänger John Mayer muss nach Operation an den Stimmbändern pausieren“ (online FOCUS, Oktober 2011)“, trifft man in verschiedenen Boulevard-Zeitungen immer wieder. Obwohl es unbekanntere, „kleinere“ Sängerinnen und Sänger, welche die Musik als Hobby bezeichnen, zwar nicht in die Klatschspalten der Zeitungen und Magazine schaffen, so existiert bei ihnen doch dasselbe Problem: „Leider wird die Freude am Gesang oft getrübt durch stimmliche Probleme, die sich im Laufe der Zeit so verstärken können, dass das geliebte Hobby aufgegeben werden muss...“ (Blatter & von Bergen, 1995, S.1).

Die Erscheinungsformen und Ursachen der Störungen sind vielseitig und die Betroffenen erleben oft eine verstörende Irrfahrt durch verschiedenste Institutionen, um an Hilfe zu gelangen. An wen soll man sich in solchen Situationen wenden? Vielleicht wird zuerst der Hausarzt konsultiert, welcher dann zur Hals-Nasen-Ohren-Ärztin weiterleitet, damit man schliesslich bei einem Phoniater landet. Eventuell bekommt man eine logopädische Therapie verordnet oder hofft auf die Hilfe der Gesangslehrerin. Verunsicherungen und Misstrauen sind die Folge, der Ruf nach interdisziplinärer Zusammenarbeit unüberhörbar. In der Schweiz wird diese beispielsweise in der Hör-, Stimm- und Sprachabteilung des Inselspitals Bern angeboten, was allerdings leider nicht die Regel ist (vgl. Blatter & von Bergen, 1995, S.1-3). In den ungeklärten Verantwortungsbereich gehört, nebst Diagnose und Therapie, vor allem auch die Prävention von Stimmstörungen.

Studien, welche den Umgang mit der Stimme bei Hobby-, oder auch bei ProfisängerInnen, untersuchen, wurden bisher keine gefunden. Wer sich allerdings in der Pop- Rocksparte als SängerIn bewegt, sich in Probelokalitäten der Musiker umhört oder auf diversen Internetforen schlau macht, stellt fest, dass Stimme und ihre Schwierigkeiten oft ein Thema sind. Beispielsweise vergleichen Leute, die selbst nicht singen, das Instrument Stimme mit ihren Gitarren und Keyboards, welche immer und überall funktionieren. Oder es gilt die Devise, so laut wie möglich zu proben, auch wenn das Mikrophon, und mit ihm die Sänger, an ihre Grenzen stossen. Des Weiteren gibt es im Internet diverse Foren, die sich mit dem Thema „singen trotz Halsschmerzen“ oder „auftreten trotz Heiserkeit“ auseinandersetzen.

Auch in der Literatur findet man Aussagen zu diesem Themenbereich, wie beispielsweise diejenigen von Richter und Echternach (2011): „Sänger haben von allen stimmintensiven Berufsgruppen das höchste Risiko, ein Stimmproblem zu entwickeln“ (S.547). Weiter sagen sie,

dass die Anforderung an professionelle Sänger und an deren medizinische Betreuung ähnlich hoch seien wie beim Hochleistungssport (vgl., ebd.). So stellt sich die Frage, wenn dies für professionelle SängerInnen, welche eine Gesangsausbildung abgeschlossen haben oder zumindest regelmässigen Gesangsunterricht geniessen, gilt, wie sieht es dann bei LaiensängerInnen aus, bei welchen dies womöglich nicht der Fall ist? Eine Antwort bieten die Macher der Trainings-CD „Guten Morgen, Stimme!“, Schmid & Schmid-Tatzreiter (2008). Sie stellen bei der Beschreibung ihres Produkts sogar eine provokative These auf, nämlich: „Menschen, die ihre Stimme täglich für ihren Beruf oder ihr Hobby brauchen, zeigen einen oft sehr sorglosen Umgang mit diesem Instrument“ (ebd.). Dies würde also heissen, dass HobbysängerInnen, genauso wie Profis, Gefahr laufen, ein Stimmproblem zu entwickeln. Dies unterstützt auch Hürter (2011) bei der Beschreibung des Lehrbuches „*MUSIKERMEDIZIN - Diagnostik, Therapie und Prävention von musikerspezifischen Erkrankungen*“, welches sich vor allem an Profimusiker wendet. Vieles lässt sich auch auf LaiensängerInnen übertragen und gilt für sie ebenfalls: „Das mag stimmliche Fehlbelastungen betreffen, die Diagnostik von Stimmstörungen wie Heiserkeit, sängertypische Krankheitsbilder wie Schreiknötchen sowie Akutmaßnahmen bei Stimmüberlastung oder stimmhygienische Verhaltensmaßnahmen“ (S. 29).

Als Studentin der Logopädie, welche gleichzeitig engagierte Hobbysängerin in einer Pop-Rockband ist, finde ich mich zwischen den vorher behandelten Themen wieder. Dadurch, dass ich es einerseits mitunter als Verantwortung der Logopädie empfinde, sich dem Thema Stimmprävention anzunehmen und ich auf der anderen Seite in meinem Umfeld schon Hobbysängerinnen und Sänger gesehen habe, die mit ihren Stimmen kämpften, liegt es nahe, sich diese Sachverhalte näher anschauen zu wollen. Wie ist die Sicht der Sängerinnen und Sänger zu diesem Themenbereich? Gehen sie tatsächlich nachlässig mit ihren Stimmen um? Und wenn ja, wieso?

Das Forschungsinteresse dieser Bachelorarbeit bezieht sich auf die beschriebenen theoretischen Aussagen aus der Literatur und wird durch die Ambition, genaueres über HobbysängerInnen herauszufinden, angetrieben. Es soll untersucht werden, wie sie mit ihrem Instrument Stimme umgehen und wie ihr Bewusstsein über das Auftreten von Stimmproblemen ist. Dabei stehen die folgende übergeordnete Fragestellung und die daraus abgeleiteten Thesen im Zentrum:

- „Wie ist der Umgang mit der Stimme bei jungen HobbysängerInnen im Pop/Rock - Bereich?“

1. These: *„Junge HobbysängerInnen sind über die Stimme informiert.“*
2. These: *„Junge HobbysängerInnen gehen sorglos mit ihrer Stimme um.“*
3. These: *„Das Auftreten von Stimmproblemen beschäftigt junge HobbysängerInnen nicht.“*
4. These: *„Das Vorbeugen (Prophylaxe) und Vermeiden von Stimmproblemen ist jungen HobbysängerInnen gleichgültig.“*

Die Bearbeitung dieser Thesen erfolgt im zweiten, empirischen, Teil dieser Arbeit, wobei Interviews mit vier Hobbysängerinnen und Hobbysängern mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Damit die theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung gewährleistet ist, wird versucht, möglichst alle Themen, welche auch im empirischen Teil zur Sprache kommen, bereits vorab theoretisch zu beleuchten. Zunächst wird das Hintergrundwissen über die Stimme und ihre Funktionen vermittelt, dann werden die wichtigsten Begriffe, mit denen gearbeitet wird, definiert und erklärt. Danach folgt ein Überblick über die populäre Musik, wobei der Fokus abermals auf die Stimme gelegt wird.

In den Formulierungen wird versucht, gleichermassen beide Geschlechter anzusprechen. Es werden entweder abwechselnd die feminine und die maskuline Form verwendet oder beide. Wenn von Probanden oder Teilnehmern die Rede ist, wird ausschliesslich die männliche Form gebraucht, damit nicht auf das Geschlecht geschlossen werden kann und die Anonymität gewahrt bleibt.

Teil 1: Theoretischer Ansatz

2 Was ist Stimme?

Fast jeder Mensch besitzt sie und die meisten benützen sie täglich. Gewisse Menschen brauchen sie beruflich und andere setzen sie auf verschiedenste Arten in ihrer Freizeit ein; die Stimme. Doch was ist Stimme eigentlich? „Stimme ist eines der komplexesten Phänomene unseres Daseins; es gibt tausend Wege, Stimme zu erklären, zu definieren“ (Schiwowa, 2008, S.11). Das erste Kapitel dieser Arbeit wird sich mit dieser Frage beschäftigen und versucht, einen Weg zur Erklärung dieses Phänomens zu finden.

2.1 Die Stimme aus der physiologischen Sicht

Der Stimmapparat und seine Funktionen wurden bereits sehr genau anatomisch und physiologisch untersucht und beschrieben. Was es braucht, um Stimme erzeugen zu können, kann grob umrissen folgendermassen geschildert werden:

- Die Haltung, an welcher der ganze Körper beteiligt ist, ist Voraussetzung für die Atmung und damit die Stimmerzeugung.
- Man braucht Luft, das heisst der äussere und innere Atemapparat inklusive obere und untere Luftwege sowie die Atemmuskulatur werden eingesetzt.
- Mit der Luft werden die Stimmlippen in Schwingung versetzt und dadurch der Ton erzeugt. Im Raum oberhalb des Kehlkopfes entsteht der Klang.

Wie dies konkret funktioniert, wird im Kapitel *Grundlagen der Anatomie und Physiologie* noch ausführlich beschrieben.

2.2 Die Stimme und der innere Zusammenhang

Der Versuch, die Stimme nur aus der physiologischen Sicht erklären zu wollen, funktioniert allerdings nicht. Stimme ist mehr als das Zusammenspiel von Muskeln, Gefässen und Körperkräften. Schliesslich ist es möglich, dass trotz eines intakten Stimmapparats nicht auf die Stimme zurückgegriffen werden kann. Ein Phänomen, welches sich nicht anatomisch erklären lässt. Haupt (2006) definiert dies folgendermassen: „Es wird klar, dass zur guten Funktion offenbar mehr gehört als das Organ, nämlich dass eine Art innere Bereitschaft des gesamten Organismus, der gesamten Person, dazu notwendig ist, damit das Organ seine Aufgabe voll übernehmen kann“ (S.15).

Das System Stimme ist komplex und die Auswirkungen von Seele und Geist auf den Körper und auf das gesamte Wohlbefinden des Menschen sind schwierig zu belegen. Haupt beschreibt eine wechselseitige Beziehung von Stimme und Persönlichkeit. Man betrachtet den Menschen in seiner Ganzheit, wobei die Stimme Ausdruck dessen ist; Ausdruck der Persönlichkeit, des Einklangs mit sich und der Welt. Das Erleben, das Wesen eines Individuums kann sich in der Stimme darstellen und eine Veränderung dessen bedeutet eine Veränderung der Stimme. Zugleich können sich umgekehrt, durch intensives Erleben der eigenen Stimme, auch Umschwünge der Persönlichkeit einstellen. Die Entwicklung der Stimme geht demzufolge Hand in Hand mit der Entfaltung der Persönlichkeit (vgl. Haupt, 2006, S.16).

2.3 Das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen - Der Stimmfunktionskreis

Um die vorher beschriebene Sachlage kurz und prägnant zusammenzufassen, bietet sich der Stimmfunktionskreis von Haupt (Abb.1) an, welchen sie im Rahmen der Entwicklung ihres integrativen Stimmtherapie-Konzepts ausarbeitete. Im Stimmfunktionskreis werden sechs Therapie-Bereiche beschrieben, auf welche im Folgenden allerdings nicht im therapeutischen Sinn eingegangen wird. Er dient als Hilfsstruktur, da er übersichtlich darstellt, welche Vernetzungen gebraucht werden, damit die Stimme entstehen kann

Abbildung 1. Der Stimmfunktionskreis [Haupt]

Die grafische Darstellung zeigt übersichtlich, wie die verschiedenen Dimensionen der Stimme zusammenarbeiten. Es gibt die anatomisch-physiologischen Aspekte wie Atmung, Haltung und Bewegung auf der einen Seite und die Wahrnehmung sowie die Intention, aus dem „Innen“ des Menschen, auf der anderen. Sie beeinflussen sich gegenseitig, ähnlich wie die Stimme und das Sprechen. Durch die Verbindungslinien ist erkennbar, dass alles voneinander ab-

hängt und nie nur ein Aspekt wichtig oder betroffen ist. Atem- und Körperarbeit können also die stimmliche Leistung positiv beeinflussen oder gar Problemen mit der Stimme vorbeugen. Ausserdem ist die Arbeit an der Stimme auch immer Arbeit an sich selbst und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person (vgl. Haupt, 2006, S.40-42).

3 Grundlagen der Anatomie und Physiologie

Singen funktioniert bei den meisten Menschen ganz einfach. Wenn es einem gefällt, dann macht man es mühelos und ohne nur die leiseste Ahnung von der Funktion des Stimmapparates zu haben. Das kann durchaus wunderbar klingen und man hört vielleicht nicht einmal einen Unterschied zu einem Sänger, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Im Allgemeinen wird allerdings angenommen, dass jeder Musiker sich für sein Instrument interessiert und sich auch dementsprechend damit beschäftigt. Beispielsweise weiss ein Gitarrist, welche Geräte er für welchen Sound braucht und was man mit einem Tremolo-Hebel anstellt. Und so sollte auch jemand, der sich als Sänger beziehungsweise Sängerin bezeichnet, über sein/ihr „Instrument Stimme“ Bescheid wissen und verstehen können, was beim Sprechen und Singen im Körper abläuft.

Wissen darüber zu haben, was im Körper passiert, wird für jeden, der singt als Bereicherung angesehen. Einerseits für das grundlegende Verständnis von Stimme und den Umgang damit, andererseits um infolgedessen mehr aus sich und seiner Stimme herausholen zu können. Dabei gilt natürlich, dass anatomisch-physiologisches Wissen zu haben, nicht automatisch bedeutet, es auch konkret und korrekt anwenden zu können beziehungsweise allein auf Grund dessen plötzlich viel besser singen zu können.

Nachdem im letzten Kapitel bereits ein kurzer Blick auf die Stimme aus der anatomisch-physiologischen Sicht geworfen wurde, wird dies im Folgenden noch vertieft.

3.1 Die Haltung beim Singen

Die Haltung ist beim Sprechen wie auch beim Singen ein wichtiger Faktor. Eine schöne Beschreibung dazu von Herbig (2005) ist: „Eine gute Haltung gibt dem Atem Raum, so dass der ganze Körper als Klangkörper die Stimme unterstützt und ihr Volumen und ihre Tragkraft fördert“ (S.164). An der Haltung beteiligt sich der ganze Körper; das heisst von der Wirbelsäule über Brustkorb, Schultern und Becken bis zum Rumpf und den Gliedmassen ist alles im Einsatz. Auch die psychische Verfassung spielt eine Rolle. Ein fröhlicher Mensch ist eher aufgerichtet und zugewandt, während jemand, der von Kummer gezeichnet ist, sich vielleicht mehr in sich selbst zurückzieht und sich gebeugt hält (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S. 56). Herbig beschreibt die ideale Haltung als organisch und flexibel. Sie unterscheidet drei verschiedene Polaritäten im Körper, zwischen denen sich eine gewisse Spannung aufbaut. Es gibt eine Verbindung von:

1. Unten und Oben (Von Fuss bis Scheitelpunkt)
2. Rechts und Links (Die Weite im Brustbereich)
3. Vorne und Hinten (Rücken und der Raum vor uns) (vgl. Herbig, 2005, S.173)

Für dieses Kapitel ist vor allem die erste Polarität von Unten und Oben wichtig, welche in den Füßen beginnt. Wenn man beim Singen steht, dann sollten die Fusssohlen bewusst wahrgenommen und die Verbindung zum Boden gespürt werden. Dies verhilft einerseits zu einem

Abbildung 2. Bewegung der Hüfte [Herbig]

guten Stand, zu Festigkeit und andererseits bewegt sich die Konzentration weg von der Kopf- und Halsregion. Weiter sollten die Beine nicht zu straff sein, die Knie locker und nicht durchgestreckt. So wird die Flexibilität des Zwerchfells unterstützt. Ausserdem hat das Becken nicht mehr die Möglichkeit locker zu sein, wenn die Beine zu angespannt sind und zudem wird der Brustkorb eingeschränkt. Das Becken sollte gut ausbalanciert auf den Beinen sitzen. Herbig beschreibt dies als das „hängende Becken“, welches durch eine Abwärtsbewegung auf der Rückseite und eine Aufwärtsbewegung auf der Vorderseite entsteht (Abb.2). Beweglichkeit im Beckenbereich ermöglicht eine gute Stütze aus der Tiefe (vgl. Herbig, 2005, S.170).

So ist es möglich, die Energie aus der Bauchgegend zu generieren und man entlastet ausserdem den Rücken, indem man das Hohlkreuz vermeidet. Im Yoga wird der Beckenbereich beispielsweise als „Kraftraum der Körpermitte ... Raum der Vitalität“ (Larsen, Wolff & Hager-Forstenlechner, 2012, S.142) beschrieben. Solche Vorstellungen können auch beim Singen helfen. Des Weiteren sollte die Wirbelsäule eine Tendenz zur Streckung zeigen, so dass man sich im Rücken „lang“ fühlt. Im Brustbereich ist dieselbe Bewegung wie in der Hüfte feststellbar: Es geschieht an der Vorderseite eine Aufwärtsbewegung, indem das Brustbein nach vorne-oben kommt. Die Schultern werden dabei seitwärts zurückgenommen, wobei der Brustkorb geöffnet wird und es genügend Platz zum Atmen gibt. Zuerst sitzt der Kopf locker und entspannt auf dem Hals, das Kinn ist leicht gesenkt (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.57).

Diese Haltung kann am Anfang gewöhnungsbedürftig sein. Individuelle Anpassungen passieren allerdings automatisch und schlussendlich sollte man sich immer noch wohl fühlen und sich selbst sein können. Die in diesem Kapitel beschriebene „gute Haltung“ ist ohnehin als Richtwert anzusehen, denn auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Je nachdem, welche Bücher man konsultiert oder mit welchen Gesangspädagogen und Logopäden man zusammenarbeitet, stösst man auf andere Erfahrungen und damit Überzeugungen.

Zusätzlich ist die Haltung auch immer von den jeweiligen Umständen und Anforderungen abhängig. Gerade im Pop / Rock – Bereich ist es unrealistisch, die ganze Zeit in derselben Position auf der Bühne zu stehen. Man bewegt sich dauernd oder setzt sich vielleicht zwischendurch auf einen Barhocker, wobei sich die Haltung unvermeidlich verändert. Doch weil man beim Singen generell viel mit Vorstellungen arbeitet, kann man sich in jeder Situation immer wieder die Bilder von Weite und Länge, von Standfestigkeit und Halt ins Gedächtnis rufen. An dieser Stelle soll das Gleichgewicht von Spannung und Entspannung erwähnt werden: Tonus, also „die Spannung, die der Körper braucht, um sich aufrecht halten zu können“ (Schiwowa, 2008, S.38), geht mit der Haltung Hand in Hand. „Es gibt einen körpereigenen Ideal-Ruhetonus, der von Person zu Person variiert“ (ebd.) und für jeden kann ein anderer Grad an Aktivität beim Singen ideal sein. Abweichungen davon ergeben allerdings ungünstige Spannungszustände, was Auswirkungen auf die Stimme haben kann (vgl. Schiwowa, 2008, S.39). Berücksichtigt man diese Komponenten, hat man die besten Voraussetzungen für eine gesunde Atmung.

3.2 Die Atmung

Wenn wir an Atmung (Respiration) denken, dann denken wir vor allem an die Primärfunktion, nämlich den Gaswechsel des Körpers. Die Aufnahme von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid sichert tagtäglich unser Überleben. Durch die Einatmung (Inspiration) und die Ausatmung (Expiration) werden gemäss Seidner und Wendler bestimmte Luftvolumina bewegt, die eben diesen Gasaustausch ermöglichen und uns als zusätzliche Funktion zur Stimmgebung verhelfen. Die Atmung wird überwiegend unwillkürlich gesteuert, es ist jedoch auch möglich, durch die willentliche Beeinflussung die Ein- und Ausatmungsvorgänge bewusst zu trainieren, um sie zum Beispiel für die Entwicklung der sängerischen Fähigkeiten zu nutzen (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.52).

An der Atmung beteiligen sich Nasenraum, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien und Lungen, welche direkt Atemluft in sich aufnehmen. Auch Wirbelsäule, Brustkorb und Schultergürtel arbeiten mit. Auf die Atmungsorgane soll im Folgenden allerdings nicht detaillierter eingegangen werden. Einzig der Kehlkopf, in welchem die Stimmbänder angelegt sind und somit der Stimmgebung dient, wird im Kapitel 3.3 noch genauer betrachtet. Weiter erwähnenswert ist die muskulös-sehnige Platte, Zwerchfell genannt, auf welcher die Lungenbasis liegt. Sie übernimmt einen grossen Teil der Atemarbeit, zusammen mit den Zwischenrippen-

muskeln, welche für den Prozess des Hebens der Rippen verantwortlich sind (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.43-46).

Kasper (2008) unterscheidet in seinem Buch zwei Arten von Atmung. Zum einen die Zwerchfell-Flankenatmung und zum anderen die Rippenatmung.

3.2.1 Die Zwerchfell-Flankenatmung

Das Zwerchfell (Diaphragma) trennt Brust- und Bauchhöhle und wölbt sich nach oben in zwei Kuppeln. Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, ziehen sich während der Einatmung die Muskelfasern zusammen und diese Kuppeln flachen ab, wobei sich der Brustraum vergrößert (der Brustkorb hebt sich allerdings nur gering). Durch die Verdrängung nach unten, Richtung Bauchraum, ist eine Wölbung des Unterbauchs nach aussen erkennbar.

Abbildung 3. Mechanik der In- und Expiration [Huch]

Bei der Ausatmung entspannen sich die Muskelfasern wieder und das Zwerchfell findet sich in seiner Ausgangsposition ein, wobei sich der Brustraum verkleinert und dadurch die Lunge teilweise ausgepresst wird. Dies ist ein passiver Prozess und funktioniert durch den Unterdruck, der im Brustraum herrscht. Es gibt einen Vakuumeffekt und das Zwerchfell wird beim Ausatmen nach oben gezogen (vgl. Kasper, 2008, S.42-45).

3.2.2 Die Rippenatmung

Die Rippenatmung, oder auch Brustatmung, erfolgt vor allem durch die externe Interkostalmuskulatur (Abb.4), welche beim Einatmen die Brustraumvergrößerung durch ein aktiv empfundenes Rippenanheben und „Nach-aussen-Ziehen“ der Rippenbögen bewirkt. Dabei hebt und weitet sich der Brustkorb (anders als bei der Zwerchfellatmung).

Abbildung 4. Seitenansicht bei In- und Expiration [Huch]

Bei der Ausatmung entspannt sich diese Interkostalmuskulatur wieder und der Brustkorb sinkt in sich zusammen, wodurch der Brustraum verkleinert wird und die Lungen wiederum teilweise ausgepresst werden (vgl. Kasper, 2008, S. 45).

Wird die Brustatmung allerdings mit der Schulteratmung kombiniert, geschehen Mitbewegungen in der Schulter- und Halsregion. Falls die Einatmung lediglich durch das Anheben der Rippen und der Schulterregion und nicht durch Absenken des Zwerchfells erreicht wird, bezeichnet man dies als Hochatmung. Diese Atmung verwenden wir im Laufe unseres Lebens immer häufiger. Zu enge Kleidung, Stress, eine falsche Haltung und so weiter, können zu einer solchen Hochatmung führen, was wiederum Verspannungen, Verkrampfungen und somit stimmliche Probleme zur Folge haben kann (vgl. Fiukowski, 2010, S.15-17).

Grundsätzlich ist es in den meisten Fällen so, dass die verschiedenen „Atemarten“ kombiniert auftreten. Brust-, Zwerchfell-, Flanken- und Rückenatmung bilden eine Einheit (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.58-59).

3.2.3 Die Stimmatmung und der Stützvorgang

Die Atmung während des Sprechens und Singens wird als Stimmatmung bezeichnet. Hierbei verlängert sich die Ausatemphase, da nur in dieser Zeit überhaupt Töne produziert werden können. Auch für das Sprechen und Singen empfiehlt sich die bereits erwähnte kombinierte Atmung, weil sie, so Seidner und Wendler, in ökonomischer Weise optimale Atemvolumina bewegt und den Atemstrom optimal anpassen kann. Es wird ein fein abgestimmtes Wechselspiel zwischen Zwerchfell- und Bauchdeckenspannung möglich. Die zuvor beschriebene Hochatmung wird allerdings auch hier als ineffektiv abgelehnt (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S. 59).

Das Ausatmen beim Singen und Sprechen ist nicht einfach nur ein „Luft ablassen“, wie es in der Ruheatmung geschieht. Der Atemstrom muss gut dosiert, und an der Kehlkopffunktion angepasst, abgegeben werden. Damit kann der Atemdruck reguliert und die Ausatmung ver-

längert werden. Dies ist das Ziel der Stützfunktion, welche wesentlich durch subjektive Empfindungen gekennzeichnet ist. Sängerinnen und Sänger verspüren eine gewisse Spannung und Weite im Brust- und Bauchwandbereich. Dies ist das Gefühl, die Empfindung, die man beibehalten möchte. Man versucht also während des Singens, beziehungsweise bei der Ausatmung mit Stimme, möglichst lange in der Einatmungsstellung zu bleiben. Der Halt der Einatemsmuskulatur setzt sich nun dem Zusammensinken des Brustkorbes und der Lunge entgegen, was als Stütze bezeichnet wird. Somit kann die Ausatmungsdauer verlängert werden, wodurch man beispielsweise Töne länger halten kann (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.62-63).

3.2.4 Reflektorische Atemergänzung

Um in den Sprech- und Singepausen wieder zu Luft zu kommen, ist es wichtig, die Spannung der Stimmlippen und der Artikulatoren zu lösen, sowie das Zwerchfell loszulassen. Es treten dabei die Stimmlippen auseinander und es kommt zu einem reflexartigen, mühelosen und unhörbaren Einströmen der Luft. Dieser Vorgang wird auch „Abspannen“ oder „reflektorische Atemergänzung“ genannt und ist nicht für jeden Menschen einfach durchzuführen. Um wieder zu Luft zu kommen, vertrauen viele lieber auf die aktive Muskeltätigkeit statt sich darauf zu verlassen, dass die Luft von selbst einströmt. Laut Stengel und Strauch (2005) ist dieses aktive, hörbare Luft einziehen ein Zeichen für eine pathologische Atmung (vgl. S.62).

3.3 Theorie der Stimmerzeugung

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, auf die genaue Anatomie des Kehlkopfs einzugehen. Der Vorgang der Stimmerzeugung soll aber im Folgenden knapp dargestellt werden. Töne entstehen durch die Schwingungen der Stimmlippen. Laut Fuikowski (2010) geraten dabei die Stimmlippen durch ein ausgewogenes Verhältnis von Atemdruck, elastischer Stimmlippenspannung und Sogwirkung der Luftströmung in einen Schwingungsvorgang. Durch Bewegungen der Stimmlippen und ihrer Schleimhautüberkleidung wandert die Verschlussstelle und die Glottis¹ schliesst und öffnet sich abwechselungsweise. Dies wandelt den Luftstrom in rhythmische Luftportionen um, was wir als Ton wahrnehmen (vgl., S.39-40). Bei Abbildung 5 wird dieser Vorgang, welcher sich in schneller Folge wiederholt, von vorne betrachtet dargestellt.

¹ Glottis = Stimmritze, also die beiden Stimmbänder und die Spalte oder Öffnung, die dazwischen liegt und zur Stimmerzeugung gebraucht wird (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.11)

Abbildung 5. Phasen des Schwingungsverlaufs der Stimmlippen [Seidner & Wendler]

3.4 Klangbildung und Stimmsitz

Damit allerdings der Ton, welcher an unser Ohr dringt, so klingt wie er klingt, braucht es die Räume, welche über der Stimmlippenebene gelegen sind: die Ansatzräume, auch Vokaltrakt genannt. Ihr Hauptanteil reicht von den Stimmlippen über den Rachen und die Mundhöhle bis zur Mundöffnung. Die anatomischen Strukturen dieser gesamten Räume sind für die individuell unterschiedlichen Klangvariationen verantwortlich und erklären die Vielfalt der menschlichen Stimme. Durch die willkürliche Bewegung von Zunge, Lippen, Gaumensegel, Kiefer und Kehlkopf wird eine Veränderung dieser Ansatzräume erreicht, was wiederum die Lautbildung ermöglicht. Ausserdem dienen sie als Resonanzraum. Sänger können lernen, diese Räume optimal einzustellen, was Auswirkungen auf den erwähnten Stimmklang, aber auch beispielsweise auf die Lautstärke, haben kann (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.109-118). Bei einer optimalen Einstellung wird oft von *Stimmsitz* gesprochen. Genauer versteht man unter diesem Begriff laut Bergauer und Janknecht (2011) „den akustischen Eindruck, der beim Zuhörer in Bezug auf den Entstehungsort der Stimme entsteht“ (S.27). Ein „vorderer“ Stimmsitz ist Voraussetzung für eine tragfähige Singstimme (vgl. Bergauer & Janknecht, 2011, S.28). Subjektive Vibrationsempfindungen im Nasen- und Stirnbereich zeigen diesen an. Als Vorstellungshilfe dient dabei oft die Begrifflichkeit „in die Maske singen“ (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.119).

3.5 Stimmeinsatz

Der Beginn der Phonation wird als Stimmeinsatz bezeichnet. Die Pflege und der physiologische Gebrauch davon sind in Bezug auf Stimmstörungen von wesentlicher Bedeutung. Der ideale Stimmeinsatz wird als weich und klar beschrieben, wobei ein Gleichgewicht zwischen dem Grad des Stimmbandschlusses und der von unten kommenden Atemluft besteht. Die Annäherungen der Stimmlippen sollte nicht mit zusätzlicher Muskelkraft erzwungen werden.

Die Stimmlippen beginnen bei entspannter Schliessung, welche automatisch erfolgt, mit der geringsten Menge Luft zu schwingen.

Weitere Arten von Stimmeinsätzen werden wie folgt beschrieben:

- Von einem verhauchten Einsatz ist die Rede, wenn vor dem Erklingen der Stimme austretende Luft zu hören ist. Dies erhöht das Risiko, dass auch im Verlaufe des Tones die Stimmlippen nicht richtig schliessen und weiter Luft entweicht. Wird dies zur Gewohnheit, ist es möglich, dass mit der Zeit die Muskeln erschlaffen, weil sie zu wenig benutzt werden und ein normaler Einsatz wird immer mehr verunmöglicht.
- Den harten Stimmeinsatz zu Beginn des Tones, auch Glottisschlag genannt, gilt es zu vermeiden. Dieser entsteht, wenn grosser Druck von unten gegen die, mit Muskelkraft zusammengesetzten, Stimmlippen stösst. Dies spürt man beispielsweise sehr gut, wenn man etwas Schweres heben muss. Wird dieser Druck zu stark, trennen sich die Stimmlippen explosionsartig mit einem kleinen „Knall“. Die Stimmlippen können zwar trotz eines solchen Einsatzes in eine Schwingung kommen, allerdings existiert die Gefahr, dass zu viel Muskelspannung bestehen bleibt und dadurch die Schwingungsfähigkeit der Stimmlippen beeinträchtigt wird. Sanfte Glottisschläge sind allerdings beim sogenannten Vokaleinsatz² erwünscht (vgl. Schiwowa, 2008, S.65).

² In der deutschen Sprache werden Wörter, welche mit einem Vokal beginnen, mit einem kleinen Glottisschlag eingesetzt um die Unterscheidung der Vokale und somit die Verständlichkeit zu gewährleisten (vgl. Schiwowa, 2008, S.65)

4 Gesunderhaltung und Erkrankungen der Stimme

„Der Umgang mit der Stimme wird bei vielen Menschen leider erst zum Thema, wenn die Stimme ihnen ihren Dienst versagt“ schreibt Schiwowa (2008, S.20). Auf Grund dessen ist es also wichtig, über die Vorbeugung von Stimmschäden informiert zu sein, um diese Vermeiden zu können.

Bereits der Inhalt des vorherigen Kapitels über die Anatomie und Physiologie ist eine wichtige Grundlage, um die Gesunderhaltung der Stimme zu gewährleisten. Wie erwähnt, können beispielsweise eine falsche Atmung oder Verspannungen zu Stimmstörungen führen. Der richtige Stimmeinsatz und eine angemessene Stütze sollten dagegen vor Problemen bewahren. Im Folgenden werden weitere Faktoren zur Gesunderhaltung der Stimme sowie mögliche Stimmkrankheiten und –störungen beschrieben, welche vor allem SängerInnen betreffen.

4.1 Stimmhygiene

Die Prophylaxe von Stimmkrankheiten enthält verschiedene Aspekte betreffend Gebrauch der Stimme und dem Umgang mit ihr „... und damit eng verbunden die Art der persönlichen Lebensführung. Auch Ernährung, der Umgang mit Genussmitteln/Drogen, sportliche Betätigung usw. gehören in den Bereich der Stimmhygiene“ (Schiwowa, 2008, S.133). Weiter schreibt Schiwowa: „Stimme ist so unfassbar, dass es sich geradezu anbietet, sich eigene Gedanken dazu zu machen“ (ebd.). So haben sich im Verlaufe der Zeit viele Märchen und Mythen darum gebildet, was nun gut oder schlecht für die Stimme sei (vgl., ebd.). Im Folgenden soll dargestellt werden, was vom heutigen Stand der Dinge aus als gut und was als schlecht befunden wird.

- Lutschbonbons wie zum Beispiel Blackcurrant oder Islamoos Pastillen sind hilfreich. Wichtig dabei ist, dass sie kein Menthol oder Eukalyptus enthalten, sie trocknen die Schleimhäute aus.
- Inhalieren und Gurgeln: Das Inhalieren mit Salzwasserlösung hat nur dann einen Effekt, wenn ein Verneblergerät verwendet wird. Gurgeln kann eine gewisse Linderung bei Entzündungen im Rachenbereich bewirken, wird aber beispielsweise bei Kehlkopfentzündungen nicht empfohlen. Auch hier gilt: keine ätherischen Öle.
- Warm anziehen und im Winter ein Halstuch tragen ist erkältungsvorbeugend. Halswickel können bei Heiserkeit helfen.
- Eine gesunde Ernährung ist für alle Menschen wichtig. Ausserdem sollte auf die individuelle Verträglichkeit von beispielsweise stark gewürzten oder sauren Speisen geachtet

werden, um Sodbrennen, Magen- und Halsschmerzen zu vermeiden. Des Weiteren ist es ratsam, sich nicht unmittelbar vor dem Singen den Bauch vollzuschlagen und darauf zu achten, keine Nahrungsmittel zu verspeisen, welche die Stimme belegen oder sich sonst ungünstig aufs Singen auswirken könnten.

- Was für alle gilt, gilt auch für Sänger: Viel trinken und zwar alkohol- und koffeinfreie Getränke, welche die Befeuchtung der Schleimhäute gewährleisten. Genügend und regelmäßig schlafen sowie sportliche Betätigung, auch an der frischen Luft.
- Klimaanlage trocken aus. Ausreichende Belüftung und Luftfeuchtigkeit von Wohn- und Arbeitsräumen sind daher zu empfehlen.
- In der folgenden Äusserung wird das Thema Rauchen und Alkohol bearbeitet:

Noch gefährlicher als Alkohol ist für den Sänger das Rauchen, das ja jedem Menschen, dem Sänger aber besonders schadet. Singen und Rauchen können niemals zusammenpassen. Wenn man nur bedenkt, dass sich die beim Rauchen bildenden schädlichen Teerstoffe an den empfindlichen Stellen eines Sängerkörpers ... ablagern, so kann man als rauchender Sänger eigentlich kein gutes Gewissen mehr haben. (Brünner, 2001, S.73)

Doch auch hier muss angefügt werden, dass nicht alle gleich darauf reagieren. Es gibt auch Sänger, welche eine grosse Toleranz gegenüber solchen Genussmitteln zeigen.

- Einen nicht-physiologischen Stimmgebrauch zu vermeiden, ist sinnvoll. Lautes Schreien oder viel lautes Sprechen ohne gute Stütze und Lockerheit ist zu vermeiden.
- Eventuell vorhandener Schleim auf den Stimmlippen sollte nicht weggeräuspert werden, denn der ist wichtig für die Stimme. Häufiges Räuspern kann die Symptome noch verschlimmern. Besser sollte einmal kurz und kräftig gehustet werden, um die unteren Atemwege zu befreien (vgl. Schiwowa, 2008, S.133-139).

4.2 Erkrankungen der Stimme

„Über 200 verschiedene Krankheitsbilder und Störungen können die Stimmfunktion auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigen oder gar verunmöglichen“ (Schiwowa, 2008, S.108). Der Schwerpunkt liegt in diesem Rahmen auf den am häufigsten auftretenden Stimmproblemen von Sängerinnen und Sängern.

Krankheiten der Stimme äussern sich laut Seidner & Wendler durch Änderungen des Stimmklangs, wie bei einer Heiserkeit und durch Einschränkungen der stimmlichen Leistungsfähigkeit sowie subjektive Missempfindungen (vgl. 2010, S.228).

Zunächst werden organische von funktionellen Störungen unterschieden. Bei den funktionellen Störungen ist der Stimmklang und/oder die Leistungsfähigkeit der Stimme betroffen, ohne eine organische Ursache dafür finden zu können. Mit der Zeit kann dies allerdings auch Schä-

den an den Organen hervorrufen, welche man sekundär organische Störungen nennt (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.234). Auch Entzündungen der oberen Atemwege sollen erwähnt werden, da sie „oft mit erheblichen Stimmstörungen einhergehen“ (Seidner & Wendler, 2010, S. 250) und gerade Sänger besonders anfällig dafür sind (vgl. Schiwowa, 2008, S.53).

4.2.1 Funktionelle Dysphonien

Die am häufigsten auftretende Stimmfunktionsstörung ist die hyperfunktionelle Dysphonie, welche meist durch einen falschen Stimmgebrauch entsteht. Zu lautes, intensives oder dauerhaftes Sprechen sowie ungenügende Stimmschonung nach einer Entzündung des Stimmapparates können die Ursachen sein. „Hyperfunktion“ deutet des Weiteren auf ein „zu viel“, also auf eine Überfunktion hin. In diesem Fall auf zu viel Muskeltonus, was eine falsche Spannung im Körper sowie im Bereich des Kehlkopfs hervorruft. Die Symptomatik erstreckt sich von Schmerzen bei der Stimmgebung über eine schnelle Stimmermüdung und Räusperzwang bis zum völligen Versagen der Stimme, Aphonie genannt. Ein heiserer, gepresster Klang der Stimme und harte Einsätze sind üblich (vgl. Schiwowa, 2008, S.109-110).

Eine Abgrenzung zur funktionellen Dysodie wird gemacht, wenn sich der Befund nur auf besondere Singleleistungen und fast nicht auf das Sprechen bezieht. Sie kann durch ein Nachlassen oder einen Verlust besonderer, natürlich vorhandener oder erworbener, stimmlicher Fertigkeiten auffallen (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.237-238).

Wenn im Gegensatz zu einer Überfunktion eher zu wenig Spannung herrscht, spricht man von einer Hypo- also Unterfunktion. Der gesamte Tonus ist eher schwach, wodurch die Stimmlippen erschlaffen und nicht mehr richtig schliessen. Dies lässt den Stimmeinsatz verhaucht klingen und während der gesamten Phonation tritt Luft aus. Die Stimme klingt oft heiser, belegt und dünn (vgl. Schiwowa, 2008, S.110). Hyper- und hypofunktionelle Stimmstörungen können sich gegenseitig bedingen. Eine hyperfunktionelle Dysphonie kann beispielsweise durch Dekompensation der Muskelleistung eine sekundäre Hypofunktion hervorrufen und eine hyperfunktionelle Dysphonie kann bei überschüssenden Kompensationsmechanismen zu einer Hyperfunktion werden (vgl. Grohnfeldt, 2009, S.292).

4.2.2 Konstitution

Die Ursache für die Entstehung von funktionellen Dysphonien ist nicht eindeutig geklärt. Dies wird von Seidner und Wendler (2010) dadurch begründet, dass auf mehreren Funktionsebenen Störungen möglich sind, die sich überlagern können. Sie stellen die Konstitution in

das Zentrum der Aufmerksamkeit (Abb.6), „welche für alle physischen, psychischen und gewohnheitsmässigen Leistungen eine wesentliche Grundlage bildet“ (S.235). Es wird betont, dass neben der körperlichen Konstitution auch sängerische Gewohnheiten und vor allem soziale und psychische Bezüge in besonderem Masse positiv oder negativ auf die Stimmqualität einwirken (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.236).

Abbildung 6. Wechselwirkung zwischen ursächlichen Faktoren bei funktionellen Stimmstörungen [Seidner & Wendler]

4.2.3 Phonationsverdickungen

Wie bereits erwähnt, können sich aus primär funktionellen sekundär organische Störungen entwickeln. Dies ist auch bei der Hyperfunktion der Fall, wobei kleine Verdickungen am freien Rand der Stimmlippen – im Volksmund Sanger- oder Stimmlippenknotchen genannt - entstehen konnen. Sie sind meist nicht grosser als Stecknadelspitzen und finden sich oft symmetrisch an beiden Stimmlippen. Zunachst sind dies wassrige Verdickungen der usseren Schleimhautschicht, welche sich spater meist in festere, bindegewebige umwandeln. Die Phonationsverdickungen, wie sie im Fachjargon genannt werden, konnen ganz plotzlich, beispielsweise durch Stimmbelastung wahrend einer Erkaltung, auftreten. Dann ist es moglich, dass sie sich unter Stimmruhe und Behandlung des Infekts wieder zuruckbilden. Bestehen sie allerdings uber Wochen oder Monate, wird ein operativer Eingriff zur Abtragung bevorzugt. Obwohl in Sangerkreisen oft eine Angst vor solchen Knotchen besteht, ist deren Behandlung unter Ausnutzung moderner Therapiemoglichkeiten chancenreich und wenig riskant geworden. Es muss allerdings die Ursache geklart werden und unter Umstanden die Lebensweise und der Stimmgebrauch angepasst und verandert werden (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.243-246).

5 Populärmusik

Da sich die Fragestellung dieser Arbeit um HobbysängerInnen im Pop- Rockbereich dreht, befasst sich dieses Kapitel kurz mit der Populärmusik. Zentral soll dabei die Rolle der Stimme sein.

5.1 Begriffsdefinition „Populärmusik“

Sucht man in der Literatur nach Definitionen von Populärmusik, trifft man auf eine unüberschaubare Anzahl an unterschiedlichsten Erklärungsversuchen. Laut Wicke (1992a) wird die musikalische Wirklichkeit des 19. und 20. Jahrhunderts von Musikformen dominiert, welche man unter dem Begriff „populäre Musik“ zusammenfassen kann (vgl., [online]). In einem weiteren Artikel schreibt er: „Die populären Musikformen sind im zwanzigsten Jahrhundert zu einer nahezu allgegenwärtigen Erscheinung des Alltagslebens geworden, wobei sie — über die modernen audio-visuellen Massenkommunikationsmittel massenhaft produziert und verbreitet — zunehmend einen globalen Charakter angenommen haben“ (1992b, [online]). Pop- und Rockmusik sind wichtige musikalische Erscheinungen eben dieses Entwicklungsprozesses, wobei sich auch hinter diesen Begriffen wieder viele Interpretationsmöglichkeiten verbergen, da sie jeweils „ein ganzes Ensemble verschiedenartiger musikalischer Genres und Gattungen“ mit sich bringen (vgl., ebd.). In der Rockmusik ist damit beispielsweise der Ursprung im Rock n’ Roll gemeint, welcher wiederum nichts weiter als ein „Sammelsurium von Spielweisen und Stilformen“, aus Rythm & Blues, Western Swing oder Country Music ist (vgl., ebd.).

Die Entwicklung der Musikkultur ist ganz eng an die sozialen, ökonomischen und technologischen Voraussetzungen gebunden, welche zu jeder Zeit den Begriff der „populären Musik“ beeinflussen und verändern. Durch die diversen Umgestaltungen in diesen Bereichen kreuzen sich die verschiedenen Entwicklungslinien der Musik, was immer neue musikalische Stile und Richtungen hervorbringt (vgl. ebd.). Da im Rahmen dieser Arbeit die Begrifflichkeiten Pop- und Rockmusik verwendet werden, welche ebenfalls weitläufige Definitionen mit sich bringen, soll hier geklärt werden, was damit *nicht* gemeint ist: Es wird eine klare Abgrenzung zur klassischen Musik, zur Operette und zum Jazz gemacht. Auch andere verbreitete Arten von Unterhaltungsmusik wie Schlager, Musical oder Tanzmusik werden nicht berücksichtigt.

5.2 Die Stimme in der Pop- / Rockmusik

„Im Gegensatz etwa zur Klassik stehen in Rock und Pop nicht Wohlklang oder Konformität³ zu einem bestimmten Stimmideal im Vordergrund Stattdessen gilt die Stimme als Ausdruck der individuellen Persönlichkeit“ (Herold, 2006, S.165). Sängerinnen und Sänger spielen selbst als Persönlichkeiten eine tragende Rolle und transportieren über ihre Stimmen und individuellen Haltungen die Musik und deren Botschaft. Auch die technische Entwicklung und dadurch die akustischen Gegebenheiten sind anders als beim klassischen Gesang. Dank Mikrophon und Verstärker muss ein Sänger mit seiner Stimme nicht mehr einen ganzen Raum füllen. Wie Herold (2006) findet, erübrigt sich dementsprechend auch „der physiologisch korrekte Stimmgebrauch“ (ebd.), was allerdings zu kritisieren ist, da auch Pop- / Rocksängerinnen und Sänger nicht von Stimmproblemen verschont werden.

Die Vielfältigkeit der Stimmen in diesen Bereichen ist riesig und diverse Stimmtypen können unterschieden werden: „von klaren musical-ähnlichen Stimmen (George Michael) über schnarrend-näselnd (Bob Dylan) bis hin zu aus phoniatischer Sicht pathologisch anmutenden Ausprägungen (Joe Cocker) oder gar Bizarrem (Marylin Manson)“ (ebd.). Ein weiterer Aspekt der künstlerischen Individualität ist es, die ungefähre Melodielinie als Gerüst eines Songs zu nehmen und auf persönliche Art zu erweitern, melodisch und rhythmisch oder emotional zu variieren (vgl., ebd).

Herold (2006) schreibt des Weiteren, dass Rock- oder PopsängerInnen mindestens in einem der Bereiche Stimmklang, Gesangsstil oder Songwriting hervorstechen müssen, um als individuelle Künstlerpersönlichkeit wahrgenommen zu werden (vgl., S.167). Die Anforderungen an die Individualität eines Künstlers und vor allem auch an die Einzigartigkeit seiner Stimme sind also sehr hoch. Man muss aussergewöhnlich sein und auch so klingen, um erkannt und wahrgenommen zu werden. An dieser Stelle soll allerdings auf ein Zitat des Künstlers Leonard Cohen verwiesen werden: „Zuerst muß ich akzeptieren, daß es Beschränkungen in dem gibt, was ich tun kann. Ich habe keinen großen Stimmumfang. Das ist so wie mit einem Schwarz-Weiß-Film, auch wenn es eine gewisse Farbskala gibt, die meiner Stimme angemessen ist“ (Cohen; zitiert nach Graf, 1990, S.22). Dies zeigt, dass doch realistisch mit dem eigenen Können umgegangen werden muss und es stimmliche Grenzen gibt, die akzeptiert werden müssen.

³ Konformität = Übereinstimmung (vgl. DUDEN 2013 [online])

5.2.1 Gesangliche Vorbilder

„Mehr noch als das Berührt- und Bewegtwerden schätzt man ... das außergewöhnliche, selten erlebte emotionale Erlebnis von Intensität und Tiefe.... Durch Musik ausgelöste intensive Gefühle bilden also einen Teil der Attraktion, die Musik auf den Menschen ausübt...“ (von Appen, 2007, S.141/142). Nicht selten ist die Stimme der Sängerin oder des Sängers genau das, was diese Gefühle in uns auslöst. Wie bereits erwähnt, gibt es im Pop und Rock diverse Stimmtypen und Gesangsstile, welche bei den Zuhörern für diverse Reaktionen sorgen können.

Wie in der Natur vielfach als schön gilt, was wie ein Sonnenuntergang oder ein Regenbogen ausgeglichen und von sanften Nuancen geprägt ist, ist der Begriff des Schönen ... an das Harmonische und im Gleichgewicht Ruhende gebunden ..., während das Aufregende, Verstörende und Überwältigende als erhaben und das von der Norm abweichende als charakteristisch bezeichnet wird. (Von Appen, 2007, S.150-151)

Auf die Stimme bezogen wird beispielsweise die sanfte, zarte und beruhigende Stimme von Norah Jones als Modell für das Schöne verwendet und die raue Stimme Anastacias sowie das schroffe, näselnde von Bob Dylan als charakteristisch, ausdrucksstark und eigenwillig gelobt (vgl., ebd.). Versetzt man sich nun in die Lage eines Hobbysängers, der selbst schon erlebt hat, was eine Stimme beim Zuhörer auslösen kann, versteht man, dass man dies auch mit seiner Stimme erreichen möchte. Dass man sich dabei an den Grossen des Musikgeschäfts orientiert, liegt auf der Hand. Nicht umsonst werden sie schliesslich als Stars, Idole und Vorbilder bezeichnet (vgl. Wegener, 2008, S.15). Dass dies allerdings nicht nur einen positiven Effekt haben kann, wird aus einem Zitat des Hals-NasenOhren-Arztes Michael Fuchs ersichtlich: „Offenbar werden die Stimmen seit Jahrzehnten rauher und heiserer... Die Kinder suchen sich oft schlechte stimmliche Vorbilder, Joe Cocker und Britney Spears sind da sicher nicht die Richtigen“ (Fuchs; zitiert nach Miehlings, 2010, S.114). Werden die stimmlichen Möglichkeiten auf Dauer überstrapaziert, können Probleme die Folge sein.

Teil 2: Empirische Untersuchung

6 Forschungsmethode und Vorgehen

Diverse Themen der vermittelten theoretischen Basis werden im nun folgenden empirischen Teil dieser Arbeit wieder aufgegriffen. Dabei werden die Fragestellung und die Thesen bearbeitet.

6.1 Design

Für diese Arbeit werden mehrere Probanden einer Gruppe mit festgelegten Eigenschaften untersucht (siehe Kapitel 6.2). Da nur einige wenige Fälle angeschaut und miteinander verglichen werden können, kann man das Forschungsdesign als aggregierte Einzelfallanalyse betrachten, wobei der Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden auch eine vorsichtige, vorläufige Generalisierung gewährleistet (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S.74). Zur Generierung von Daten für die Überprüfung der Thesen werden halbstandardisierte Interviews durchgeführt, welche mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wird.

6.1.1 Datenerhebung

Die Form des halbstandardisierten Leitfadeninterviews wurde gewählt, weil sie speziell dafür gedacht ist, die persönlichen Annahmen und Wissensbestände der interviewten Probanden zu einem bestimmten Thema darzulegen (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 101). Um diese Erfahrungen und Darstellungen der Befragten möglichst umfassend zu beschaffen, werden offene Fragen formuliert. Wichtig dabei ist, dass die Probanden möglichst wenig vom Interviewer beeinflusst werden. Barnikel (2007) schreibt dazu: „Dem liegt die methodologische Prämisse zugrunde, dass Äusserungen von Befragten umso valider und gehaltvoller sind, je weniger der Interviewer seine eigenen Vorstellungen dem Befragten ... oktroyiert⁴“ (S.90). Die zu befragenden Personen können frei antworten und trotzdem wird durch den consequenten Einsatz des Leitfadens die Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet und das Interview erhält eine übersichtliche Struktur. Die Leitfragen werden an Hand der Thesen gebildet und können während des Interviews durch Aufrechterhaltungsfragen ergänzt werden (Abb.7). Sie zielen vor allem auf das Wissen über Stimme im Allgemeinen sowie auf die Erfahrungen der Teilnehmenden mit ihrer Stimme und ihre darauf bezogenen Wünsche ab. Beim halbstandardisierten Leitfadeninterview kann individuell auf Äusserungen der Probanden eingegangen

⁴ oktroyieren = etwas aufdrängen, aufzwingen (vgl. DUDEN 2013 [online])

werden und der Interviewer kann selbst entscheiden, ob und wann er detaillierter nachfragen möchte.

Leitfragen	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Was kannst du mir über „die Stimme“ erzählen?	Was ist Stimme? Stimmapparat, persönliche Beschreibung der Stimme, was ist wichtig im Bezug auf Stimme	Wenn du es jemandem beschreiben müsstest? Fällt dir noch etwas dazu ein? Hast du noch andere Erfahrungen gemacht?

Abbildung 7. Ausschnitt aus dem halbstandardisierten Leitfadenterview (vollständig in Anhang A zu finden)

Um das Leitfadenterview auf Verständlichkeit, inhaltliche Relevanz und Dauer zu prüfen, wurde im September 2013 ein Pre-Interview mit einer Mitstudentin durchgeführt, welche selbst regelmässig in einem Laienchor singt. Der Leitfaden wurde daraufhin noch einmal angepasst und überarbeitet.

6.1.2 Datenauswertung

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ist im Vergleich zu anderen Textanalyseansätzen kommunikationswissenschaftlich verankert, was bedeutet, dass das Material immer in einem Kommunikationszusammenhang verstanden wird. Weil die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist, birgt sie den Vorteil, dass sie an den Untersuchungsgegenstand angepasst und auf die spezifische Frage hin konzipiert werden kann (vgl. Mayring, 2010, S.58-59). Werner Früh macht korrekterweise die Anmerkung, dass eine Unterscheidung zwischen einer qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse in den meisten Fällen so nicht vorgenommen werden kann. Denn die sogenannte qualitative Inhaltsanalyse zieht regelmässig auch aus Quantitäten inhaltliche Schlüsse (vgl. Früh, 2007, S.67). Beispielsweise wird gezählt, wie oft eine gewisse Ausprägung im zu untersuchenden Material vorkommt, woraus dann ein Schluss gezogen wird.

Als Anleitung zur Untersuchung des Textmaterials dient Mayrings qualitative Methode der inhaltlichen Strukturierung. Das Ziel der Strukturierung im Allgemeinen besteht darin, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, einen Querschnitt durch das Material zu legen oder den Textkorpus aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Bei der inhaltlichen Strukturierung im Speziellen ist es das Ziel, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Datenmaterial herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte aus dem Material herausgenommen werden sollen, wird durch die Thesen beziehungsweise Kategorien entschieden. Nach der Bearbeitung des Textes mittels des deduktiv entwickelten Kategoriensystems wird das Material jeweils nach den Regeln der Zusammenfassung paraphrasiert, um danach pro Kategorie zusammengefasst zu werden (vgl. Mayring,

S.69 / S.98). Da das Kategoriensystem und die Daten im Verlauf immer wieder reflektiert werden, können induktiv gebildete Kategorien hinzukommen.

Im Folgenden wird das genaue Vorgehen dieser inhaltlichen Strukturierung beschrieben. Dabei wurde bei der These 1 anders vorgegangen als bei den Thesen 2-4. Zur Bearbeitung der These 1: „*Junge HobbysängerInnen sind über die Stimme informiert*“, sollen zunächst die Inhalte des Datenmaterials an Hand theoriegeleiteten Kategorien extrahiert werden. Danach folgen Informationen zur Paraphrasierung und zur Zusammenfassung.

In einem ersten Schritt müssen die Analyseeinheiten bestimmt werden. Mit der Festlegung der Kodier-, der Kontext- und der Auswertungseinheit werden bereits wichtige Einheiten definiert:

Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann. Die Kontexteinheit legt den grössten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann. Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden. (Mayring, 2010, S.53)

- Kodiereinheit: Der kleinste Materialbestandteil, der unter eine Kategorie fallen kann, ist ein Wort.
- Kontexteinheit: Der grösste Materialbestand, der ausgewertet werden darf, umfasst einige Zeilen.
- Auswertungseinheit: Es werden alle Aussagen der vier Probanden aus den Interviews ausgewertet.

In einem nächsten Schritt werden Kategorien an das Material herangetragen. Um das Material sorgfältig auswerten zu können, bedarf es eines Kategoriensystems, welches festlegt, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt. Dabei hat sich das „drei-Schritte-Verfahren“ bewährt.

Definition der Kategorien: Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen. Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (Mayring 2010, S.92)

Die ersten vier Kategorien, nach denen das Textmaterial analysiert wird, werden an Hand des Buches „die Sängerstimme“ von Seidner und Wendler (2010) gebildet. Sie dienen als Orientierung, denn es wird nicht beschrieben, was ein Sänger wissen *muss*, sondern eher, was er wissen *kann*. Zwei weitere Kategorien wurden zusätzlich induktiv gebildet, das heisst, sie

haben sich schliesslich aus dem Material selber ergeben, beziehungsweise wurden aus den empirischen Daten gewonnen (vgl. Mayring, 2010, S.83).

1. Kategorie: Anatomie und Physiologie

In diese Kategorie fallen alle Aussagen über die Anatomie des Körpers, des Stimmapparates und darüber, was physiologisch notwendig ist, um Stimme zu erzeugen sowie die Stimmfunktionen.

- Ankerbeispiel: „Zur Entstehung eines Tons muss ja irgendeine Schallwelle, also muss etwas in Schwingung gebracht werden und das wären ja dann eben bei der Stimme die Stimmbänder, die dann vibrieren“ (Fall A, Aussage 13)

2. Kategorie: Pathologie

Es ist möglich, dass die biologischen Grundlagen für die Stimmbildung von der Norm abweichen. Alle Aussagen, welche auf eine Stimmveränderung, Stimmprobleme oder –störungen hinweisen, gehören in diese Kategorie. Dazu kommen Aussagen über den Fehlgebrauch der Stimme.

- Ankerbeispiel: „...Hab da die Stimme falsch gebraucht und das gab dann Ablagerungen“ (Fall D, Aussage 123)

3. Kategorie: Stimmhygiene / physiologischer Stimmgebrauch

Unter diese Kategorie fallen alle prophylaktischen Verhaltensweisen und Maßnahmen, die auf die Gesunderhaltung und optimale Funktionstüchtigkeit des Stimmorgans gerichtet sind.

- Ankerbeispiel: „...dass man sie nicht unnötig mit gewissen Sachen belasten wie zum Beispiel rauchen“ (Fall A, Aussage 8)

4. Kategorie: Auditive Beurteilung

Hierzu gehören auch die akustischen Attribute von Stimme; wie klingt sie? Wie wird sie eingesetzt?

- Ankerbeispiel: „... sie ist ein bisschen soulig geworden so, auch beim Singen“ (Fall D, Aussage 128)

5. Kategorie: Stimme ist

In diese Kategorie fallen alle Aussagen darüber, was Stimme überhaupt ist oder wie man Stimme für sich persönlich definieren würde.

- Ankerbeispiel: „Ich meine, dass ist nicht nur das Singen, das Stimme bedeutet, sondern wirklich auch von Morgens bis Abends sprechen“ (Fall B, Aussage 31)

6. Kategorie: Stimme kann

In diese Kategorie gehören all jene Aussagen, welche beschreiben, was Stimme kann oder was man mit Stimme machen kann.

- Ankerbeispiel: „Es ist etwas, dass deine Persönlichkeit sehr positiv rüber bringen kann, wenn mans dann richtig im Griff hat“ (Fall C, Aussage 77)

Es kann vorkommen, dass eine Texteinheit nicht ausschliesslich einer Kategorie zuzuordnen ist, es also zu Abgrenzungsproblemen zwischen zwei oder mehreren Kategorien kommen kann. Beispielsweis kann in der Kategorie *Pathologie* eine Heiserkeit beschrieben werden. Da die Stimme „heiser“ klingt, könnte diese Aussage allerdings auch der Kategorie *Auditive Beurteilung* zugeordnet werden. Daraus ergibt sich folgende Kodierregel: Sollte es zu Überschneidungen zwischen den Kategorien kommen, so gilt: Die Texteinheit wird derjenigen Kategorie zugeordnet, die im Kontext überwiegt. Im Zweifelsfall oder bei Ausgeglichenheit wird die Textstelle, der Satz oder das Wort allen betroffenen Kategorien zugeteilt. Die Analyse wird durch Überschneidungen nicht beeinträchtigt, deshalb sind sie unproblematisch.

Als letzter Schritt wird das Material nach den Regeln der Zusammenfassung (vgl. Mayring, S.69) paraphrasiert und als Hauptkategorien zusammengefasst. Bei der Zusammenfassung stimmen allerdings Kontext- und Auswertungseinheit überein (vgl. Mayring, S.71), was in diesem Falle Folgendes bedeutet:

- Kodiereinheit: Jene Einheiten, die im ersten Materialdurchgang als Paraphrasen der Zusammenfassung zugrunde gelegt werden. Im Beispiel: Jede vollständige Aussage der HobbysängerInnen über ihr Wissen in Bezug auf Stimme allgemein und im Umgang damit, ob beim Singen oder Sprechen.
- Kontext- beziehungsweise Auswertungseinheit: Der einzelne Fall

Im Folgenden wird der Reduktionsdurchgang dargestellt (Abb. 9). In der Tabelle werden die Fallnummern festgehalten und die Aussagen nummeriert. In der nächsten Spalte werden die Paraphrasen der inhaltstragenden Textstellen dargestellt. Die ausgewählten Textstellen werden in der Transkription mit den jeweiligen Nummern versehen.

Tab. A Erster Durchgang der Zusammenfassung				
Fall	Nr.	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
A	1	Es gibt viele verschiedene	Stimme ist Vielseitig	K1 Anatomie / Physiologie: - Ein heikles Organ - Stimme entsteht durch Schwingungen der Stimmbänder - Stimme vergleichbar mit Membran einer Box - Stimmfarbe
A	2	Kann viel oder wenig aussagen	Stimme hat Aussagekraft	
A	3	Es ist interessant, vielfältig und faszinierend	Stimme ist Vielfältig, hat Aussagekraft	
A	4	Jeder Mensch kann singen	Jeder Mensch kann mit der Stimme singen	
A	5	Die Stimmfarbe macht sie interessant, angenehm oder abschreckend	Stimmfarbe macht Stimme aus	

Abbildung 9. Ausschnitt des Reduktionsdurchganges (vollständig in Anhang C zu finden)

Das Abstraktionsniveau des Reduktionsdurchganges wird so festgelegt, dass es alle fallspezifischen (pro Sänger) Äusserungen über ihr Wissen in Bezug auf Stimme zusammenfasst. In der vierten Spalte (Generalisierung) wurden die Paraphrasen auf eben dieses Abstraktionsniveau verallgemeinert. Diese werden in der letzten Spalte (Reduktion) fallspezifisch zusammengestellt und in Kategorien gebündelt (vgl., Mayring, 2010, S.71). Der zweite Reduktionsdurchgang wird weggelassen, da jeder einzelne Fall interessiert und ausserdem eine weitere Generalisierung auf Grund von nur vier Fällen inhaltlich nicht gerechtfertigt wäre (vgl., Mayring, 2010, S.81).

Grundsätzlich wird bei den Thesen: „*Junge HobbysängerInnen gehen sorglos mit ihrer Stimme um.*“, „*Das Auftreten von Stimmproblemen beschäftigt junge HobbysängerInnen nicht.*“ und: „*Das Vorbeugen (Prophylaxe) und Vermeiden von Stimmproblemen ist jungen HobbysängerInnen gleichgültig.*“ gleich vorgegangen wie bei der These 1. Die Kodier-, Kontext- und Auswertungseinheit bleiben gleich. Es wird wiederum das ganze Material analysiert, jedoch vor dem Hintergrund anderer Kategorien.

Die erste Kategorie, nach welcher das Textmaterial analysiert wird, basiert auf dem Satz von Richter und Echternach (2011): „Sänger haben ... das höchste Risiko, ein Stimmproblem zu entwickeln“. Es soll in Erfahrung gebracht werden, welche Erfahrungen die HobbysängerInnen mit Stimmproblemen haben. Die zweite Kategorie wird auf Grund der Aussage „Menschen, die ihre Stimme täglich für ihren Beruf oder ihr Hobby brauchen, zeigen einen oft sehr sorglosen Umgang mit diesem Instrument“ von Schmid und Schmid-Tatzreiter (2008) gebildet. Die Unterkategorien ergaben sich bei der Analyse der Interviews aus dem Material selbst, wurden also induktiv gebildet. Dabei bleibt die Kodierregel gleich wie bei These 1.

1. Kategorie: Erfahrung mit Auftreten von Stimmproblemen

Eigene negative Erfahrungen mit Stimme, sowie Äusserungen über das Auftreten von Stimmproblemen, -beeinträchtigungen, Stimmstörungen und der Umgang damit.

- Ankerbeispiel: „Das gab dann Ablagerungen, ich brachte meine Heiserkeit nicht mehr los“ (Fall D, Aussage 239)

1.1 Unterkategorie: Negativ gewertete Erfahrungen mit Auftreten von Stimmproblemen

- Ankerbeispiel: „Man ist halt viel heiser und das ist natürlich manchmal scheisse“ (Fall C, Aussage 211)

2. Kategorie: Sorgloser Umgang

Alle Äusserungen, die etwas über ihre Stimme beziehungsweise ihren persönlichen Umgang mit ihrer Stimme aussagen, sowie alles was darauf hindeutet, dass sie dies sorglos tun, beziehungsweise sie sich dabei nicht sorgen - einschließlich Äusserungen über das Nichtvermeiden oder Fördern von Stimmproblemen.

- Ankerbeispiel: „Also es ging mir eigentlich nicht gut wegen der Psyche ... Musste dann allerdings trotzdem noch Konzerte singen und hab da die Stimme falsch gebraucht“ (Fall D, Aussage 238)

2.1 Unterkategorie: Sorgfältiger Umgang

Alle Äusserungen, die etwas über ihre Stimme beziehungsweise ihren persönlichen Umgang mit ihrer Stimme aussagen und darauf hindeuten, dass sie dies sorgfältig tun, beziehungsweise sie sich kümmern oder sorgen. Dazu gehören auch Äusserungen über Prophylaxe, Massnahmen beziehungsweise das Vermeiden von Stimmproblemen

- Ankerbeispiel: „Ich bin einfach der Meinung, wenn man schon die Gabe hat, dass man so eine Stimme hat, die man einsetzen kann würde ich halt einfach anraten, dass man eben nicht raucht“ (Fall A, Aussage 184)

2.2 Unterkategorie: Rückblickend nicht vermeiden von Stimmproblemen

Nicht vermeiden, beziehungsweise fördern von Stimmproblemen in der Vergangenheit.

- Ankerbeispiel: „von ACDC, Hardrock bis Status Quo und Krokus so eigentlich alles was die Stimme kaputt macht ... ja solche Lieder haben wir früher gespielt“ (Fall C, Aussage 195)

2.3. Unterkategorie: Einsicht

Was man in der Vergangenheit hätte besser / anders machen können, beziehungsweise wollen.

- Ankerbeispiel: „Ich hätte gerne früher mit Gesangsstunden angefangen. Weil der Einbruch, den ich da gehabt habe, der hat sehr sehr grosse Unsicherheiten ausgelöst.“ (Fall D, Aussage 253)

Als letzter Schritt wird das Material wiederum nach den Regeln der Zusammenfassung (vgl. Mayring, S.69) paraphrasiert und als Hauptkategorien zusammengefasst.

- Kodiereinheit: Jene Einheiten, die im ersten Materialdurchgang als Paraphrasen der Zusammenfassung zugrunde gelegt werden. Im Beispiel: Jede vollständige Aussage der HobbysängerInnen über positive und negative Erfahrungen mit Stimme und dem Umgang damit sowie die Folgen.
- Kontext- beziehungsweise Auswertungseinheit: Der einzelne Fall

Der Reduktionsdurchgang hat den gleichen Aufbau wie bei der These 1. Das Abstraktionsniveau des Reduktionsdurchganges wird so festgelegt, dass es alle fallspezifischen (pro Sänger) Äusserungen über ihre positiven und negativen Erfahrungen mit Stimme zusammenfasst. Auch hier erfolgt sowohl eine Generalisierung sowie eine Reduktion, welche schliesslich fallspezifisch zusammengestellt und in Kategorien gebündelt werden (vgl. Mayring, 2010, S.71). Wiederum wird der zweite Reduktionsdurchgang weggelassen.

6.2 Studienteilnehmende

Um geeignete Probanden zu finden, mit denen das halbstandardisierte Leitfadenterview durchgeführt werden kann, muss ein Profil erstellt werden. Wie bereits erwähnt, fällt die Wahl auf die Gruppe der Hobby- beziehungsweise LaiensängerInnen. Darunter werden jene SängerInnen verstanden, welche mit ihrem Gesang nicht ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern überwiegend in der Freizeit, als Hobby, dem Singen nachgehen. Es wird davon ausgegangen, dass diese weniger ausgebildete Stimmen sowie weniger Hintergrundwissen im Umgang damit haben als Profisänger.

Wenn es so ist, dass Wissen mit der Erfahrung kommt und dieses Erfahrungswissen „vornehmlich im Prozess der Ausführung derjenigen Tätigkeiten entsteht“ (Plath, 2002, S. 521), dann sind die Chancen von jüngeren gegenüber älteren Menschen geringer, über dieses Wissen zu verfügen. In diesem Sinne werden die Teilnehmenden auf „junge“ HobbysängerInnen beschränkt.

Ein weiterer Eingrenzungspunkt ist die Musikrichtung. Die Wahl fällt dabei auf den Pop- / Rock Bereich, in welchem die Stimmen durchaus „Ecken und Kanten“ haben. Axl Rose oder Steven Tyler zum Beispiel können ihre Stimmen auffallend hoch einsetzen. Andere Stimmen, wie die von Joe Cocker, werden als Reibeisen- oder Whiskystimme charakterisiert und zeichnen sich durch ihre Rauheit und das Kratzen aus. Solche aussergewöhnlichen Stimmen dienen

natürlich auch als Stimmvorbilder für HobbysängerInnen, was allerdings ein Gefahrenpotential birgt (siehe Kapitel 5.2.1).

Anhand dieser Kriterien wird ein Profil erstellt, welches es ermöglicht, dass bei der Stichprobenziehung ein so genannter „Gatekeeper“ (vgl. Petrucci & Wirtz, 2007, S.2), welcher im Musikbusiness tätig ist, konkret Personen nennen kann, die passen und untersucht werden könnten. Um die Geschlechterverteilung ausgewogen zu halten, werden gleichviele Männer wie Frauen befragt. Jene vier Probanden, die sich für die Interviews zur Verfügung stellen, sind zwischen zwanzig- und dreissigjährig und alle hobbymässig SängerInnen in Pop- / Rockbands.

6.3 Durchführung

Die Interviews finden bei den Probanden zu Hause, in Probelokalitäten oder am Arbeitsort statt. Es ist wichtig, dass sich die zu Befragenden wohl fühlen und genügend Zeit für die Interviews zur Verfügung steht. Die Gespräche werden auf Schweizerdeutsch geführt und aufgezeichnet. Daraufhin werden sie ins Hochdeutsche übersetzt und grob „nach den Regeln des einfachen Transkriptionssystems“ von Drehsing und Pehl (2013, S. 20) transkribiert (Abb.8).

I:	Wie würdest du deine Beziehung zur Musik oder vor allem zum Singen beschreiben?
M:	Ehm, ich habe letzthin - ich war kürzlich in London – und habe dort eine kennengelernt, die in London versucht Fuss zu fassen und Sie hat das noch gut gesagt. Zum einen.. ich sage immer: Musik ist ein Fluch von einer Leidenschaft, es ist <u>glum</u> , es kann extrem schön sein und es bringt aber auch manchmal... ja... Leiden mit sich. Leiden nicht im brutalen Sinn aber... Es gibt noch ein besseres Ding, das sagt Musik ist wie eine ewige Beziehung: es gibt Hochs und es gibt Tiefs und das ist eigentlich bei der Musik wie beim Singen so.
I:	<u>Mhm.</u>
M:	Und ich denke das ist so ein bisschen das.

Abbildung 8. Ausschnitt aus einem transkribierten Interview (vollständig in Anhang B zu finden)

7 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und Interpretation

Nachdem die Daten ausgewertet wurden, werden hier die Ergebnisse vorgestellt. Wie bei der Vorstellung der Methode werden gleichermassen die These 1 von den Thesen 2-4 getrennt. Die Ergebnisse werden pro Kategorie zusammengefasst dargestellt. Mit Hilfe der Aussagen, die aus den Interviews gewonnen wurden, sollen die Gedankengänge und Erfahrungen der Probanden dargestellt werden. Es werden immer Paraphrasen, nicht die Originalaussagen abgebildet, da diese meist zu lang und zu ausführlich sind. Der Übersicht halber wird auf Fliesstext verzichtet.

Die Interpretation ist strikte von den Forschungsergebnissen zu trennen, was auch in dieser Arbeit befolgt wurde. Allerdings wird sie den Ergebnissen gleich angefügt, damit der Zusammenhang gewährleistet ist.

Es soll gleich hier die Bemerkung angeführt werden, dass die Thesen durch diese Arbeit nicht abschliessend bestätigt oder verworfen werden können. Es handelt sich um eine zu kleine Stichprobe, welche keine Generalisierung zulässt. Zudem ist das Interview kein „abfragen“, das heisst die Interviewpartner werden nicht direkt auf ihr Wissen überprüft oder zu Stimmproblemen und Prophylaxe befragt. Es bleibt ihnen überlassen, sich darüber zu äussern.

Ausserdem ist die Bildung des Kategoriensystems und die Auswahl der Aussagen, trotz Erfüllung der erwähnten Kriterien, eine subjektive Angelegenheit und es ist praktisch nicht möglich, sich selbst als Verfasser der Arbeit und Bestimmer des Materials komplett aussen vor zu lassen.

7.1 Ergebnisse und Interpretation These 1

Dieser erste Teil der Ergebnisse soll Aussagen über die Auswertung der Daten für die erste These liefern, welche heisst: *„Junge HobbysängerInnen sind über die Stimme informiert“*. Da die anderen Thesen eher negativ behaftet sind, wird zumindest die erste These positiv formuliert. Über die Stimme informiert zu sein wird als gute Voraussetzung für den Umgang damit gewertet. Neben den Kategorien wurde vor der Durchführung der Interviews anhand der Theorie eine Liste mit Indikatoren erstellt (siehe Anhang D). Dabei wurde festgehalten, was grundsätzlich über die Stimme zu wissen wäre beziehungsweise gut zu wissen ist. Der theoretische Teil dieser Arbeit bearbeitet und erklärt diese Indikatoren (vgl. Theoretischer Ansatz). Sie dienen als Vergleichsmittel und für die Konstruktion von Gruppen, um die Aussagen besser einordnen zu können. Zum Teil werden auch Gruppen zusammengestellt, welche das Material selbst hervorbrachte.

1. Kategorie: Anatomie / Physiologie

Mit Hilfe der Indikatoren wird diese Kategorie in vier Untergruppen eingeteilt:

1. Grundlegende Physiologie / Atmung / Haltung / Zwerchfell & Stützvorgang
2. Stimmgebung / Tonerzeugung / Stimmlippen & Kehlkopf
3. Klangbildung / Ansatzräume / Stimmsitz
4. Stimmfunktionen wie Tonhöhe, Stimmstärke, Klangfarbe

Nach diesen Untergruppen geordnet, werden in Tabelle 1 die Aussagen der Probanden in Paraphrasen dargestellt.

Tabelle 1
Darstellung der Aussagen von Kategorie 1, geordnet nach Probanden und Themen

	Themengruppe	Aussagen
Fall A	Grundlegend	Ein heikles Organ
	Tonerzeugung	Stimme entsteht durch Schwingungen der Stimmbänder, Stimme vergleichbar mit Membran einer Box
Fall B	Stimmfunktion	Stimmfarbe, Tempo
	Tonerzeugung	Stimmbänder erbringen Leistung
Fall C	Stimmfunktion	Tonhöhenvariation, Lautstärkenvariation, Spektrum
	Grundlegend	Atemtechnik
Fall D	Stimmfunktion	Stimmbänder erbringen Leistung
	Grundlegend	Tonhöhenvariation, Lautstärkenvariation, Spektrum
	Tonerzeugung	Atemtechnik
Fall D	Grundlegend	Muskel, Zwerchfell stützt Stimme, Psyche
	Tonerzeugung	klings durch Bänder, die durch die durchfließende Luft in Bewegung kommen
	Stimmfunktion	längere Stimmbänder = mehr Stimmkraft Tonhöhe, Tempo, Klangfarbe, Spektrum

Ins Auge fällt die Gruppe der Stimmfunktionen, worüber am meisten Aussagen gemacht werden. Äusserungen zur Klangbildung gibt es keine und auch die Themen Haltung oder Tonus werden nie angesprochen. Atemtechnik wird von einer Person erwähnt, die Begriffe „Abspannen“ oder „reflektorische Atemergänzung“ nennt keiner der Probanden.

Abbildung 10. Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen der Kategorie 1

Interpretation

Anhand der Aussagen der Probanden könnte man sagen, das Interesse im Bereich Anatomie / Physiologie liegt vor allem bei den Stimmfunktionen (Abb.10). Es wird einiges von Stimm- und Klangfarben, Tonhöhen- und Lautstärkenvariationen erzählt. Die Atmungsfunktionen, die dem Singen vorausgehen und die Haltung, welche sich nach der zu erbringenden stimmlichen Leistung richtet (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.58-61), werden wenig erwähnt, obwohl dies Komponenten sind, die man zwangsläufig zum Singen braucht. Dass wenige Aussagen in diese Richtung gemacht wurden, kann man sich vielleicht damit erklären, dass diese Vorgänge auch unbewusst funktionieren und man nicht konkret darüber informiert sein muss. Schiwowa (2008) äussert sich dazu folgendermassen: „Um singen zu lernen, ist es nicht unbedingt notwendig, viel über die Anatomie der am Phonationsvorgang beteiligten Bereiche zu wissen“ (S.26). Es wird darauf verwiesen, dass es die Aufgabe der Gesangslehrpersonen ist, sich diese Grundlagen anzueignen und zu vermitteln (vgl., ebd.). Mit der Klangbildung ist es ähnlich. Vieles davon lernt man meist erst im Gesangsunterricht kennen. Leider ist es aber so, dass sich diesen nicht alle leisten können. Da heutzutage durch das Internet allerdings viele Informationen gratis zugänglich sind, stellt sich die Frage, ob man nun nicht informiert ist, weil grundsätzlich das Interesse fehlt, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder aber, ob sogar das Wissen darüber fehlt, dass man sich informieren sollte.

Um auf die Teilnehmer dieser Arbeit zurückzukommen, ist erwähnenswert, dass drei von vier Probanden bereits Gesangsunterricht besucht haben und daher anzunehmen ist, dass einige Grundlagen vorhanden sind. Bei Proband D beispielsweise ist ein definiertes Grundlagenwissen gut ersichtlich.

2. Kategorie: Pathologie

Die Aussagen dieser Kategorie werden anhand von Gruppen, die das Material hervorbringt, geordnet und in Tabelle 2 dargestellt.

1. Allgemeine Aussagen über das Auftreten von Stimmschwierigkeiten
2. Symptome von Stimmkrankheiten
3. Konkrete Aussagen
4. Fehlgebrauch von Stimme
5. Begründungen, wieso man Stimme falsch gebraucht
6. Konsequenzen, die Stimmkrankheiten mit sich bringen können

Tabelle 2

Darstellung der Aussagen von Kategorie 2, geordnet nach Probanden und Themen

	Themengruppe	Aussagen
Fall A	Allgemein	Nicht immer gleich gut, Nicht immer kontrollierbar
Fall B	Allgemein	Stimme verschlagen
	Symptome	Heiserkeit
Fall C	Allgemein	Stimme kaputt machen, Stimmbänder kaputt, Kann am Arsch sein, Stimme weg Angreifbar, Sänger = mehr Belastung
	Symptome	Heiserkeit, Schleim auf Stimmbändern
	Konsequenz	Operieren
	Fehlgebrauch	Stimme mit Liedern foltern, Krähen bis Adern am Kopf fast platzen, Stimme drücken, Nicht alles geht, Etw. erzwingen, Etw. falsch machen
	Begründung Fehlgebrauch	Unwissend sein, Desinteresse
Fall D	Allgemein	An Anschlag kommen, Auf Stimme geschlagen Abhängig von Psyche, Angreifbar, Nicht vertrauen
	Symptome	Halsschmerzen, Heiserkeit
	Konkret	Ablagerungen, Verhärtungen, keine Knötchen, Stimmbandprobleme, Tonhöhenverlust,
	Fehlgebrauch	In Höhen rumdrücken, Schnappatmung, Falsch gebraucht, Heiser wenn falsch eingesetzt

Allgemeine Äusserungen sind die am häufigsten Vertretenen in dieser Kategorie, alle Probanden sagen in mindestens einer Aussage etwas dazu. Konkret wird hingegen einzig einer. Äusserungen über Symptome von Stimmproblemen tauchen bei drei der vier Probanden auf und der Fehlgebrauch der Stimme wird vor allem von zweien diskutiert.

Abbildung 11. Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen der Kategorie 2

Interpretation

Wie die Abbildung 11 zeigt, scheint das konkrete Wissen über Stimmprobleme bei diesen Probanden recht unterschiedlich zu sein. Die Bandbreite erstreckt sich von ganz allgemeinen Aussagen zum Zustand der Stimme, welcher variiert, über die kaputte Stimme, bis hin zu konkreten Beschwerden, wie die Phonationsverdickungen der Stimmlippen. Man kann allerdings sagen, dass das allgemeine Wissen um Stimm Schwierigkeiten bei allen Interviewten besteht, da alle davon berichten. Zur Beschreibung dieser Schwierigkeiten werden viele umgangssprachliche Begriffe verwendet, wie zum Beispiel die Stimme „verschlagen“, was auf eine Aphonie deuten könnte. Viel erwähnt wird die Heiserkeit. Sie wird oft als Problem für sich alleine dargestellt, obwohl sich in dieser Veränderung des Stimmklanges meist die Krankheiten der Stimme äussern (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.228), sie also als Symptom zu betrachten ist. Dies könnte insofern zur Schwierigkeit werden, weil mit der Bekämpfung der Heiserkeit nur am Symptom und nicht an der eigentlichen Krankheit gearbeitet wird.

Es herrscht ein Bewusstsein darüber, dass die Stimme falsch gebraucht werden kann. Dies ist an den Aussagen der Fälle C und D erkennbar. Proband C liefert zusätzlich Begründungen für diesen Fehlgebrauch, welche er vor allem am Alter festmacht. Wenn man jung sei, mache man viele Fehler, weil man unwissend sei und einen das noch nicht interessiert.

Für die Beantwortung der These 1 kann man also sagen, dass grundsätzlich ein allgemeines Wissen über die Pathologie von Stimme besteht.

3. Kategorie: Stimmhygiene / Stimmgebrauch

Alle Äusserungen, die dieser Kategorie zugehörig sind, werden wiederum nach Gruppen geordnet, welche sich aus dem Material ergeben (Tab. 3).

1. Allgemein Aussagen über den Stimmgebrauch
2. Konkrete Massnahmen
3. Lernvorgang bezüglich Stimmgebrauch
4. Anforderungen an Stimme

Tabelle 3
Darstellung der Aussagen von Kategorie 3, geordnet nach Probanden und Themen

	Themengruppe	Aussagen
Fall A	Allgemein	drauf schauen, nicht unnötig belasten
	Konkret	nicht rauchen, Nicht schreien, Nicht räuspern richtige Technik, Fitness, Warm halten Einsingen, Gezielte Übungen machen
	Anforderungen	Trainierbar
Fall B	Konkret	Schonen, Atemtechnik
Fall C	Allgemein	Darauf schauen, Besser behandeln
	Konkret	Technik, Passendes singen, Übungen zum Entschleimen
	Lernvorgang	Lernt anders singen, Lernt Umgang mit der Zeit
	Anforderungen	Trainierbar, Weiterentwickeln, Grenzen der Stimme
Fall D	Allgemein	Darauf Acht geben, Bewusster Umgang, Vorsichtiger Umgang, Bewusst einsetzen
	Konkret	Brauchen also Pflegen, Stimm- / Sprechübungen, Töne nicht rausdrücken

Im Gegensatz zur letzten Kategorie werden die Probanden hier deutlicher und erzählen von konkreten Massnahmen im Bereich der Stimmhygiene und des Stimmgebrauchs. Zwei von ihnen sprechen zudem die Anforderungen an, welche an die Stimme gestellt werden. Auch allgemeinere Aussagen findet man bei drei der vier Probanden

Abbildung 12. Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen von Kategorie 3.

Interpretation

Der allgemeine Eindruck, der sich nach den Interviews festsetzte, wird durch diese Kategorie bestätigt; das Interesse oder das Wissen in Sachen Stimmhygiene ist unter den Probanden sehr unterschiedlich. Die Aussagen werden von Proband zu Proband konkreter. Die Bandbreite erstreckt sich von praktisch keiner Äusserung, über Allgemeines zum Umgang mit Stimme bis hin zu ganz konkreten stimmhygienischen Massnahmen. Es macht den Eindruck, dass vor allem Proband A sehr viel Wert auf solche Massnahmen legt, wie man auch in Abbildung 12 sehen kann. Dies könnte unter anderem mit seiner persönlichen Einstellung beispielsweise gegenüber dem Rauchen zusammenhängen oder von eigenen Erfahrungen geprägt sein.

Die Probanden C und D scheinen auf Grund ihrer Äusserungen ebenfalls auf den bewussten Umgang mit Stimme bedacht zu sein und Wissen einiges über den Stimmgebrauch. Einzig bei Proband B ist das volle Wissen darüber nicht klar ersichtlich, da nur wenige Aussagen darüber gemacht wurden.

Insgesamt kann man nicht absolut sagen, dass die Probanden gut über den Stimmgebrauch informiert sind und damit die erste These in dieser Kategorie bestätigen. Sie erwecken allerdings einen interessierten, gewissenhaften Eindruck in diesem Bereich.

4. Kategorie: Auditive Beurteilung

Die Ordnung dieser Aussagen wird an Hand der Indikatoren und auch auf Grund des Materials gemacht (Tab.4). Die Gruppe *Emotion* bringt einen neuen Aspekt in diese Kategorie.

1. Ästhetische Aspekte des Stimmklangs
2. Physiologische Aspekte des Stimmklangs
3. Pathologische Aspekte des Stimmklangs
4. Emotionaler Aspekt des Stimmklangs
5. Erkennungswert von Stimme

Tabelle 4

Darstellung der Aussagen von Kategorie 4, geordnet nach Probanden und Themen

	Themengruppe	Aussagen
Fall A	Ästhetisch	Interessant, Angenehm, Abschreckend
	Erkennungswert	Erkennungswert
Fall B	Pathologisch	Heiser
	Erkennungswert	Erkennungswert
Fall C	Physiologisch	Normal
	Pathologisch	Heiser, Kratzig, Knirscht
	Ästhetisch	Gut, geil
	Emotion	Demotiviert
Fall D	Pathologisch	Heiser, gejagt, grell, schrill
	Ästhetisch	Angenehm, Schlimm, (un)angenehm, schön, warm, soulig
	Physiologisch	Langsam, Laut, Tief

Die meisten Aussagen fallen hier in den Bereich der Ästhetik. Drei Probanden wissen etwas über den pathologischen Stimmklang zu erzählen. Über den physiologischen Aspekt sowie den Erkennungswert äussern sich je zwei der Teilnehmer.

Abbildung 13. Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen von Kategorie 4

Interpretation

Im Buch „Die Sängerstimme“ von Seidner und Wendler (2010) wird im Kapitel *Auditive Beurteilung* geschrieben: „Neben physiologischen und ästhetischen Aspekten kommt es darauf an, Abweichungen vom normalen Stimmklang zu erkennen und vor allem auch zu entscheiden, ob krankhafte Veränderungen vorliegen oder nicht“ (S.197). Laut Schiwowa ist es wichtig, als Sänger eine gewisse Sensibilität für seinen stimmlichen Zustand zu haben, was einem erlaubt, Alarmzeichen zu erkennen und zu handeln (vgl. Schiwowa, 2008, S.53). Beim Fall C wird beispielsweise ein Zusammenhang zwischen „kratzig“ und einem falschen Stimmgebrauch hergestellt. Auch Teilnehmer D erzählt von „grellen“ und „schrillen“ Tönen und verknüpft dies mit einem Fehlgebrauch. Wie man in Abbildung 13 sehen kann, scheinen fast alle Probanden über dieses „Gehör“ zu verfügen. Einzig Proband A macht keine Aussagen darüber, was aber nicht darauf schliessen lässt, dass er diese Abweichungen nicht erkennen würde.

In erster Linie scheint allerdings der ästhetische Aspekt eine Rolle zu spielen, was beispielsweise damit zu tun haben könnte, dass man oft Musik und andere Sängerstimmen hört oder auch damit, dass die eigene Stimme schliesslich gut klingen soll.

Schwierigkeiten könnte der Begriff des Erkennungswertes bereiten. Dass jede Stimme individuell klingt, scheint klar zu sein. Doch wem dies nicht genügt, könnte in Versuchung kommen, seine Stimme verändern zu wollen, um noch spezieller, einzigartiger zu werden. Dabei liegt es allerdings nahe, die Stimme zu überfordern und auf Dauer zu schädigen (vgl. Kapitel 5.2). Für die Arbeit mit der Stimme und einen gesunden Gebrauch ist es ungemein wichtig, die eigene Stimme so akzeptieren zu können, wie sie ist (vgl. Schiwowa, 2008, S.26).

Abschliessend kann man den vier Teilnehmern der Interviews zuschreiben, dass sie über einiges Wissen verfügen, wenn es um die auditive Beurteilung von Stimme geht.

5. Kategorie: Stimme ist und 6. Kategorie: Stimme kann

Diese beiden Kategorien werden in den Ergebnissen zusammengenommen, weil sie induktiv gebildet sind und keine Indikatoren, beziehungsweise Vergleichsmöglichkeiten, bestehen (Tab. 5). Diese Kategorien können nicht einfach in der Literatur nachgelesen werden, denn es geht vielmehr um die persönliche Betrachtungsweise und was Stimme für die Probanden bedeutet. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit nicht ausser Acht gelassen werden, da die Einstellung eines Menschen viel aussagen kann und sein späteres Handeln bestimmt.

Tabelle 5
Darstellung der Aussagen von Kategorie 5 & 6, geordnet nach Probanden

	Aussagen
Fall A	Singen Vielseitig, Aussagekräftig Eine Gabe Damit etwas erreichen, Menschen berühren
Fall B	Singen, Sprechen Wird viel gebraucht Gefühle ausdrücken Mehr als Töne produzieren, Neues ausprobieren
Fall C	Schreien, Singen, Krähen Vielseitig, Ausdrucksmittel, Emotionen ausdrücken, Ideen rüberbringen, Persönlichkeit rüberbringen, Etw. in Frage stellen, Etw. untermalen Etw. aus Stimme rausholen
Fall D	Summen Ventil, Zentral Ausdrucksmittel Geschichten erklingen lassen, Bilder erzeugen, Reaktionen provozieren, Durch Emotion variieren, Durchdringen Sport

Interpretation

Diese Kategorie ist insofern speziell, weil sie darstellt, was die Probanden abgesehen von den theoretischen Erwartungen über Stimme zu sagen haben. Hier wird klar, dass Stimme mehr ist als das Zusammenspiel von Anatomie, Atmung und Haltung oder als die pure Produktion von Tönen. Die Freude über den Umgang der Probanden mit ihrer Stimme wird hier ersichtlich und der Eindruck nach den Interviews wird hier bestätigt. Die Vorstellungen der vier Sängerrinnen und Sänger von Stimme und was man damit machen kann, sind beeindruckend. Sie scheinen ihr Instrument zu lieben und interessieren sich dafür, probieren Neues aus und arbeiten damit.

7.3 Ergebnisse und Interpretation Thesen 2 – 4

Der zweite Teil der Ergebnisse soll im Folgenden Aussagen über die Auswertung der Daten für die Thesen 2-4 liefern, welche heissen: „*Junge HobbysängerInnen gehen sorglos mit ihrer Stimme um.*“ , „*Das Auftreten von Stimmproblemen beschäftigt junge HobbysängerInnen nicht.*“ und „*Das Vorbeugen (Prophylaxe) und Vermeiden von Stimmproblemen ist jungen HobbysängerInnen gleichgültig.*“

1. Kategorie: Erfahrungen mit Auftreten von Stimmproblemen /

1.1: Negativ Gewertete Erfahrungen mit Auftreten von Stimmproblemen

Tabelle 6

Darstellung der Aussagen der Kategorien 1 & 1.1, geordnet nach Probanden und Kategorie

	Kategorie	Aussagen
Fall A	K1	Muss Stimme spüren, manchmal geht's besser, manchmal schlecht
	K1.1	Stimme tut nicht immer wie ich möchte, was ich schlecht finde Kämpfe leider oft mit meiner Stimme
Fall B	K1	Hatte nie einen Stimmausfall Nehme Risiko der Heiserkeit auf mich und gebe am Konzert Vollgas
	K1	Wir haben Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht, Ist immer Erkältet wenn man singt, Durch singen hat man mehr Belastung auf der Stimme und ist dadurch angreifbarer
Fall C	K1.1	Kann sich nicht leisten, dass Stimme versagt Man ist viel heiser, was scheisse ist
	K1	Logopädische Behandlung wegen Stimmproblemen, An Anschlag gekommen weil keine Übung, Stimmprobleme wegen Psyche, Stimme falsch gebraucht und Stimmprobleme bekommen
Fall D	K1.1	Stimme kann man durch Falschgebrauch verlieren, was heftig ist Nicht singen zu können war tragisch

In Tabelle 6 werden die Äusserungen nach den Kategorien und Unterkategorien geordnet dargestellt. Die Aussagen können neben den Kategorien abermals nach Gruppen gebündelt werden, welche sich aus dem Material ergeben. In diesem Falle ist dies eine Ordnung nach allgemeinen und konkreten Aussagen über Stimmprobleme sowie die Symptome davon. Auf eine komplette Darstellung dieser Ordnung wird hier aber verzichtet, da dies nicht relevant ist. Einzig ein Ergebnis wird in Abbildung 14 dargestellt, um anschliessend bei der Interpretation erwähnt zu werden, nämlich die Gegenüberstellung von Aussagen zu konkreten Problemen mit der Stimme und von Beschreibungen der Symptome.

Abbildung 14. Darstellung der Aussagen über die Themen Stimmstörung und Symptome von Stimmstörungen

Interpretation

Interessant an den Ergebnissen dieser Kategorie ist, dass zwar nur ein Proband aussagt, eine persönliche Erfahrung mit einer Stimmstörung gemacht zu haben, allerdings alle Probanden bereits mit den Symptomen einer solchen zu kämpfen hatten (Abb. 14). Dies soll nicht heissen, dass alle Teilnehmer Stimmstörungen haben und dies nicht wissen, aber es zeigt auf, dass Schwierigkeiten mit der Stimme keine Seltenheit sind. Im Bezug auf die These „*Das Auftreten von Stimmproblemen beschäftigt junge HobbysängerInnen nicht*“ kann man sagen, dass das Thema insgesamt einige Male zur Sprache gebracht wurde und dass drei von vier Probanden in einigen Aussagen die Schwierigkeiten als negativ gewertet haben. Der Gebrauch von Wörtern wie „leider“, „scheisse“ und „tragisch“ lassen darauf schliessen, dass das Auftreten von Stimmproblemen die jungen Sängerinnen und Sänger doch nicht kalt zu lassen scheint. Einzig im Falle des Probanden B zeigen sich keine negativ gewerteten Äusserungen. Eher im Gegenteil wird davon gesprochen, dass man das Risiko heiser zu werden eingeht und am Konzert „Vollgas“ gibt. Diese Aussage könnte darauf hindeuten, dass Stimmprobleme für diesen Probanden nicht erstrangig sind. Des Weiteren wird erwähnt, dass diese Person noch nie einen Stimmausfall hatte, was den unbekümmerten Umgang mit der Stimme erklären könnte. Proband D ist der einzige Teilnehmer, der die Psyche erwähnt. Es ist wichtig, dies nicht ausser Acht zu lassen, denn die allgemeine Belastbarkeit sowie die Persönlichkeitsstruktur bilden einen wesentlichen Teil der allgemeinen Konstitution und sind somit in ihren Auswirkungen auf die Stimme nicht zu unterschätzen (vgl. Seidner & Wendler, 2010, S.236). Vermutlich muss man diesen Zusammenhang allerdings am eigenen Leib erfahren, um ihn zu bemerken.

2. Kategorie: Sorgloser Umgang / 2.1: Sorgfältiger Umgang /
2.2: Rückblickend / 2.3: Einsicht

Tabelle 7

Darstellung der Aussagen der Kategorien 2, 2.1, 2.2 & 2.3, geordnet nach Probanden und Kategorie

	Kategorie	Aussagen
Fall A	K2.1	Finde Stimme heikles Organ, Stimme darf nicht mit z.B. rauchen belastet werden, Stimme darf man nur mit Technik belasten Im Gesangsunterricht Technik gelernt, was weiterhilft Muss auf Stimme hören Finde Fitness wichtig, Finde wichtig bei Liveauftritten das Tempo durchziehen zu können, Finde wichtig vor einem Auftritt genug, richtig und gut Einsingen Würde raten nicht zu rauchen, Würde raten nur mit Technik zu schreien
Fall B	K2	Nehme Risiko der Heiserkeit auf mich und gebe am Konzert Vollgas, Rauchen beeinträchtigt meine Stimme nicht
Fall C	K2	Trotz Heiserkeit singen, Proben trotz Stimmschwierigkeiten
	K2.1	Sollte darauf schauen, Muss auf Stimme achten Musikmix gemacht um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen, Feinere Lieder oder Punk spielen um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen, Songs müssen auf Stimme passen, Sollte zum singen Fit sein Stimme kann man trainieren, weiterentwickeln hat aber Grenzen, Realistische Erwartungen an sich selbst, Lernt mit Stimme umzugehen, merkt wenn gut oder schlecht, gelernt was nicht gesund ist Überlegt Gesangsunterricht zu besuchen um Stimme besser zu behandeln
	K2.2	Zeichen von Anstrengung waren beim Singen zu sehen, Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht Als wir jung waren hat uns das noch nicht interessiert, Habe einfach angefangen, Wenn man früh beginnt ist man unwissend und macht viele Fehler, Wenn man jung ist sind Prioritäten anders
Fall D	K2.1	Auf die Stimme achten, Muss vorsichtig mit Stimme umgehen Lege Wert darauf Stimme zu pflegen, Bewusster Umgang mit Stimme ist wichtig aber nicht überpräsent, Habe mich damit auseinandergesetzt Integriere Stimm- und Sprechübungen in Unterricht, Gewisse Töne singe ich nicht mehr An den Anschlag gekommen weil keine Übung, Musste singen trotz psychischen
	K2.2	Problemen, dabei Stimme falsch gebraucht, Keine Kontrolle; weils gut war
	K2.3	Hätte früher mit Gesangsstunden beginnen sollen um Einbruch und damit Unsicherheiten zu verhindern

Um diese Fülle von Paraphrasen (Tab. 7) übersichtlicher zu gestalten, sind sie in der Abbildung 15 nach Kategorie und Anzahl Äusserungen zusammengestellt. Es soll veranschaulicht werden, wer sich zu welcher Kategorie geäußert hat.

Abbildung 15. Verteilung der Aussagen auf die Kategorien 2, 2.1, 2.2 & 2.3

Interpretation:

Bei diesen Ergebnissen tauchen viele Äusserungen auf, welche bereits in der Kategorie *Stimmhygiene / Stimmgebrauch* ihren Platz fanden. Sie können hier der Kategorie *Sorgfältiger Umgang* zugeordnet werden. Des Weiteren kann man sagen, dass einzig bei Proband A keine Äusserungen auf einen sorglosen Umgang mit Stimme schliessen lässt. Er scheint sehr bewusst und sorgfältig mit seiner Stimme umzugehen und kennt einige prophylaktische Massnahmen zur Vermeidung von Stimmproblemen, was in diesem Sinne gegen die Thesen 2 und 4 sprechen würde.

Bei den Teilnehmern B und C können Äusserungen dem „gegenwärtig“ sorglosen Umgang zugeteilt werden. Bei Proband B ist der Satz, der in einer vorherigen Kategorie schon erwähnt wurde, der Knackpunkt: „Nehme Risiko der Heiserkeit auf mich und gebe am Konzert Vollgas“. Hinzu kommt die Ansicht, dass Rauchen die Stimme nicht beeinträchtigt. Dies sind klare Indizien, welche der These 2 entsprechen. Auch Teilnehmer C äussert sich an zwei Stellen darüber. In diesem Fall ist es allerdings so, dass einem von aussen auferlegt werde, die Stimme unsorgfältig zu behandeln. Es ist nämlich die Rede davon, singen zu müssen obwohl man stimmlich angeschlagen ist und dies vor allem, weil die Bandkollegen einen dazu überreden. Alle anderen Aussagen weisen auf einen sorglosen Umgang in der Vergangenheit hin. Proband C und D haben also jeweils Erfahrungen im sorglosen Umgang mit der Stimme gemacht, jedoch muss sich zwischenzeitlich etwas verändert haben. Bei D ist dies klar durch die Einsicht ersichtlich, dass früher mit Gesangsstunden hätte begonnen werden sollen, um Stimmprobleme zu verhindern.

8 Zusammenfassung und Ausblick

Da die Ergebnisse jeder Kategorie einzeln aufgeführt und interpretiert wurden, soll abschliessend das Ganze zusammenfassend und auf die Fragestellung bezogen dargestellt werden.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Erfahrungen mit Stimmproblemen von den Probanden sehr klar und auch oft formuliert wurden. Es herrscht der Eindruck, dass die Gesunderhaltung und die Erkrankungen der Stimme grosse Themen im Sängerleben der Teilnehmer ist und man sich damit auseinandersetzt. Dementsprechend vielfältig sind auch die Äusserungen über den sorglosen Umgang mit der Stimme. Dieser kann allerdings auch schon in der Vergangenheit liegen und man macht sich nun Gedanken über einen sorgfältigeren Umgang oder hat aus seinen Fehlern gelernt. Interessanterweise kann man bei drei der Probanden ein ähnliches Muster feststellen: In jedem Fall gibt es ein mehr oder weniger schwerwiegendes Problem, worauf Hilfe gesucht und/oder das Verhalten geändert wird. Bei drei von vier Probanden kann man sagen, dass sie nicht oder zumindest nicht mehr sorglos mit ihrer Stimme umgehen. Auch das Auftreten von Stimmproblemen scheint sie zu beschäftigen und sie befassen sich mit prophylaktischen Massnahmen.

Doch wie kommt es dazu, dass zuerst ein Problem vorhanden sein muss, damit man sich damit auseinandersetzt? Die Vermutung, dass die Hobbysängerinnen und Sänger schlicht zu wenig über die Thematik informiert sind, lässt sich auf Grund dieser Arbeit nicht bestätigen. Aussagen wie „als wir jung waren hat uns das noch nicht interessiert“ oder „Ich hätte gerne früher mit Gesangsstunden angefangen. Weil der Einbruch, den ich da gehabt habe, der hat sehr sehr grosse Unsicherheiten ausgelöst“ könnten darauf hindeuten, dass dies tatsächlich so ist. Dies würde wiederum bedeuten, dass man sich erst informiert, wenn es schon zu spät ist und man bereits mit einem Problem konfrontiert wird.

Ansonsten verfügen alle vier Probanden über einiges Wissen im Bereich Stimme und sie scheinen sich mit den Thematiken Stimme, Umgang mit Stimme, Stimmprobleme und Prophylaxe zu beschäftigen. Zusätzlich hatten drei Probanden bereits Gesangsunterricht und der vierte erkundigt sich nach einer geeigneten Lehrperson, was darauf schliessen lässt, dass man sich mit seiner Stimme weiterentwickeln und etwas lernen möchte.

„Stimme ist Ausdrucksmittel, Klang, Stimme trägt Worte, ist schwingende Gewebsmasse, Luftschwingung, der Spiegel der Seele... Stimme ist höchst individuell“ (Schiwowa, 2008, S. 11). So vielseitig wie diese Aussage sind die Erfahrungen, welche die vier Hobbysängerinnen und Sänger, Teilnehmer dieser Arbeit, bereits mit ihrer Stimme gemacht haben und genau so

interessant waren auch die Unterhaltungen mit ihnen. Die vier Probanden, welche sich für diese Arbeit zur Verfügung gestellt haben, hinterlassen ohne Zweifel einen positiven Eindruck.

Da die Fragestellung nicht abschliessend beantwortet werden konnte, wäre es spannend, die Stichprobe zu vergrössern, um noch weitere Eindrücke, Erfahrungen und Meinungen einzuholen. Eine Frage bleibt aber nach wie vor ungeklärt, und zwar, wie sich die Stimmprobleme der HobbysängerInnen verhindern lassen: Wie kann gefördert werden, dass man sich bereits über die Stimme und den Gebrauch davon informiert, wenn es noch nicht zu spät ist? Wie gelangt man an diese Klientel, um sie davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?

Natürlich gibt es einiges an Literatur, womit man etwas im Bereich Prävention der Stimme in Erfahrung bringen kann. Allerdings wären weiterführende Projekte, die untersuchen würden, wie diese Informationen am einfachsten zu den Laiensängerinnen und Sängern gelangen könnten, bevor bereits ein Schaden entstanden ist, für alle sehr bereichernd. Schliesslich scheint es hier nämlich grundsätzlich nicht an Interesse zu mangeln. Man muss allerdings zuerst wissen, dass man sich dafür interessieren könnte.

9 Literaturverzeichnis

- Barnikel, K. (2007). *Post-Merger Integration: Erfolgsfaktoren aus der Sicht von Mitarbeitern und Experten*. Paderborn: CT Salzwasser-Verlag GmbH & Co
- Bergauer, U.G, Janknecht, S. (2011). *Praxis der Stimmtherapie*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
- Blatter, M., von Bergen, H. (1995). *Das APCS Bulletin. Avis officiel de l'Association des Professeurs de Chant de Suisse. Nr. 26, Art. 2, S. 1-3*
- Brüner, R. (2001). *Gesangstechnik*. Regensburg: Feuchtinger & Gleichauf Verlag
- Fiukowski, H., (2010). *Sprecherzieherisches Elementarbuch*. Berlin / New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG
- Früh, W. (2007): *Zur Qualitativ-quantitativ-Debatte*, in: Ders., Inhaltsanalyse, Theorie und Praxis, 6., überarbeitete Auflage, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH, S. 67-76
- Graf, Ch. (1990). *So Long, Leonard. Leben und Lieder von Leonard Cohen*. Heidelberg: Palmyra Verlag
- Grohnfeldt, M. (2009). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie - Band 2, Erscheinungsformen und Störungsbilder*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Haupt, E. (2006). *Stimmt's? Stimmtherapie in Theorie und Praxis*. Idstein: Schulz – Kirchner Verlag GmbH
- Herbig, R. (2005). *Der Atem – Die Quelle von Entspannung und Vitalität*. Idstein: Schulz – Kirchner Verlag GmbH
- Huch, R., Jürgens, K.D [Hrsg.] (2010). *Mensch, Körper, Krankheit - Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder*. München: URBAN & FISCHER
- Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen – Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG
- Hürter, F. (2011). *Chorzeit – das Vokalmagazin*. Deutscher Chorverband, Verlags- und Projektgesellschaft GmbH. Ausgabe Mai 2001, S. 29
- Kasper, H.J. (2008). *Singen und Flugzeuge – Stimmhygiene und Stimmregeneration mit dem Bernoulli-Effekt*. Otzenhausen: Burr Verlag
- Larsen, C., Wolff, C., Hager-Forstenlechner, E. (2012). *Medical Yoga – Anatomisch richtig üben*. Stuttgart: TRIAS Verlag
- Miehling, K. (2010). *Gewaltmusik – Populäre Musik und Werteverfall*. Berlin: epubli GmbH
- Plath, H. (2002): IAB-Kompodium Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, BeitrAB 250, S. 517-529

- Richter, B., Echternach M. (2001) *Stimmärztliche Betreuung und Behandlung von Sängern*, *HNO journal*. 59 (6), S. 547-555
- Schiwowa, J. (2008). *Die gesunde Stimme – Ein umfassender Ratgeber zur Gesunderhaltung der Stimme und zum Umgang mit Stimmstörungen*. Basel: Musik Verlag Nepomuk
- Schmid R., Schmid-Tatzreiter, E. (2008). *Guten Morgen, Stimme! Das tägliche Warm-up für stimmintensive Berufe*. Audio-CD. Bonavox Verlag
- Seidner, W. & Wendler J. (2010). *Die Sängerstimme. Phoniatische Grundlagen des Gesangs*. Leipzig: Henschel Verlag
- Stengel, I., Strauch, T. (2005) *Stimme und Person: personale Stimmentwicklung, personale Stimmtherapie*. Stuttgart: Klett-Cotta
- Von Appen, R. (2007). *Der Wert der Musik: Ästhetik des Populären*. Bielefeld: transcript Verlag
- Wegener, C. (2008). *Medien, Aneignung und Identität: „Stars“ im Alltag Jugendlicher Fans*. Wiesbaden: GWV Fachverlage, VS Verlag für Sozialwissenschaften

Internetquellen

- Bassani, F. (2009). *Stefanie Heinzmann – Unters Messer statt auf die Bühne*. Schweizer Illustrierte, Internet: <http://www.schweizer-illustrierte.ch/stars/schweiz/unters-messer-statt-auf-die-buehne> [22.01.2014]
- Bibliographisches Institut GmbH - Duden Verlag (Hrsg.) Internet: <http://www.duden.de/suchen/dudenonline> [20.01.2014]
- Dresing, T., Pehl, T. (2013) *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Internet: <http://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf> [26.12.13]
- Online FOCUS (2011). *US-Sänger John Mayer muss nach Operation pausieren*. Internet: http://www.focus.de/kultur/musik/leute-us-saenger-john-mayer-muss-nach-operation-pausieren_aid_677902.html [22.01.14]
- Petrucci, M., Wirtz, M. (2007). *Sampling-Techniken bei qualitativen Studien*. Internet: <https://www.ph-freiburg.de/en/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/sampling-stichprobe.html> [26.12.13]
- Wicke, P. (1992a). „Populäre Musik“ als theoretisches Konzept. In: PopScriptum 01 - Begriffe und Konzepte. Herausgegeben vom Forschungszentrum der Humboldt-Universität Berlin. Internet: http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst01/pst01_wicke.htm [21.01.2014]
- Wicke, P. (1992b). *JAZZ, ROCK UND POPMUSIK*. Aus: Volks- und Populärmusik in Europa, Neues Handbuch der Musikwissenschaft Bd. 12, Laaber Verlag. Internet: <http://soziologie.soz.uni-linz.ac.at/sozthe/freitour/skriptum/JazzRockPop.htm> [21.01.2014]

10 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Der Stimmfunktionskreis (Haupt, 2006, S.40)	5
<i>Abbildung 3.</i> Mechanik der In- und Expiration (Huch, 2010, S.319)	10
<i>Abbildung 4.</i> Seitenansicht bei In- und Expiration (Huch, 2010, S.319).....	11
<i>Abbildung 5.</i> Phasen des Schwingungsverlaufs der Stimmlippen (Seidner & Wendler, 2010, S 84).....	13
<i>Abbildung 6.</i> Wechselwirkung zwischen ursächlichen Faktoren bei funktionellen Stimmstörungen (Seidner & Wendler, 2010, S.236).....	18
<i>Abbildung 7.</i> Ausschnitt aus dem halbstandardisierten Leitfadeninterview	23
<i>Abbildung 9.</i> Ausschnitt des Reduktionsdurchganges	27
Tabelle 1. Darstellung der Aussagen von Kategorie 1, geordnet nach Probanden und Themen	32
<i>Abbildung 10.</i> Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen der Kategorie 1	33
Tabelle 2. Darstellung der Aussagen von Kategorie 2, geordnet nach Probanden und Themen	34
<i>Abbildung 11.</i> Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen der Kategorie 2	35
Tabelle 3. Darstellung der Aussagen von Kategorie 3, geordnet nach Probanden und Themen	36
<i>Abbildung 12.</i> Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen von Kategorie 3.....	37
Tabelle 4. Darstellung der Aussagen von Kategorie 4, geordnet nach Probanden und Themen	38
<i>Abbildung 13.</i> Verteilung der Aussagen auf die Themengruppen von Kategorie 4.....	38
Tabelle 5. Darstellung der Aussagen von Kategorie 5 & 6, geordnet nach Probanden	40
Tabelle 6. Darstellung der Aussagen der Kategorien 1 & 1.1, geordnet nach Probanden und Kategorie	41
<i>Abbildung 14.</i> Darstellung der Aussagen über die Themen Stimmstörung und Symptome von Stimmstörungen	42
Tabelle 7. Darstellung der Aussagen der Kategorien 2, 2.1, 2.2 & 2.3 , geordnet nach Probanden und Kategorie	43
<i>Abbildung 15.</i> Verteilung der Aussagen auf die Kategorien 2, 2.1, 2.2 & 2.3.....	44

Anhang

- A Leitfadeninterview**
- B Transkriptionen der Interviews**
- C Zusammenfassung und Kategorienbildung**
- D Indikatoren**

A Leitfadeninterview

Übersicht

Eröffnungsphase

Ziel, Kommunikationsaufforderung, Zeitrahmen, Aufnahmegerät

Einstieg

Erzählen von sich selbst, Verbindung zur Musik und vor allem zum Singen

Leitfragen

Was kannst du mir über „die Stimme“ erzählen?

Was hast du für Erfahrungen gemacht mit deiner Stimme?

Was ist dir wichtig im Bezug auf deine Stimme?

Abschluss

Wünsche? Noch etwas hinzuzufügen? Fragen oder Anmerkungen

Interview

Eröffnung

Ziel

Ich schreibe meine Bachelorarbeit und möchte etwas über Hobbysängerinnen & Sänger erfahren

Kommunikation

- Meine Fragen sollten Anlass sein, möglichst viel zu erzählen, alles was dir in den Sinn kommt, kein richtig oder falsch

- Bin hier um etwas über deine Erfahrungen, Erlebnisse und deine persönliche Sichtweise zu hören

- Das Interview dauert etwa 20 Minuten, nochmals: Aufnahme ok?

- Fragen?

<i>Einstieg</i>	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Erzählen von sich selbst	Generell, Alter, Beruf, Hobbys	
Verbindung zur Musik und vor allem zum singen	Fakten, Musikstil, Auftritte, Üben / Wie bist du dazu gekommen? Wie würdest du deine Beziehung zur Musik, zum singen beschreiben?	Fällt dir noch etwas dazu ein? Wie meinst du das genau?
<i>Leitfragen</i>	Themen, Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Was kannst du mir über „die Stimme“ erzählen?	Was ist Stimme? Stimmapparat, persönliche Beschreibung der Stimme, was ist wichtig im Bezug auf Stimme	Wenn du es jemandem beschreiben müsstest? Fällt dir noch etwas dazu ein? Hast du noch andere Erfahrungen gemacht?
Was hast du für Erfahrungen gemacht mit deiner Stimme?	Was hast du erlebt mit deiner Stimme? Erfahrungen, positiv/negativ, spezielles	Wie meinst du das genau?
Was ist dir wichtig im Bezug auf deine Stimme?	Auf was legst du Wert? Stimmhygiene, Übungen, Vorbilder	Was würdest du Kollegen oder jem. der neu ist in diesem Bereich, raten?
<i>Abschluss</i>		
Zauberfrage	Wenn du dir etwas wünschen könntest im Bezug auf deine Stimme, was wäre das?	
Fragen oder Anmerkungen, Abschluss	Noch etwas hinzuzufügen? Danken und Verabschieden	

B Transkription der Interviews

Teile der Interviews, welche Personalien oder andere Informationen enthalten, die auf die Identität der Probanden schliessen lassen, werden aus Datenschutzgründen hier nicht aufgeführt.

Interview Proband A

- I: Wie würdest du deine Beziehung zur Musik oder vor allem zum Singen beschreiben?
- P: Ehm, ich habe letzthin - ich war kürzlich in London – und habe dort eine kennengelernt, die in London versucht Fuss zu fassen und Sie hat das noch gut gesagt. Zum einen.. ich sage immer: Musik ist ein Fluch von einer Leidenschaft, es ist ehm, es kann extrem schön sein und es bringt aber auch manchmal... ja... Leiden mit sich. Leiden nicht im brutalen Sinn aber... Es gibt noch ein besseres Ding, das sagt Musik ist wie eine ewige Beziehung: es gibt Hochs und es gibt Tiefs und das ist eigentlich bei der Musik wie beim Singen so. Und ich denke das ist so ein bisschen das.
- I: Ja. Gut. Ehm ja, gehen wird doch so zu Thema Stimme. Wenn ich jetzt einfach sage „die Stimme“, was kannst du mir dazu erzählen? Was kommt dir in den Sinn?
- P: Eh... Stimme. // Ich bin fasziniert ehm, #1 wie viele verschiedene Stimmen es gibt und #2 wie viel eine Stimme aussagen kann oder ja, manchmal eben auch nicht. Und wieviele Stimmen es überhaupt gibt, bei denen man sagen muss: es ist unglaublich das die noch nicht mehr gehört worden sind. Das ist eigentlich das, was ich grade so kurz sagen kann über die Stimme, ja. Es ist sehr #3 interessant, vielfältig und extrem faszinierend.
- I: Ehm, ja. Vielleicht wenn du auch die Stimme jemandem beschreiben müsstest, würdest du ihm dies so beschreiben wie du jetzt getan hast oder kommt dir noch mehr oder etwas anderes dazu in den Sinn? Wenn du jetzt z.B jemandem der absolut keine Ahnung hat was Stimme ist, erklären müsstest was es ist.
- P: Hm ja. Ich sage ja, #4 jeder Mensch kann im Prinzip singen, oder. Die Frage ist immer wie gut oder das hat ja dann mit der Stimme zu tun. Die meisten, die meisten Leute können ja ein bisschen singen und bei der Stimme ist vielleicht eher #5 die Stimmfarbe, die es dann ausmacht, ob sie dann für die Leute interessant ist oder (lacht) angenehm ist oder eher abschreckend. // Ja und #174 die Stimme ist auch, wie ich finde, ein sehr #6 heikles Organ; die einen #7 haben extrem glück und müssen #175 nicht so drauf schauen, ich habe das leider nicht, #176 bin immer ein bisschen am kämpfen... ehm...
- I: Inwiefern am kämpfen?
- P: Ja das hat viel damit zu tun, #177 dass man einfach muss... dass man sie nicht unnötig #8 mit gewissen Sachen belasten wie z.B. rauchen oder irgend sowas oder auch vor allem #9 wenn belasten, dann vor allem mit #178 der richtigen Technik, #179 für das ist ja der Gesangsunterricht. Dort hatte ich auch das Gefühl, dass das extrem viel weitergeholfen hat nur die 4-5 Monate, ich habe eigentlich seit ich im Gesangsunterricht

war nie mehr einen ernsthaften Ausfall gehabt und hätte sagen müssen, jetzt geht's überhaupt nicht und ja, #10man muss einfach.. sehr auf #180die Stimme hören, sag ich jetzt einmal. #181Das ist ein bisschen ein „spüren“. Manchmal #11geht's gut, manchmal... würde man sie am liebsten in den Abfall schmeissen (lacht).

I: (lacht) Ja apropos das wäre jetzt gerade so meine nächste Frage gewesen; was hast du schon alles so erlebt mit deiner Stimme? Das kann positiv oder eben halt auch negativ sein.

P: Ja also das Positive ist sicher, dass an denen diversen Auftritte die man hat, dass sich dann wirklich auch mal jemand um, wirklich also speziell auf die Stimme achtet oder so und was mir immer ganz gut im Kopf geblieben ist, ich habe bei Jesus Christ Superstar mitgemacht vor zwei Jahren beim Kirchenchor Ibach, habe ich mitgeholfen und das ist dann noch schön, wenn dann irgendjemand zur Mutter an den Kiosk geht ah sie sind doch der Sohn, eeh, (lacht) die Mutter...

I: ... (lacht) die Mutter vom Sohn.

P: (lacht) die Mutter vom Sohn! Die Mutter von dem, der dort das und das Lied gesungen hat und das in einem positiven Sinn, ehm, das ist sicher etwas schönes. Das #183Negative ist einfach, dass sie nicht #12immer so tut wie sie sollte (lacht) und dass ich mich am liebsten ja eigentlich selbst gar nicht höre... // (lacht) das ist so das negativste am Ganzen...

I: (lacht)

P: und ja es ist klar, man vergleicht sich natürlich dauernd mit Anderen, mit Grösseren und das hat auch wieder positive und negative Seiten, je nach dem, ja.

I: Ja ehm. // Genau. Wenn du jetzt jemandem beschreiben müsstest wie die Stimme funktioniert, also so rein... wie sie halt funktioniert (hektische Handbewegung in der Halsgegend) (beide lachen), wie würdest du das machen?

P: Ja also rein so, #13zur Entstehung eines Tons muss ja irgendeine Schallwelle, also muss etwas in Schwingung gebracht werden und das wären ja dann eben der Stimme wären das ja dann die Stimmbänder wo dann vibrieren und wo dann durch das dann, je nach dem ob sie langsam oder schnell schwingen, ergibt sich ein Ton. Das hat ja dann auch, das kann man vergleichen mit... gute Frage mit was kann man das vergleichen... // #14Ja es ist ja im Prinzip ein bisschen wie bei einer Box, also die Membran der Box vibriert und die gibt dann eigentlich die Schallwelle weiter. Hmm.. war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert..

I: (lacht)

P: Ja aber das ist so der anatomische Dings, so Grob ehm.. ja.

I: Gut ja, genau. Ehm, ja du hast es ja vorher schon erwähnt, man sollte die Stimme nicht gerade unnötig belasten und so... Das ist etwas, das dir persönlich wichtig ist, oder, im Bezug auf Stimme.

P: Ja.

I: Gibt es noch andere Sachen die dir vielleicht in den Sinn kommen oder einfach wirklich wichtig sind, oder die du auch vielleicht an jemand anderem raten würdest...

P: Also auch im Bezug auf die Stimme?

I: Im Bezug auf die Stimme, ja.

- P: Ja, also... // Ich #184persönlich finde es wichtig, das ist vor allem auch für den Liveeinsatz ziemlich wichtig, dass man einfach eine #15gewisse Fitness hat. Denn man hört viel, oder noch gut dann auch auf gewissen Aufnahmen von Liveacts dass ihnen dann einfach schon nach dem ersten Song die Luft wegbleibt und das merkt man einfach. Ich finde es extrem wichtig, dass man dann einfach #16auch das Tempo, welches man beim ersten Song anschlägt, durchziehen kann. Eben also, fit bleiben und ich bin einfach der Meinung, #17wenn man schon die Gabe #185hat, dass man so eine Stimme hat, die man einsetzen kann würde ich halt einfach anraten, #18dass man eben nicht raucht... das hat auch noch andere Vorteile, das man nicht raucht und ja #186vielleicht so Fussballmatches sind auch nicht #19gerade sehr hilfreich. #20Aber man kann ja auch mit Technik schreien, das geht ja auch. Das sind eigentlich so die Sachen.. #187also das man fit ist, und vielleicht auch halt im Winter, dass man #21mal einen Schal anzieht oder sicher immer warm genug angezogen ist #188UND was sehr wichtig ist wenn man irgendeinen Auftritt #22hat, dass man sich genug, richtig und gut Einsingt also das muss nicht zwei Stunden sein aber #23gezielt ein paar Übungen machen finde ich noch wichtig.
- I: Mhm. Ja gut, jetzt sind wir eigentlich dann schon fast am Ende. Ich habe noch am Schluss, dem sagt man so eine Zauberfrage, das ist eigentlich einfach, wenn du dir etwas wünschen könntest, und jetzt zwar halt eben im Bezug auf deine Stimme, was wäre das?
- P: (lacht) hou im Bezug auf meine Stimme. // Das ist jetzt eine philosophische Frage, du, uiuiui. // Ja ich meine, wenn man sagt man ist Wunschlos glücklich dann lügt man ja Gottlos oder aber ja... (seufzt) // Ich brauche schnell zum Überlegen, das ich nichts falsches sage (lacht)
- I: (lacht) Kein Problem. Gibt ja eh nichts falsches...
- P: ..ja, JAA aber weißt du es gibt einfach so viele Sachen und da muss man das ein bisschen zusammenziehen.. eh //// Ja. Also ich persönlich, also rein für mich, ich würde mit ein bisschen #24eine andere Stimmfarbe wünschen, vielleicht und eh, du einfach sonst, was ja vielleicht machbar ist, das man mit der Stimme... Ja #25dass man mit der Stimme auch etwas erreichen kann, sprich – das ist natürlich dann mit dem Ganzen in Zusammenhang mit der Musik oder – ein grosses Vorbild zum Beispiel ist Bono, einfach mit dem was man sagt, was man singt, dann auch etwas erreichen kann und da ist dann natürlich die Stimme auch #26von Bedeutung im Sinne von, man kennt sie und es #27muss nicht immer die Stimme sein, die am besten trainiert ist und weis nicht was aber einfach so, dass man sagen kann, das ist der Sänger dieser Band und der #28berührt Menschen mit dieser Stimme oder vielleicht mit dem was er sagt, das ist für mich so ein bisschen beides. Das ist eigentlich das.
- I: Ja. Huh (lacht) wars streng?
- P: Ja das war jetzt schwierig he... Da könnte ich Stundenlang...
- I: hehe könntest du Stundenlang philosophieren. Ja eh, eben das wäre es jetzt eigentlich gewesen, hättest du noch irgendwie etwas, ist dir noch was in den Sinn gekommen was du noch hättest sagen wollen?
- P: eh ja, im Bezug auf die Stimmerschönung: #29man sollte nicht Räuspern! Wollte ich noch festhalten! Ja.. man sollte nicht räuspern, das habe ich gelernt. Das ist nicht gut. Besser einmal, also blöde gesagt den Speichel einfach.. also einfach mit Schlucken, anstatt mit Räuspern, das ist nämlich nicht so gut. Ja und sonst...
- I: Hast du alles gesagt was du wolltest?

- P: Ja alles nicht aber da hätte das Aufnahmegerät sowieso keinen Platz!
I: (lacht) Meinst du? Sonst kannst du dich gerne noch austoben!
P: Nein, nein ist gut, danke!

Interview Proband B

- I: Wie würdest du deine Beziehung zum Singen beschreiben? Oder eben zur Musik allgemein?
P: Ja es ist halt schon Gefühlsbedingt und es ist auch vom Musikstil her, ich höre sehr viel verschiedene Musik, ist nicht so, dass ich z.B nur so Rock, Funk, Pop oder so höre. Bei mir ist es wirklich extrem Stimmungslastig. Ja blöde gesagt kann ich unter Umständen auch mal Ländler hören, wenns sein muss, von zu Hause her. Ja manchmal brauchts irgendwie dieses Heimatgefühl wider, das zu Hause sein, dies ist eigentlich so die Beziehung die ich habe, auch mit etwas Verbunden zu sein, so.
I: Schön! Ja gut, dann kommen wir zum Thema Stimme. Wenn ich einfach sage „Stimme“. Was kannst du mir über die Stimme erzählen?
P: Ja wenn ich.. Stimme... Ja eigentlich Stimmbänder. Ich habe schon öfters überlegt, #30 wie verrücktes eigentlich ist, was Stimmbänder leisten. Denn man ist ja wirklich der ganzen Tag am Sprechen, es ist ja #31 nicht nur das Singen, das Stimme bedeutet sondern wirklich auch von Morgens bis Abends sprechen, je nach Job, was bei mir halt wirklich gerade extrem ist, das ich die Stimme hst schon sehr fest gebrauche. Ja das ist so das, was mir als erstes in den Sinn #32 kommt, dass man die Stimme halt wirklich schon sehr viel braucht.
I: Mhm, ja. Du hast bereits angesprochen, die Stimmbänder was die alles aushalten müssen. Was ist denn sonst noch so die Funktion von Stimme? Also reden, ist ja klar, gibt's sonst noch was?
P: Ja je nach dem #33 in welcher Tonlage, #34 in welcher Lautstärke, ist es #35 auch extrem aussagekräftig über deine Gefühle. Wenn jemand leise spricht, ist er vielleicht eher traurig oder auch ängstlich, wenn jemand laut wird, dann ist er wütend und irgendwie ist es schon auch #36 das, was die Stimme ausmacht. Gefühlslagen.
I: Mhm, Gefühle ausdrücken
P: Ja.
I: Guet! Ehm, Ja, welche Erfahrungen hast du schon somit deiner Stimme gemacht? Das kann positiv, aber auch negativ sein.. einfach so
P: Ja bis jetzt habe ich eigentlich nur positive Sachen gehört. Bin ich auch froh drüber, es ist noch niemand davon gerannt als ich begonnen habe zu singen. Gut manchmal, ich weiss ja nicht, im Publikum wenn einer davonläuft aber ehm sonst habe ich eigentlich wirklich sehr gute Feedbacks bekommen bis jetzt.. Ja auch aus der Familie, jetzt auch Verwandte, es ist mega süß, es gibt viele Verwandte, die haben mich noch nie gehört und wollen mich unbedingt mal hören, weil der Rest der Familie eben sagt, ja ihr müsst unbedingt mal hören kommen.. ja, das ist noch cool.
I: Ja, also eigentlich nur schöne Erlebnisse gehabt mit deiner Stimme.
P: Ja, ja total!
I: So Probleme oder etwas, hattest du nie?

- P: Hmm.. also Problem jetzt in dem Sinn... #189 Was ich vielfach hatte waren entzündete Mandeln. Die musste ich dann rausoperieren, vor etwa 1,5 Jahren ungefähr. Und ja, also ich #37 musste die Stimme schon schonen danach aber ich habe das Gefühl es hat sich nicht viel geändert, es ist eigentlich gleich geblieben, habe nicht das Gefühl dass ich dadurch schlechter oder besser singe. Ehm ja der Arzt hat auch gut geschaut, habe ihm gesagt dass ich singe und dann hat er gesagt, ja da schauen wir besonders gut (lacht). Aber sonst hatte ich jetzt irgendwie #38 noch nie so Probleme gehabt, #190 dass es mir die Stimme verschlagen hätte. #191 Also ja, je nach Konzert wie es zu und her geht ist man #39 halt nachher ein bisschen heiser aber ja das Risiko geht man ein und dafür gibst du einfach Vollgas! (beide lachen)
- I: (lacht) gut, ja. Auf was legst du Wert bei deiner Stimme?
- P: Ja schon auch #40 Gefühl rein zu bringen, #41 nicht einfach nur Töne singen, jetzt blöde gesagt. Auch mal etwas #42 Neues zu probieren, unser Gitarrist Beispielsweise fordert mich schon sehr, kitzelt Töne aus mir raus, die ich so noch nicht kenne. Auch im #192 Gesangsunterricht konnte ich wirklich auch viel lernen, von der Stimme her.
- I: Ja was war denn das genau?
- P: #43 Vor allem auch Atemtechnik hatten wir, und ehm also mit dem Klavier begleitet zu singen, das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe einfach, wirklich, ich bin jemand, der, ich kann jetzt keine Noten lesen, keine Chance (lacht). Ich bin jemand der wirklich extrem aufs Gehör geht, der auch.. Wenn ich jetzt einen Song höre, höre ich auch gerade die zweite Stimme. Das habe ich, weiss nicht wieso aber da habe ich irgendwie wie das Talent, sage ich jetzt einmal, wo viele vielleicht eben Noten brauchen um die zweite Stimme zu eruieren aber ich habs halt einfach grad so ein bisschen im Kopf oder im Gehör.
- I: Mhm, ja gut. Ja hast du vielleicht irgendwie auch Vorbilder oder so ein bisschen, ja?
- P: Jaa Vorbilder, es gibt zig Sängerinnen und Sänger, die ich wirklich bewundere aber ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ich möchte genau so sein wie die oder eben es gibt wirklich auch sehr viel Schweizer Musiker, die ich sehr bewundere aber ein Idol in dem Sinn habe ich jetzt nicht direkt.
- I: Auch nicht dass du z.B Stimmlich jemandem nacheiferst oder so was?
- P: Nein, also ich, habe auch schon vielfach gehört, dass ich ehm, ja jetzt von dem her #44 einen gewissen Erkennungswert in der Stimme habe, weils eben nicht klingt, wie bei sonst jemandem. Habe ich auch schon sagen gehört. Gut, selbst ist es immer schwierig das zu Beschreiben aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt jemandem von der Stimme her sehr gleiche oder ja.
- I: Ja, ist dir das auch noch wichtig?
- P: Ja ich finds schon noch wichtig weil es so viele Kopien gibt, also ist es mir schon extrem wichtig dass ich wirklich halt einfach den gewissen Erkennungswert in de Stimme habe.
- I: Ja. Was ich noch von dir weiss, ist das du rauchst.. (beide lachen) hattest du vielleicht wegen dem schon mal Probleme? Oder könntest du jetzt nicht sagen dass dich das irgendwie behindert oder so?
- P: Nein, nein also, gar nicht. Es ist zum Glück so, dass ich jetzt nicht so viel rauche, ich kanns mir sehr gut einteilen. #193 Und ich hätte jetzt nicht das Gefühl dass #45 es irgendwie auf die Stimme schlägt. #194 Ich mein logisch kanns sein wenn ich jetzt da so 10 Jahre weiter rauche, dass es dann auf die Stimme schlägt aber das habe ich auch nicht vor.

- I: Gut, ja wir habens eigentlich schon bald! So die letzte Frage ist eine kleine Zauberfrage, heisst die (beide lachen). Es ist eigentlich, also wenn du dir etwas wünschen könntest, im Bezug auf deine Stimme, was wäre das? Oder wenn überhaupt...
- P: Mhm, ja. Ehm.. vielleicht #46 ein grösseres Spektrum zu haben, also ich bin jemand, der eigentlich relativ, für eine Frau jetzt eher so ein bisschen eine tiefere Stimme hat, ich muss die hohen Töne auch eher ein wenig erkämpfen. Und das wäre vielleicht etwas, das ich mir wünsche, dass wirklich einfach das Spektrum grösser ist.
- I: Ja ist das auch etwas, auf was du auch draufhin arbeitest?
- P: Ja, ja auf jeden Fall.

Interview Proband C

- I: Ja vielleicht kannst du zuerst einfach mal ein bisschen von dir erzählen.
- P: Ja ich bin .., ich habe mit 13/14 eigentlich angefangen, habe zuerst Schlagzeug gespielt, bin 6 Jahre in den Unterricht. Ja und dann haben sie damals bei uns oben in I. einen Schlagzeuger gesucht und dann bin ich dann dort dazugestossen, ja und in dem alter möchte eigentlich so-wieso noch keiner singen von den Jungs, da ist es peinlich wenn man singt, so in dem Sinn oder und mir hat es eigentlich nicht viel angetroffen, habe vorher eigentlich nicht wirklich viel gesungen oder so. Ja und man halt so etwa immer ein bisschen die gleiche Musik gehört, halt das was man bei uns halt so hört. Danach habe ich eigentlich zuerst hinter dem Schlagzeug gesungen eigentlich, mit dem Mik, habe eigentlich beides gemacht und dann haben wir halt gemerkt, dass das nicht geht, schliesslich siehts halt für die Leute scheisse aus wenn irgendjemand sitzt aber sitzt halt hinter den Kübeln oder. Ja und da haben wir dann gesagt wir suchen nun entweder einen Schlagzeuger oder einen Sänger und je nach dem, das was dann halt nicht kommt, das bin ich dann. Ja so als Schlagzeuger war man halt da noch so cool in dem alter, da ist es einfach cool Schlagzeug zu spielen. Und dann ehm, ja haben wir dann eben einen Schlagzeuger gefunden und da bin ich dann an den Gesang gewandert. Habe eben mit etwa 14 Jahren angefangen, das war 2005, hatten im Oktober das erste Konzert. Da haben wir bei uns im Jugenräumchen, das erste Konzert gemacht und das kam echt gut an, haben noch ein Video gemacht, was heute noch total lustig ist zum schauen. #195 Bei mir kann man die Adern am Hals sehen, wies die rausdrückt vom herumknorzen und hatte einen total roten Kopf. Ja das war etwa so. Der Schlagzeuger hat da eigentlich noch gesagt dass er wieder gehen will aber er ist dann geblieben, hat ihm auch gefallen. Ja so haben wir eigentlich sehr früh schon angefangen. Und ja, war dann etwa 5-6 Jahre bei ihnen und vor 2-3 Jahren bin ich dann gegangen. Hatten etwa 60ig Konzerte, so im ganzen Talkessel ein wenig, ja so habe ich meine Erfahrungen gemacht.
- I: oke, so bist du also zur Musik gekommen. Was machst du genau von Beruf? Das weiss ich noch gar nicht.
- P: Informatiker.
- I: Ah oke, und da musst du nicht so viel sprechen so?
- P: Moll, doch schon noch. Viel telefonieren, Projektkoordination, Sitzungen, da ist man schon den ganzen Tag so ein bisschen am plaudern aber ich rede ja ganz gern! Aber das haben Sänger ja wahrscheinlich auch ein bisschen an sich, dass sie gerne viel sprechen oder?
- I: (lacht) ja das ist wahrscheinlich so! Was habt ihr überhaupt für eine Musikrichtung gemacht, damals?

P: #196 Ja von ACDC, Hardrock bis Status Quo und Krokus so eigentlich #47 alles was die Stimme kaputt macht und #48 das man nach 1,5 Stunden sicher schön heiser ist und die Zugabe bringt man dann noch irgendwie mit dem letzten Tönchen raus, das irgendwie noch machbar ist. #197 Ja früher hatten wir viele solcher Songs, vor allem als wir angefangen haben, so jung, #49 da hat uns das noch nicht interessiert.. also dazumal als ich anfing ist bei einer anderen Band, also die hatten auch einen Sänger und #50 der hat wirklich seine Stimmbänder geschlissen, der musste sogar operieren. Die hatten aber auch wirklich hardcore ACDC Programm und der hat auch alles so gesungen. Da haben uns die Eltern von ihm natürlich immer #51 gewarnt, ja darfst dann nicht so singen, machst die Stimme kaputt. #198 Da wussten wir dann schon, dass man vielleicht #52 ein bisschen schauen sollte. #199 Und dann haben wir halt so ein bisschen einen Musikmix gemacht, bei dem nicht gerade alles solche Lieder waren. Ja man wird dann auch immer schlauer mit der Zeit. #200 Zum Schluss hatten wir dann auch Konzerte, die bis zu 3 Stunden gingen, weißt du, so Abendbegleitend, und da kannst du dir nicht erlauben das #53 nach 1,5 Stunden schon die Stimme weg ist, oder. #201 Und so sind dann mit der Zeit auch etwas feinere Lieder gekommen oder ein wenig mehr Punk, wo man #54 nicht so viel schreien muss, zwar immer noch #55 hoch singen, aber #56 nicht mehr so kratzig oder #57 nicht mehr so zum drücken. Und jetzt bin ich eben vor 2 Jahren eigentlich gegangen und jetzt bei der neuen Band haben wir eigentlich gar nicht mehr solche Lieder. Dort spielen wir Ärzte, Pink, wir haben dort noch eine Sängerin, dann halt so ein bisschen die Popsparte, Little Lineman und Little Talks und alles so die Radiosongs, Akkustisch, genau, Teenage Dirtback.. ja halt so das. #202 Halt viel feinere Lieder dann eigentlich oder ausser zum Jamen vielleicht immer noch aber #58 man weiss ja selbst dass man die Stimme nur kaputt macht. Und man #203 lernt auch mit der Zeit #59 die Sachen auch anders zu singen und #60 nicht nur zu drücken und zu knorzen aber #204 hatte nie irgendwie Gesangsunterricht oder so, habe einfach angefangen. #61 #205 Ja man lernt ja selbst dann auch mit der eigenen Stimme umzugehen und man #62 merkt ja dann auch wenn etwas nicht geht, #63 oder sie dann halt am Arsch ist.

I: Beziehung zur Musik beschreiben?

P: Ich bin realist. (lacht) nein ehm ich träume nicht davon mega gut zu werden oder total weit zu kommen, mir gefällt der Talkessel an sich und einfach Musik und Party. Einfach so die Leute zu Unterhalten, das mach ich gern! Ein bisschen spinnen auch auf der Bühne und das die Leute Freude daran haben. Bin nicht der Perfektionist, der keine Fehler macht oder wirklich alle Texte voll ins Detail übt. Es muss einfach Spass machen. Eben ich habe viel Kontakt auch mit andern Bands und da merkt man schon, die haben viel mehr Ambitionen. Die haben Durchsetzungswillen! Zum Teil finde ich das eindrücklich und ich möchte das vielleicht auch so können wie die.. aber ehm das ist einfach nicht so meine Ambition irgendwie und ich habe auch noch mehr Wert noch auf dem Beruf, mache noch eine Weiterbildung, geh zur Schule und da fehlt einem dann halt entsprechend auch die Zeit. Ja und sonst gefällt mir halt auch die Technik drumherum, das Aufnehmen und solche Sachen mache ich auch selbst und dann noch Schlagzeug immer noch und jetzt neu auch Gitarre spielen. Mache halt vielleicht auch ein bisschen alles und nichts richtig. Ja sonst würde mir vielleicht auch schnell zu langweilig werden. Kann das auch nicht alles so ins Detail und irgendwie dran glauben jetzt berühmt zu werden und ja du... so eine CD Aufnahme ist cool wenn sich mal die Gelegenheit bietet und alles passt aber eh ja. Eigene Songs auch ab und zu so, aber eher für mich selbst weil ich finde das mich sonst keiner versteht. Meine Einstellung zur Musik ist aber schon, halt einfach ein Hobby und Spass! Und ich gehe lieber einmal mehr mit meinen Leuten proben als alleine zu Hause, auch wenns zu Hause effizienter wäre.

- I: Zu Hause sagst du aber nicht: so und jetzt möchte ich das und das üben, gesanglich?
- P: Nein, nein eigentlich nicht, da singt man einfach. Vielleicht hört man nochmals wies der originale Künstler macht, bei Covers. Wie er die Endungen singt oder so Detailpassagen und anderes spezielles aber ich probiere das dann nicht 50ig mal oder so. Ich sag jetzt mal, #206entweder sind die Songs auf dich zugeschnitten oder man ändert sie ab bis es passt oder es passt halt einfach nicht. Es gibt halt auch Songs mit denen man nichts anfangen kann. Zuerst denkst du noch, das wäre ein geiles Lied, dann versuchst du es zu singen #64aber es passt einfach nicht! Aber so die ganze Zeit immer wieder das gleiche Üben mach ich nicht. Ist auch schwierig irgendwie sich selbst da zu bewerten. Und #207schlussendlich ist halt eine Stimme auch einfach #65entweder gegeben oder nicht! Man muss #66mit dem zurecht kommen, was man hat. Ich für mich, finde jetzt nicht das ich irgendwie eine super geile Stimme habe. Ich habe eine #67ganz normale Stimme und setze sie einfach gerne ein
- I: Was ist Stimme für dich?
- P: Stimme für mich.. #68Mit der Stimme kann man sich ausdrücken, #69eine Stimme kann man sehr variabel einsetzen, je nach Emotionen. Sei es ob man das #70Tempo in der Stimme beschleunigt oder #71den Tonfall entsprechend verändert. Eben die Stimme ist für mich auch im Geschäft #72etwas wichtiges zum sich korrekt ausdrücken, #73seine Ideen auch rüber bringen zu können. Ja du #74musst die richtigen Töne treffen und #75schauen, dass du etwas was du wirklich willst nich in Frage stellst mit deiner Stimme sondern das deine Stimme das untermalt, das du das wirklich so meinst. Das ist im Gesang und auch sonst immer so ein bisschen dasselbe. Ich lerne viel auch in der Schule und so, eben wie #76man sich richtig ausdrückt mit seiner Stimme, bei einer Präsentation z.B. und ich versuche solche Sachen sicher auch mitzunehmen. Es ist etwas, dass #77deine Persönlichkeit sehr positiv rüber bringen kann, #78wenn mans dann richtig im Griff hat. Es gibt nichts schlimmeres als Leuten zuzuhören, die #79die falschen Tonfälle wählen #80oder eine Demotivation in der Stimme mitschwingt. Ja #81die Stimme ist vielseitig #208aber ich sage auch, man kann sie schon #82trainieren und man #83kann viel machen mit viel Ehrgeiz aus der Stimme aber es ist halt nicht einfach wie bei einer Gitarre. Da kaufst eine teurere, bessere und dann klingts auch besser sondern #84irgendwo hat man sie halt einfach. #85Aber weiterentwickeln kann man sie sicher auch. #86Hat aber Grenzen und #87#209man muss auch ein bisschen dazu schauen. #210Und man ist immer krank wenn man am singen ist. Bist du auch viel? Nicht? So Husten, laufende Nase, #88schleim auf den Stimmbändern? Also ich kenne sehr viele, die auch singen und sagen, also sie sind mit Abstand die aus der Band, die am meisten am husten sind am schnäuzen und so. #89#211Man ist mehr irgendwie angreifbar. Ja habe da schon mit manchen gesprochen, die auch das Gefühl haben, das ist so weil man einfach #90mehr Belastung drauf hat.
- I: Erfahrungen mit der Stimme? Das kann positiv aber auch negativ sein.
- P: Ja das Positive ist, dass man Komplimente von Leuten bekommt und dass man , wenn #91man singen kann, einigermaßen eine Stimme dazu hat und es auch gern macht, dann kann man sich halt musikalisch.. nimmst noch irgend ein Instrument in die Hand #92und dann kannst du dich ausdrücken. Was man halt mit einem Instrument nur so fast nicht kann, also klar kannst du auch Gitarrensolist sein, wo die Leute auch einfach so zuhören können aber ja. Schlussendlich macht das halt Freude, dass man ein bisschen singen kann, ja. Und eh ja... /// Etwas negatives.. eben, #93#212man ist halt viel heiser und das ist natürlich manchmal scheisse. #213Man sollte singen aber ist immer heiser. Oder an Konzert #214habe ich mittlerweile eine Spezialmischung: Zuerst eine Dosis Nasenspray raufjagen, damits hinten rauf frei wird. Dann nehme

ich so ein Becherchen Hustensirup und dann habe ich noch „Brusttee“ den ich trinke. Dann funktioniert! #215 Und man sollte vorher nicht rauchen und das Bier vielleicht eine halbe Stunde vorher einstellen, langsam. Aber ja, das ist auch Unterschiedlich, #216 man ist immer ein bisschen am ausprobieren. Das ist halt bei einem Instrument noch cool, wenn du nur das Instrument spielst dann interessiert niemand ob du ein bisschen am kränkeln oder am husteln bist #217 aber wenn du halt singen musst, solltest du immer fit sein und #218 wenn man in der Bandprobe sagt, ja die Stimme ist Heute nicht so parat, sagen die andern jaa, wir müssen trotzdem proben und dann zwingt man sich halt dazu. Ja das ist so das negative daran aber allgemein ist es trotzdem ein kleines Geschenk! Also ich sag mal singen kann ja jeder, man muss sich einfach trauen! Wenns einem selbst Spass macht und etwas bedeutet und man nicht ganz hohl im Kopf ist, dann sollte das gehen.

I: Was ist dir wichtig in Bezug auf deine Stimme? Oder einem andern Tips geben?

P: Sich nicht mit den Liedern übernehmen, #94#219 schauen dass sie auch auf die Stimme ein bisschen passen. Schlussendlich kann z.B. ein Gitarrist alles üben aber ehm, #95#220 eine Stimme einfach mit Liedern foltern, die sie gar nicht verträgt oder nicht dafür geschaffen ist, das ist schlecht. Und das würde ich persönlich auch nie mehr machen. #221 Das ganze ACDC Zeug, #96 und krähen bis die Adern am Kopf fast platzen, das ist.. naja. Das würde ich nicht mehr machen. #222 Da habe ich auch meins draus gelernt, dass das nicht so gesund ist und #97 schlussendlich auch nicht gut klingt wenn es so erzwungen ist aber #98 wenn du halt noch jung bist, klingts halt auch geil wenns knirscht und kratzt, so in dem Sinn. Das würde ich sicher empfehlen und was ich selber.. #223 ja ich habe auch schon überlegt vielleicht auch mal in den Gesangsunterricht, es ibt auch viele Leute, wie ein Kollege zum Beispiel: er konnte so #99 extrem viel aus seiner Stimme herausholen. Dazumal, als er noch gar nicht gesungen hat, haben wir ihn auf die Bühne geholt damit er mit uns ein Lied singen konnte und wenn ich das vergleiche von damals und dem was er jetzt zu Stande bringt, ist sehr eindrücklich! Da habe ich halt schon auch überlegt, vielleicht einmal Gesangsunterricht. #224 Mehr vielleicht auch um die Stimme #100 besser zu behandeln und #101 Feinheiten, Techniken rauszuholen. #225 Weil man halt doch, wenn #102 man mit 14 beginnt, macht man halt noch viel falsch und man weisses noch nicht so genau.

I: Okey. Ja, hast du vielleicht noch irgendwie so gesanglich Vorbilder?

P: Ja nein, also Vorbilder. Das ist immer schwierig mit Vorbildern. Meistens, die wo quasi der Traum wären, wie du singen möchtest.. Also eben, eine solche Stimme #103 habe ich einfach nicht. Steve Lee z.B #104 hatte eine total geile Stimme, der war sicher immer so ein bisschen ein Idol auch mit den ganzen Bewegungen und ja, der war richtig gestört irgendwie aber konnte echt was rüberbringen oder, seis mit den Klamotten, die auch schrecklich ausgesehen haben oder auch das getanze bei dem man sich fragen musste ob er vom anderen Ufer ist aber so im Gesamten auf der Bühne hat er das einfach geil rüber gebracht! Ja aber eben eigentlich nicht wirklich ein Vorbild in dem Sinn das ich genau gleich singen möchte sondern, den ich einfach einer der besten finde.

I: Ja oke, ist nicht so das du dich irgendwie Stimmlich an jemandem orientierst, z.B eben, bei dem und dem kratzt das geil, das möchte ich auch..?

P: #226 Ja man würde das ja schon gerne können aber #105 entweder hast du es oder du hast es halt nicht. Eben ich realist, ich glaube nicht daran, #106 dass jeder einfach alles kann, das er will. #107 Schlussendlich gibt's Grenzen und auch hier in der kleinen Innerschweiz, das hat auch Grenzen. Bringt da nichts solchen Leuten nach zu eifern. Das ist für mich halt eben Hobby

I: Zauberfrage

P: Ja eigentlich dann schon halt wie Steve Lee zu singen. #108Gefühl, Spielraum, breit Gefächerter Tonumfang. #227Aber ich kann ja eigentlich glücklich sein, #109mit dem was ich bekommen habe. // #228Ja ein bisschen weniger krank, das wäre noch gut! #229Bin schon viel erkältet und das ist echt mühsam! Denke ich bin sicher häufiger Krank als andere. Nicht dass es mich gleich ins Bett legt aber #230einfach immer so ein bisschen angeschlagen und bringst es irgendwie nie richtig weg. Für das wäre dann vielleicht eben auch Gesangsunterricht gut, eine Kollegin hat mir letztens #110#231so paar Übungen gezeigt, für so zum entschleimen Bespielsweise, solche Sachen möchte ich mir vielleicht ein bisschen mehr aneignen.

Interview Proband D

I: Über den Sprechintensiven Beruf etw. erzählen?

P: #232Ich habe Kurse besucht, in Form von Elterngesprächen. Weil mir aufgefallen ist, so im Gespräch drin, #111so das gehetzte, gejagte, was #112wirklich halt manchmal so Halsschmerzen auslöst und es ist ganz spannend, in unserem Team z.B., die immer wieder mit Halsschmerzen zu kämpfen haben. Ich habe das sehr selten. Und beim sprechen jetzt in meinem Beruf, #233achte ich sehr darauf, #113nicht die ganz grelle, wo man so den Kehlkopf anschlägt, die grellen, lauten, rausgedrückten Töne zu gebrauchen. #114Ich spreche eigentlich relativ langsam und mit einer tiefen Stimme. Da muss ich allerdings dazu sagen, #115#234ich hatte Stimmbandprobleme, durch das singen mit der Band und musste auch in eine Logopädisch Behandlung um dies wieder in Ordnung zu bekommen. Ich war relativ lange in Therapie, etwa $\frac{3}{4}$ Jahr und habe dies dort auch mit ihr angeschaut wegen der Sprechstimme. Das war vor etwa 5 oder 6 Jahren. #235Und nachher habe ich begonnen mich viel mehr darauf zu achten und das fällt mir jetzt bei den Leuten rundherum auch auf, ich höre extrem auf Stimmen und ich finde es extrem #116wichtig, wie angenehm die Stimme ist. Bei Kindern, z.B. bei Vorträgen schaue ich auch darauf. #236Ich integriere es auch in meinen Unterricht, #117wir machen Stimmübungen, Sprechübungen. Natürlich nur so ganz rudimentär weil ich schliesslich nicht dazu ausgebildet bin, um da in die Tiefe zu gehen #237aber durch den Gesangsunterricht weiss ich natürlich schon gewisse Sachen und auf was man achten muss. Das gebe ich den Kindern auch weiter. Was sie davon umsetzen ist.. Mhm. Aber sie haben es dann auf jeden Fall schon mal gehört.

I: Okey, dann könnten wir jetzt ja zur Musik übergehen. Möchtest du erzählen was du so machst, musikalisch?

P: Habe dann mit dieser Band so Rock, Pop, Funk Covers gesungen und dann schon recht schnell bemerkt, wow wow wow, #118ist halt wie ein Muskel oder, #238ist ja klar und ich hatte das nicht so geübt, #119bin dann auch ziemlich an den Anschlag gekommen, teils, vor allem so ganz zum Schluss. (Zählt auf was sie sonst noch gemacht hat, siehe oben) Da habe ich wirklich mega viel Musik gemacht. Und #120nachher hats mir auf die Stimme geschlagen. #239Also es ging mir eigentlich nicht gut wegen #121der Psyche, ich hatte nicht so eine schöne Zeit, in dieser Zeit und das hat mir mega auf die Stimme geschlagen, #122es hat mir wirklich die Stimme verschlagen! #240Musste dann allerdings trotzdem noch Konzerte singen und hab da die Stimme falsch gebraucht und #123das gab dann Ablagerungen, #124ich brachte meine Heiserkeit nicht mehr los. #241Bin durch das dann zu einer Gesangslehrerin gekommen in Luzern und halt die Logo, die ich dann noch gemacht habe, zusammen kombiniert, Logo und Gesang und habe das dann wieder geübt. Hatte allerdings #125nach Obenhin bei

den Tönen Verluste. Also ich kann nicht mehr so hoch singen. #242 Das heisst ich #126 treffe die Töne schon noch aber merke wie, ich muss so drücken, ich mach das gar nicht mehr. Lasse das seither weg. Meine #127 Stimme ist ein bisschen tiefer geworden seit da, #128 sie ist ein bisschen soulig geworden so, auch beim singen. Ja das finde ich auch selbst noch schön, ich mag das nicht so gerne, #129 das grelle, schrille, oben raus, das gefällt mir halt selbst nicht so gut.

I: Also was waren denn das? Waren das Knötchen, die du hattest?

P: #130 Verhärtungen, Knötchen waren noch nicht. Aber ich #243 muss gestehen, ich bin das dann auch nie mehr kontrollieren gegangen. Weil, es war dann nachher gut, ich #131 #244 weiss jetzt auf was ich Achten muss, ich merke, halt auch durch die Gesangsstunden, ich merke immer genau wenn ich falsch singe und höre es auch auf Aufnahmen. Ich weiss, das hören nicht alle, aber ich höre das relativ gut.

I: Wenn du deine Beziehung zur Musik beschreiben müsstest, wie würdest du die Beschreiben?

P: Ja eben, dort als es mir schlecht ging, es mir halt psychosomatisch auf die Stimme geschlagen hat.. #132 Das ist mein Ventil. #133 Also es ist das, was, wenn es mir nicht gut geht sicher angegriffen wird, am ehesten. Und darum ist für mich Stimme, singen, Konzert hören, Musik hören, sehr #134 sehr zentral. Musik löst in mir sehr viele Gefühle aus und aber auch befreien, weisst du, so fröhlichkeit, Trauer oder auch Ruhe und Gelassenheit, das drückt sich bei mir ganz stark in der Musik aus. Ich höre auch lieber ruhige Musik... nein das stimmt gar nicht (lacht) aber ich habe auf jeden Fall nicht gerne so das Lady Gaga zeug wo dann einfach irgendjemand oder ich sage mal eine Christina Aguilera dann ich #135 höhen rumtanzt und rumdrückt, das sagt mir weniger zu, #136 mag lieber so das tiefere, India Arie, Colbie Caillat Sachen und am schönsten finde ich halt einfach, wenn ich an ein Konzert gehe und es mich friert, wenn ich lachen muss, wenns mich fast zu tränen rührt, mich so berührt. Das ist für mich das Highlight! Dann war das Konzert wirklich gut!

I: Was kannst du mir über die Stimme erzählen? Wenn es du jem. erklären müsstest?

P: Was ich erklären würde... Ich glaube ich würde eine Zeichnung machen. Lass mich überlegen // Wenn ich das meinen Schülern erklären müsste, dann würde ich ihnen sagen sie sollen #137 sich gegenseitig beim Summen beobachten, zuhören. Ich #138 würde Stimmübungen machen, #139 damit man wirklich merkt was das Zwerchfell ist, die Stütze für die Stimme. Und die Stimme, #140 also die beiden Bänder, das die nebeneinander sind und dass die durch die Luft, die durchfließt in Bewegung kommen und das durch dies dann die Stimme ja.. klingt. Sagen wirs mal so. Dann würde ich sehr wahrscheinlich noch das Beispiel bringen, was ich stinkfrech finde, dass #141 Afrikaner längere Stimmbänder haben als wir Europäer und dadurch mehr Stimmkraft (lacht). Das das sehr häufig, also das das erwiesen ist – ich hab da mal so ein Bericht gelesen – habe ich sehr spannend gefunden (lacht), gefunden aaah, deshalb können die so gut singen! Ist ja eine Frechheit (lacht)!

I: (lacht) gut okay, gibt es vielleicht noch etwas anderes, das dir in den Sinn kommt? Was Stimme ist und tut?

P: Du meinst z.B. auch #142 ein Mittel zum Ausdruck oder...? Ja das ist halt auch etwas, was ich in der Musik mache mit den Kindern. Im Musikunterricht lasse ich auch die Kinder ausprobieren, #143 wir lassen Geschichten stimmlich erklingen. Und versuchen eine Geschichte nur mit der Stimme zu erzählen. Sie brauchen dann die Stimme als Experimentierspielzeug und sie werden dann mutig, getrauen sich ihre Stimme zu brauchen.

Stimme.... Ich bin halt auch jemand, der z.B am Telefon, #144wenn ich Stimmen höre, dazu Bilder male für mich. Ich stell mir die Leute vor und frage mich wie sie aussehen,(lacht) wie halten sie den Hörer. Ja und manchmal höre ich auch wie Leute, also andere Lehrpersonen, im #145Klassenzimmer sprechen und denke nur, ja mein Gott das ist total schlimm oder auch umgekehrt, das ist sehr angenehm, wie diese Stimme eingesetzt wird.

I: Das ist auch etwas das dir wichtig ist, das die Stimme angenehm ist, der Klang...

P: Ja genau und es ist halt auch dass ich durch die Logopädie halt, also meine Schwester, die #146spricht gang ganz schnell und das ist manchmal unglaublich anstrengend zum zuhören und das finde ich auch noch spannend, das hatte ich vorher nie so bewusst. Und seit ich in der Logo war, ist mir das aufgefallen, dass ich #147das extrem unangenehm finde wenn Leute so schnell sprechen. Meine, das passiert mir ja auch manchmal #148wenn man erregt ist oder wütend, dass man schnell spricht, aber es gibt ja Leute, die machen das immer so und ja, das finde ich nicht soo cool (lacht).

I: Erfahrungen die du schon gemacht hast? Positiv, negativ

P: Für mich war das extrem schlimm, #245dass ich nicht mehr singen konnte, das fand ich extrem tragisch und durch das habe ich mich auch sehr bemüht, dass ich soweit komme dass ich wieder sagen kann: ja, ich kann singen. Ich merke aber auch dass es etwas ist, dass ich zwar sicher nicht schlecht kann, aber auch nicht mega super, so das es woah ist... ///

Was mir halt auffällt, vor allem wenns dann ums singen geht, dass #149Leute auf meine Stimme reagieren. #150Meine Stimme dringt durch. Meine Mutter oder auch Freundinnen haben das schon oft gesagt, sie hören genau, dass wenn mehrere singen, welche du bist. Deine Stimmfarbe. Und was mir jetzt auffällt oder auch schon aufgefallen ist, bei Bandprojekten, #151dass sich nicht alle Stimmen gut vertragen, das kann dann halt negativ sein. Handkehrum, wenns passt ists dann wieder schön. ///

Muisktheorie finde ich nicht so spannend. Für mich ist Musik nicht das Theoretische sondern halt wirklich das Fühlen, das Empfinden, singen, #152die Stimme zu brauchen. //

Bei Elterngespräche #153setzte ich die Stimme z.B. auch ganz Bewusst ein, vor allem bei schwierigen Gesprächen, bei denen ich weiss, dass ich eigentlich #154etwas negatives sagen muss, dass ich da ganz Bewusst darauf achte, wie ich meine Stimme verwende. Wie spreche ich; #155gehetzt, schnell, schrill, hoch usw. ja, das achte ich drauf. Weil ja, ich meine ich bin so oft in Situationen, in denen man Gespräche beobachtet, anderen Leuten zuschaut, und da fällt mir halt einfach au, dass das extrem wichtig ist.

Ja also weißt du, ich denke wenn du ein Konzert gibst, dann hats immer Leute dies schön finden und Leute dies nicht so schön finden aber meistens bekommst du ja dann eh nur die Rückmeldungen, die positiv sind, weil die denen es nicht gefällt, die sagen das meistens nicht. Ausser vielleicht Leute die du gut kennst und auch da ists wieder anders, nicht so woah hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen sondern so, ja da und da hast du vielleicht mal was nicht so gut gemacht.

I: Auf was legst du Wert bei deiner Stimme?

P: Ich sage mal, #246sie zu pflegen, #156das heisst sie zu gebrauchen. Eine Zeit lang habe ich nicht so viel gesungen und da wie gemerkt, ah! Eigentlich muss ich das wieder viel mehr machen, ich mache das so gerne! Das ist sicher ein Punkt, der mir wichtig ist. Mir ist aber sicher auch #247der Bewusste Umgang #157mit der Stimme wichtig. Es ist jetzt nicht so präsent, dass ich mir das jeden Tag überlege und das ich

jedes Mal wenn ich vor die Klasse stehe, mir überlege, mir Gedanken mache und mich Vorbereite, so extrem ist es nicht. #248Aber ich habe mich mit dem auseinander gesetzt und das fließt immer wieder mit rein. Manchmal mehr, manchmal weniger. #158Manchmal macht man sich bewusster Gedanken, manchmal weniger. Aber immer wenn ich Leute am Telefon habe, mache ich mir Gedanken über Stimme.

I: Wenn du an Kollegen Rat geben müsstest?

P: Ui ja, da würde ich manchmal echt gerne vielen Leuten tips geben, ja aber wenn sie nicht fragen ist das manchmal noch schwierig. Ich finde halt auch #159bei den Schülern so das rausdrücken und den Ton so hoch ziehen und sieht man wie der Kehlkopf tut und denke nur so auu mach das nicht!! Und ja, den Schülern sag ichs dann auch, erklär dann warum und wieso sage auch es #249ist jetzt nicht in dem Sinn so fundiert wie jetzt bei einer Logopädin oder jemandem der wirklich eine Gesangsausbildung hat aber ehm, #160das man halt vorsichtig mit dem umgehen muss. Es sind auch schon Lehrpersonen zu mir gekommen und haben gesagt: ich bin immer so heiser, was kann ich machen? Und dann habe ich einfach so ein paar Sachen von mir erzählt, die ich weiss. Auf was sollte man schauen, #161mach doch mal Stimmübungen. #250Ich selbst musste auch in den Gesangsstunden #162viel eine Übung machen um einfach die Stimmbänder wieder zu lösen (Pet-Flaschen-Übung) die finde ich mega super. Und ja, die hat das dann regelmässig gemacht und hat gesagt, hey ich merke einfach, dass das wie entspannt ist jetzt, und ich habe dann gesagt ja super, kannst dir #163wie ein Whirlpool vorstellen für die Stimme. (lacht) Auch meiner Schwester, die so schnell spricht, habe ich auch schon empfohlen weil sie viele Vorträge halten muss, dazu ist sie noch schwere Asthmatikerin.. und ja durch #164das schnelle sprechen hat sie dann so eine Schnappatmung und dann ist das ja für die Lunge noch viel schlimmer! Und da habe ich ihr auch schon gesagt, ich würde ihr extrem empfehlen da Atemtechnisch mal etwas zu machen und halt wirklich vielleicht Logopädisch begleitet. Vielleicht findest du jemanden der beides kann, dich auch bei deinem Poltern unterstützen kann, dass das weniger wird. Ja ich meine, #251irgendwann kannst du die Stimme halt auch #165verlieren wenn du sie falsch einsetzt. Meine, die Tochter einer Arbeitskollegin, die musste aufhören zu unterrichten, die ist 22ig, hat erst gerade angefangen. Sie #166war so heiser immer weil sie ihre Stimme so falsch gebraucht hat, dass sie einfach nicht mehr unterrichten konnte weil sie nicht mehr reden konnte und das ist schon heftig.

I: Stimmen an denen du dich orientierst, Vorbilder?

P: Kennst du India Aurie? Sie finde ich der Hammer. Es gibt sehr viele Sängerinnen, die unglaublich schön singen und ich finde halt einfach die Stimme von Caroline Chevin auch, #167finde das eine extrem schöne Stimme. #168Klangfarbe warm, einfach so das warme, bisschen kuschlige Gefühl. Eben schrill geht gar nicht. Und dann macht halt auch die Musik viel aus, ich denke es gibt halt auch Leute, die so singen aber da gefällt mir die Musik halt einfach nicht und dann hört man es sich dementsprechend auch nicht an. Eben India Aurie macht auch so schlichte Musik mit Gitarre. Ist halt eben auch Afro Amerikanerin, #169hat ein riesen Spektrum, braucht die Stimme #170vor allem recht tief und ja, das gefällt mir.

I: Und du orientierst dich daran?

P: Nein in der Band singe ich jetzt ganz andere Sachen. Aber wenn ich jetzt wirklich selbst wählen dürfte, dann wäre das das.

I: Zauberfrage

P: Ich denke ja, dass ich mir wie nichts wünsche, was ich dann ja sowieso nicht haben kann. Es ist mehr, dass ich #252vielleicht mehr Zeit hätte, #171gezielt mit der Stimme zu üben und auch mit jemandem der mir helfen könnte. Das ich.. also klar helfen, ich meine ich kann in die Gesangsstunde aber es ist einfach eine Zeitfrage. Ich habe nicht so viel Zeit, es ist auch relativ teuer, da denke ich mir ja, #253es müsste halt auch etwas regelmässiges sein, dass es sich lohnt. #254Ich hätte, wenn ich mir wirklich etwas wünschen dürfte, hätte ich gerne früher mit Gesangsstunden angefangen. Weil der Einbruch, der ich da gehabt habe, der hat sehr sehr grosse Unsicherheiten ausgelöst bei mir und ich habe lange gebraucht bis ich mich wieder getraut habe zu sagen: ich kann singen. #255Ich hatte immer das Gefühl, #172ich kann der Stimme nicht so vertrauen. Aber das ist jetzt halt rückblickend. Und das ist ja auch eigentlich klar, dass man sich da wünscht. Aber #256Handkehrum weiss ich auch, dass wenn ich mehr Zeit investieren würde, würde es sich extrem lohnen. #173Das ist wie Sport, meine wenn du nie schwimmen gehst kannst du auch nicht davon träumen mal 10 km am Stück zu schwimmen. Ja und das ist mit der Stimme das selbe und drum lohnt es sich auch nicht.. bzw. #257darum weiss ich auch dass wen ich den Wunsch äussere, du kannst ja etwas dafür tun! Du hättest ja sogar das Grundlagenwissen es selbst zu machen ohne dass du gleich im ersten Moment jemanden brauchst der dir hilft. Und ich würde eigentlich schon gerne ein bisschen höher singen können.. das wäre schon cool (lacht).

C Zusammenfassung und Kategorienbildung

These 1

Tabelle A

Erster Durchgang der Zusammenfassung vor Hintergrund der These 1

Fall	Nr.	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
A	1	Es gibt viele verschiedene	Stimme ist Vielseitig	K1 Anatomie / Physiologie: - Ein heikles Organ - Stimme entsteht durch Schwingungen der Stimmbänder - Stimme vergleichbar mit Membran einer Box - Stimmfarbe
A	2	Kann viel oder wenig aussagen	Stimme hat Aussagekraft	
A	3	Es ist interessant, vielfältig und faszinierend	Stimme ist Vielfältig, hat Aussagekraft	
A	4	Jeder Mensch kann singen	Jeder Mensch kann mit der Stimme singen	K2 Pathologie - Nicht immer gleich gut - Nicht immer kontrollierbar
A	5	Die Stimmfarbe macht sie interessant, angenehm oder abschreckend	Stimmfarbe macht Stimme aus	
A	6	Ist ein sehr heikles Organ	Stimme als heikles Organ	K3 Stimmhygiene / Stimmgebrauch - (nicht) drauf schauen - nicht unnötig belasten - nicht rauchen - richtige Technik - Fitness - Nicht schreien - Warm halten - Einsingen - Gezielte Übungen machen - Trainierbar - Nicht räuspern
A	7	Die einen haben Glück und müssen nicht so drauf schauen	Einige müssen auf die Stimme schauen	
A	8	Dass man sie nicht unnötig mit gewissen Sachen belasten wie z.B. rauchen	Die Stimme nicht unnötig belasten Nicht rauchen	
A	9	Wenn belasten, dann vor allem mit der richtigen Technik	Die richtige Technik anwenden	
A	10	Man muss einfach sehr auf die Stimme hören	Auf die Stimme hören	
A	11	Manchmal geht's gut, manchmal würde man sie am liebsten in den Abfall schmeissen	Die Stimme ist nicht immer gleich gut	K4 Auditive Beurteilung - Interessant - Angenehm
A	12	Sie tut nicht immer so wie sie sollte	Stimme ist nicht immer kontrollierbar	
A	13	Zur Entstehung eines Tons müssen die Stimmbänder in Schwung gebracht werden	Schwingungen der Stimmbänder ergeben einen Ton	
A	14	Wie bei einer Membran von einer Box	Stimme vergleichbar mit Membran einer Box	
A	15	Dass man eine gewisse Fitness hat	Stimme muss fit sein	

A	16	Dass man das Tempo durchzieht	Stimme kann Tempo machen	- Abschreckend
A	17	Wenn man die Gabe hat	Stimme ist eine Gabe	- Erkennungswert
A	18	Dass man eben nicht raucht	Nicht rauchen	K5 Stimme ist
A	19	Fussballmatches sind auch nicht hilfreich	Nicht schreien	- Vielseitig
A	20	Mann kann aber auch mit Technik schreien	Die richtige Technik anwenden	- Aussagekräftig - Eine Gabe
A	21	Dass man einen Schal anzieht oder sicher warm angezogen ist	Sich und die Stimme warm halten	K6 Stimme kann
A	22	Wenn man einen Auftritt hat, sich genug, richtig und gut Einsingen	Vor einem Auftritt Einsingen	- Singen
A	23	Gezielt ein paar Übungen machen	Gezielte Übungen machen	- Tempo machen
A	24	Eine andere Stimmfarbe	Stimmfarben unterscheiden sich	- Damit etwas erreichen
A	25	Kann damit etwas erreichen	Mit Stimme kann man etwas erreichen	- Menschen berühren
A	26	Man kennt sie	Stimme kann man erkennen	
A	27	Muss nicht die Stimme sein, die am besten trainiert ist	Stimme ist trainierbar	
A	28	Berührt Menschen damit	Mit Stimme kann man berühren	
A	29	Man sollte nicht Räuspern	Nicht räuspern	
B	30	Verrückt, was Stimmbänder leisten	Stimmbänder müssen Leistung erbringen	K1 Anatomie / Physiologie
B	31	Nicht nur das Singen, das Stimme bedeutet auch von Morgens bis Abends sprechen	Singen und Sprechen ist Stimme Stimme wird viel gebraucht	- Stimmbänder erbringen Leistung - Tonhöhenvariation - Lautstärkenvariation
B	32	Wird viel gebraucht	Stimme wird viel gebraucht	- Atemtechnik
B	33	Welche Tonhöhe	Stimme kann in Tonhöhe variieren	- Spektrum
B	34	Welche Lautstärke	Stimme kann in Lautstärke variieren	K2 Pathologie
B	35	Extrem Aussagekräftig über Gefühle	Stimme kann Aussagekräftig über Gefühle sein	- Stimme verschlagen - Heiserkeit
B	36	Das, was es ausmacht sind Gefühlslagen	Gefühlslagen machen Stimme aus	K3 Stimmhygiene / Stimmgebrauch
B	37	Musste sie schonen danach	Stimme muss manchmal geschont werden	- Schonen
B	38	Noch nie die Stimme verschlagen	Stimme kann es verschlagen	K4 Auditive Beurteilung
B	39	Nachher ein bisschen heiser	Stimme kann heiser sein	- Heiser

B	40	Gefühl rein bringen	In Stimme kann man Gefühl reinbringen	- Erkennungswert
B	41	Nicht einfach nur Töne singen	Stimme kann mehr als Töne produzieren	K5 Stimme ist
B	42	Etwas Neues ausprobieren	Mit Stimme kann man Neues probieren	- Singen
B	43	Hatten vor allem Atemtechnik	Zu Stimme gehört Atemtechnik	- Sprechen
B	44	Einen gewissen Erkennungswert	Stimme kann man erkennen	- Gebrauchsmaterial
B	45	Nicht das Gefühl, dass rauchen auf die Stimme schlägt	Rauchen kann auf die Stimme schlagen	K6 Stimme kann
B	46	Ein grösseres Spektrum	Stimme hat ein Spektrum	- Gefühle ausdrücken - Mehr als Töne produzieren - Neues ausprobieren
C	47	Eigentlich alles was die Stimme kaputt macht	Stimme kann kaputt gehen	K1 Anatomie / Physiologie:
C	48	Dass man sicher schön heiser ist	Stimme kann heiser sein	- Tonhöhenvariation
C	49	So jung hat uns das noch nicht interessiert	Junge setzten andere Prioritäten	- Stimme ist gegeben - Tempo - Tonfall
C	50	Der hat seine Stimmbänder geschlissen, musste operieren	Stimmbänder kann man kaputt machen Stimmbänder kann man operieren	- Grenzen - Feinheiten
C	51	Darfst nicht so singen, machst die Stimme kaputt	Stimme kann kaputt gehen	- Tonumfang K2 Pathologie
C	52	Das man ein bisschen schauen sollte	Auf Stimme muss man schauen	- Stimme kaputt machen
C	53	Kannst es dir nicht erlauben das die Stimme schon weg ist	Stimme kann weg sein	- Heiserkeit - Desinteresse
C	54	Wo man nicht so viel schreien muss	Schreien ist Stimme	- Stimmbänder kaputt
C	55	Hoch singen	Stimme kann in Tonhöhe variieren	- Operieren
C	56	Nicht so kratzig	Stimme kann kratzig sein	- Stimme weg
C	57	Nicht so zum drücken	Stimme kann gedrückt sein	- Stimme drücken
C	58	Weiss ja, dass man die Stimme kaputt macht	Stimme kann kaputt gehen	- Nicht alles geht - Kann am Arsch sein - Schleim auf Stimmbändern
C	59	Lernt die Sachen anders zu singen	Kann lernen Stimme anders einzusetzen	- Angreifbar
C	60	Nicht nur drücken und knorzen	Stimme kann gedrückt / geknorzt sein	- Sänger = mehr Belastung
C	61	Lernt mit der eigenen Stimme umzugehen	Kann lernen mit Stimme umzugehen	- Stimme mit Liedern foltern
C	62	Merkt wenn etwas nicht geht	Einsatz von Stimme kann (nicht) gehen	- Krähen bis Adern am Kopf fast

C	63	Merkt wenn sie am Arsch ist	Stimme kann am Arsch sein	platzen
C	64	Versuchst es zu singen aber es passt einfach nicht	Stimme kann (nicht) passen	- Etw. erzwingen - Unwissend sein - Etw. falsch machen
C	65	Schlussendlich ist die Stimme auch gegeben oder nicht	Stimme ist gegeben	K3 Stimmhygiene / Stimmgebrauch
C	66	Muss mit dem zurecht kommen was man hat	Mit Stimme muss man zurecht kommen	- Darauf schauen - Lernt anders singen - Lernt Umgang mit der Zeit
C	67	Habe eine normale Stimme	Stimme kann normal sein	- Trainierbar
C	68	Kann sich damit ausdrücken	Mit Stimme kann man sich ausdrücken	- Weiterentwickeln
C	69	Kann man sehr Variabel einsetzen, je nach Emotionen	Stimme ist Variabel Stimme ist Emotion	- Passendes singen - Besser behandeln
C	70	Das Tempo beschleunigt	Stimme kann Tempo machen	- Technik
C	71	Den Tonfall verändert	Stimme hat Tonfälle	- Übungen zum Entschleimen
C	72	Um sich korrekt auszudrücken	Mit Stimme kann man sich ausdrücken	K4 Auditive Beurteilung
C	73	Seine Ideen rüber zu bringen	Mit Stimme kann man Ideen rüberbringen	- Heiser
C	74	Die richtigen Töne treffen	Mit Stimme kann man Töne treffen	- Kratzig
C	75	Etw. das du willst nicht in Frage stellst sondern es untermalst	Mit Stimme kann man etw. in Frage stellen Mit Stimme kann man etw. untermalen	- Normal - Demotiviert
C	76	Wie man sich richtig damit ausdrückt	Mit Stimme kann man sich ausdrücken	- Gut
C	77	Kann deine Persönlichkeit sehr positiv rüberbringen	Stimme kann Persönlichkeit rüberbringen	- Knirscht - geil
C	78	Wenn mans im Griff hat	Stimme kann man im Griff haben	K5 Stimme ist
C	79	Falsch Tonfälle wählen	Stimme hat Tonfälle	- schreien
C	80	Eine Demotivation mitschwingt	Stimme kann Motivation ausdrücken	- Aussagekräftig
C	81	Ist Vielseitig	Stimme ist Vielseitig	- Vielseitig
C	82	Kann sie schon trainieren	Stimme ist trainierbar	- Ausdrucksmittel
C	83	Viel mit Ehrgeiz daraus machen	Aus Stimme kann man etw. machen	- Singen
C	84	Irgendwo hat man sie halt einfach	Stimme ist gegeben	- krähen
C	85	Weiterentwickeln kann man sich auch	Stimme kann man weiterentwickeln	K6 Stimme kann
C	86	Hat aber Grenzen	Stimme hat Grenzen	- Emotionen ausdrücken
C	87	Man muss ein bisschen dazu schauen	Auf Stimme muss man schauen	

C	88	Schleim auf den Stimmbändern	Man kann Schleim auf den Stimmbändern haben	- Ideen rüberbringen - Etw. in Frage stellen
C	89	Ist mehr angreifbar	Stimme ist angreifbar	- Etw. untermalen
C	90	Hat mehr Belastung drauf	Stimme kann man belasten	- Persönlichkeit rüberbringen
C	91	Einigermassen eine Stimme zum singen hat	Singen ist Stimme	- Etw. aus Stimme rausholen
C	92	Kannst du dich ausdrücken	Mit Stimme kann man sich ausdrücken	
C	93	Man ist halt viel heiser	Stimme kann heiser sein	
C	94	Schauen das die Lieder darauf passen	Lieder können auf Stimme (nicht) passen	
C	95	Sie nicht mit Liedern foltern, die sie nicht verträgt, nicht dafür geschaffen ist	Stimme kann mit Liedern gefoltert werden Stimme verträgt nicht alles Stimme ist nicht für alles geschaffen	
C	96	Krähen bis die Adern am Kopf fast platzen	Schreien ist Stimme	
C	97	Schlussendlich klingts auch nicht gut wenn es erzwungen ist	Mit Stimme kann man etw. erzwingen	
C	98	Wenn du jung bist klingts halt geil wenns knirscht und kratzt	Stimme kann knirschen und kratzen	
C	99	Extrem viel aus der Stimme herausholen	Aus Stimme kann man etw. herausholen	
C	100	Sie besser zu behandeln	Stimme kann man (gut/schlecht) behandeln	
C	101	Feinheiten, Techniken rausholen	Stimme kann Feinheiten haben Stimme kann Techniken haben	
C	102	Wenn man mit 14 beginnt, macht man halt noch viel falsch, weiss es noch nicht so genau	Mit Stimme kann man falsch umgehen Man kann unwissend sein im Umgang mit Stimme	
C	103	Eine solche Stimme habe ich nicht	Stimme ist gegeben	
C	104	Hatte eine total geile Stimme	Stimme kann geil sein	
C	105	Entweder hast du oder hast es halt nicht	Stimme ist gegeben	
C	106	Glaube nicht, dass jeder alles kann	Stimme ist Vielseitig Stimme hat Grenzen	
C	107	Hat Grenzen	Stimme hat Grenzen	
C	108	Gefühl, Spielraum, weit gefächerter Ton-	Stimme kann Gefühl haben	

	umfang	Stimme kann Spielraum haben Stimme hat Tonumfang	
C	109	Glücklich sein, mit dem was ich bekommen habe	Stimme ist gegeben
C	110	Hat mir ein paar Übungen gezeigt, so zum entschleimen	Übungen können Stimme entschleimen
D	111	So das Gehetzte, das Gejagte	Stimme kann gehetzt / gejagt sein
D	112	Was manchmal Halsschmerzen auslöst	Falscher Umgang mit Stimme = Halsschmerzen
D	113	Nicht die grellen, lauten, rausgedrückten Töne gebrauchen	Stimme kann: grell, laut & rausgedrückt sein
D	114	Spreche relativ langsam und mit einer tiefen Stimme	Stimme kann langsam, tief sein
D	115	Ich hatte Stimmbandprobleme	Kann Probleme mit Stimmbänder geben
D	116	Wichtig, wie angenehm eine Stimme ist	Stimme kann angenehm sein
D	117	Ich integriere es in meinen Unterricht, wir machen Stimm- und Sprechübungen	Es gibt Stimm- und Sprechübungen
D	118	Ist ja wie ein Muskel	Stimme ist ein Muskel
D	119	Bin dann ziemlich an den Anschlag gekommen	Stimme kann an den Anschlag kommen
D	120	Dann hats auf die Stimme geschlagen	Es kann etw. auf die Stimme schlagen
D	121	Wegen der Psyche hat es mir die Stimme verschlagen	Stimme kann es verschlagen Stimme ist abhängig von der Psyche
D	122	Stimme falsch gebraucht	Man kann Stimme falsch gebrauchen
D	123	Es gab dann Ablagerungen	Kann Ablagerungen geben
D	124	Brachte die Heiserkeit nicht mehr los	Stimme kann heiser sein
D	125	Nach Oben hin bei den Tönen Verluste	Stimme kann an Tonhöhen verlieren
D	126	Treffe die Töne schon noch, aber muss dann drücken	Kann Töne treffen Kann gedrückt sein
D	127	Stimme ist ein bisschen tiefer geworden	Stimme kann tief sein
D	128	Stimme ist ein bisschen souliger gewor-	Stimme kann soulig sein

K1 Anatomie / Physiologie

- Muskel
- Zwerchfell stützt Stimme
- klingt durch die Bänder, die durch die durchfließende Luft in Bewegung kommen
- längere Stimmbänder = mehr Stimmkraft
- Tonhöhe
- Tempo
- Klangfarbe
- Spektrum

K2 Pathologie

- Halsschmerzen
- An Anschlag kommen
- Auf Stimme geschlagen
- Abhängig von Psyche
- Falsch gebraucht
- Ablagerungen
- Heiserkeit
- Tonhöhenverlust
- Verhärtungen, keine Knötchen
- Angreifbar
- In Höhen rumdrücken
- Schnappatmung
- Verlieren wenn falsch eingesetzt

	den			
D	129	Das Grelle, Schrille, Oben raus	Kann grell, schrill sein	- Heiser wenn falsch eingesetzt - Nicht vertrauen
D	130	Verhärtungen. Knötchen warens noch nicht	Kann Verhärtungen oder Knötchen auf den Stimmbändern geben	K3 Stimmhygiene / Stimmgebrauch - Töne nicht rausdrücken
D	131	Weiss jetzt auf was ich Achten muss	Auf Stimme kann man Acht geben	- Stimmbandprobleme
D	132	Das ist mein Ventil	Stimme ist Ventil	- Stimm- / Sprechübungen
D	133	Das was, wenn es mir nicht gut geht, angegriffen wird	Stimme ist Angreifbar	- Darauf Acht geben - Brauchen
D	134	Ist sehr zentral für mich	Stimme ist Zentral	- Bewusst einsetzen
D	135	Die in höhen rumtanzt und rumdrückt	Stimme kann in höhen tanzen und gedrückt sein	- Pflegen - Bewusster Umgang - Vorsichtiger Umgang
D	136	Mag lieber so das tiefere	Stimme kann tief sein	
D	137	Sich gegenseitig beim Summen zuhören	Summen ist Stimme	K4 Auditive Beurteilung
D	138	Würde Stimmübungen machen	Stimmübungen machen	- Gehetzt
D	139	Damit man merkt, was das Zwerchfell ist, die Stütze für die Stimme	Stimme wird durch Zwerchfell gestützt	- Gejagt - Grell
D	140	Die beiden Bänder sind nebeneinander und durch die Luft, die durchfließt kommen sie in Bewegung, die Stimme klingt	Stimme klingt durch die Beiden Bänder, die durch die durchfließende Luft in Bewegung kommen	- Langsam - Laut - Tief - Angenehm
D	141	Afrikaner haben längere Stimmbänder als wir und dadurch mehr Stimmkraft	Afrikaner haben längere Stimmbänder und mehr Stimmkraft als Europäer	- Heiser - Soulig
D	142	Ein Mittel zum Ausdruck	Stimme ist Ausdrucksmittel	- Schrill
D	143	Lassen Geschichten stimmlich erklingen	Stimme kann Geschichten erklingen lassen	- Schlimm
D	144	Male Bilder zu den Stimmen	Stimmen können Bilder erzeugen	- (un)angenehm
D	145	Das ist ja schlimm oder sehr angenehm wie diese Stimme eingesetzt wird	Stimme kann schlimm/angenehm eingesetzt werden	- schön - warm
D	146	Sie spricht ganz ganz schnell	Stimme kann schnell eingesetzt werden	K5 Stimme ist
D	147	Finde das extrem unangenehm	Stimme kann unangenehm sein	- Ventil
D	148	Wenn man erregt oder wütend ist, spricht man vielleicht schneller	Stimme kann schnell eingesetzt werden Stimme kann durch Emotion variieren	- Zentral - Summen
D	149	Leute reagieren auf meine Stimme	Auf Stimme kann man reagieren	- Ausdrucksmittel

D	150	Meine Stimme dringt durch	Stimme kann durchdringen	- Sport
D	151	Nicht alle Stimme vertragen sich gut	Stimmen können sich (nicht) vertragen	K6 Stimme kann
D	152	Die Stimme brauchen	Stimme kann man brauchen	- Geschichten erklingen lassen
D	153	Setzte die Stimme ganz bewusst ein z.B. bei Elterngesprächen	Stimme kann bewusst eingesetzt werden	- Bilder erzeugen
D	154	Vor allem wenn ich etwas negatives sagen muss, achte ich darauf wie ich meine Stimme verwende	Stimme kann gezielt verwendet werden	- Durch Emotion variieren
D	155	gehetzt, schnell, schrill, hoch usw.	Stimme kann gehetzt, schnell, schrill, hoch sein	- Reaktionen provozieren
D	156	Sie zu pflegen, das heisst sie zu gebrauchen	Stimme kann man gebrauchen	- Durchdringen
D	157	Der Bewusste Umgang mit Stimme ist wichtig	Bewusster Umgang mit Stimme	
D	158	Manchmal macht man sich bewusster Gedanken, manchmal weniger.	Bewusste Gedanken machen im Umgang mit Stimme	
D	159	Manchmal das rausdrücken oder den Ton so hoch ziehen	Stimme kann rausgedrückt sein	
D	160	Man muss vorsichtig damit umgehen	Mit Stimme kann man vorsichtig umgehen	
D	161	Mach doch mal Stimmübungen	Stimmübungen machen	
D	162	Übung um die Stimmbänder zu lösen	Übungen können Stimmbänder lösen	
D	163	Wie ein Whirlpool für die Stimme	Wellness für die Stimme	
D	164	Das schnelle Sprechen führt dann zu einer Schnappatmung	Stimme steht im Zusammenhang mit Atmung	
D	165	Wenn du die Stimme falsch einsetzt kannst du sie verlieren	Stimme kann falsch eingesetzt werden Stimme kann man verlieren	
D	166	Sie war so heiser weil sie die Stimme immer falsch gebraucht hat	Stimme kann heiser sein Stimme kann man falsch gebrauchen	
D	167	Finde das eine extrem schöne Stimme	Stimme kann schön sein	
D	168	Klangfarbe warm	Stimme kann warme Klangfarbe haben	
D	169	Hat ein reises Spektrum	Stimme hat ein Spektrum	
D	170	Braucht die Stimme vor allem tief	Stimme kann tief sein	

D	171	Gezielt damit üben	Mit Stimme kann man üben
D	172	Kann der Stimme nicht so vertrauen	Kann der Stimme (nicht) vertrauen
D	173	Mit der Stimme ist es das selbe wie beim Sport	Mit Stimme ist es wie beim Sport

Thesen 2-4

Tabelle B

Erster Durchgang der Zusammenfassung und Reduktion vor Hintergrund der zweiten These

Fall	Nr.	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion These 2
A	174	Finde die Stimme ist ein sehr heikles Organ	Finde, Stimme ist heikles Organ	K 2.1: Sorgfältiger Umgang - Finde, Stimme ist heikles Organ
A	175	Die einen haben Glück und müssen nicht so drauf schauen	Einige müssen auf die Stimme achten, andere weniger	- Stimme darf nicht mit z.B. rauchen belastet werden
A	176	Ich bin leider immer ein bisschen am kämpfen	Ich kämpfe leider oft mit meiner Stimme	- Stimme darf man nur mit Technik belasten
A	177	Man darf die Stimme nicht unnötig mit gewissen Sachen belasten wie z.B. rauchen	Stimme darf nicht mit z.B. rauchen belastet werden	- Im Gesangsunterricht Technik gelernt, was weiterhilft
A	178	wenn belasten, dann vor allem mit der richtigen Technik	Stimme darf man nur mit Technik belasten	- Man muss auf Stimme hören
A	179	Für das ist ja der Gesangsunterricht, das hat mir extrem viel weitergeholfen	Im Gesangsunterricht Technik gelernt, was weiterhilft	- Finde Fitness wichtig
A	180	Man muss einfach sehr auf die Stimme hören	Man muss auf Stimme hören	- Finde wichtig, bei Liveauftritten das Tempo durchziehen zu können
A	181	Das ist ein bisschen ein „spüren“; Manchmal geht's gut, manchmal würde man sie am liebsten in den Abfall schmeissen	Man muss Stimme spüren, manchmal geht's besser, manchmal schlecht	- Würde raten nicht zu rauchen
A	182	Das Negative ist, die Stimme tut nicht immer so wie sie sollte	Stimme tut nicht immer wie ich möchte, was ich schlecht finde	- Würde raten nur mit Technik zu schreien
				- Finde wichtig, sich vor einem Auftritt genug, richtig und gut einzusingen

A	183	Ich persönlich finde wichtig, vor allem auch für den Liveeinsatz, dass man einfach eine gewisse Fitness hat.	Finde Fitness wichtig	
A	184	Ich finde es extrem wichtig, dass man das Tempo, welches man beim ersten Song anschlägt, durchziehen kann.	Finde wichtig, bei Liveauftritten das Tempo durchziehen zu können	
A	185	Bin der Meinung, wenn man schon so eine Stimme hat, die man einsetzen kann würde ich anraten, dass man eben nicht raucht.	Würde raten nicht zu rauchen	
A	186	Fussballmatches sind auch nicht sehr hilfreich aber man kann ja auch mit Technik schreien.	Würde raten nur mit Technik zu schreien	
A	187	Dass man im Winter mal einen Schal anzieht oder sicher immer warm genug angezogen ist	Würde raten sich im Winter warm anzuziehen	
A	188	Was sehr wichtig ist, wenn man einen Auftritt hat, dass man sich genug, richtig und gut Einsingt. Das muss nicht zwei Stunden sein aber gezielt ein paar Übungen machen finde ich noch wichtig	Finde wichtig ,sich vor einem Auftritt genug, richtig und gut Einzusingen	
B	189	Was ich vielfach hatte waren entzündete Mandeln. Die musste ich dann rausoperieren und danach die Stimme schonen	Hatte oft entzündete Mandeln, die ich operieren musste. Merke aber beim singen keinen Unterschied	K2: Sorgloser Umgang - Nehme Risiko der Heiserkeit auf mich und gebe am Konzert Vollgas - Rauchen beeinträchtigt meine Stimme nicht
B	190	Hatte noch nie das Problem, dass es mir die Stimme verschlagen hätte	Hatte nie einen Stimmausfall	
B	191	Je nach Konzert wie es zu und her geht ist man halt nachher ein bisschen heiser aber das Risiko geht man ein und dafür gibst du einfach Vollgas	Nehme Risiko der Heiserkeit auf mich und gebe am Konzert Vollgas	
B	192	Im Gesangsunterricht konnte ich wirklich	Konnte viel lernen im Gesangsunterricht	

viel lernen				
B	193	Ich hätte jetzt nicht das Gefühl dass das Rauchen auf die Stimme schlägt	Rauchen beeinträchtigt meine Stimme nicht	
B	194	Kann sein wenn ich jetzt so 10 Jahre weiter rauche, dass es dann auf die Stimme schlägt aber das habe ich nicht vor	Rauchen könnte in 10 Jahren meine Stimme beeinträchtigen	
C	195	Bei mir kann man die Adern am Hals sehen, wies die rausdrückt vom herumknorzen und hatte einen total roten Kopf	Zeichen von Anstrengung waren beim singen zu sehen	K2.2: Sorgfältiger Umgang <ul style="list-style-type: none"> - Man sollte darauf schauen - Haben Musikmix gemacht um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen - Feinere Lieder oder Punk spielen um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen - Lernt mit der eigenen Stimme umzugehen, merkt wenn gut oder schlecht - Songs müssen auf Stimme passen - Stimme kann man trainieren, weiterentwickeln hat aber Grenzen - Muss auf Stimme achten - Sollte zum singen Fit sein - Habe gelernt was nicht gesund ist - Habe überlegt
C	196	Von ACDC, Hardrock bis Status Quo und Krokus haben wir eigentlich alles gemacht, was die Stimme kaputt macht und das man nach 1,5 Stunden schön heiser ist	Wir haben Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht	
C	197	Ja früher hatten wir viele solche Songs, vor allem als wir angefangen haben, so jung, da hat uns das noch nicht interessiert	Als wir jung waren hat uns das noch nicht interessiert	
C	198	Da wussten wir schon, dass man ein bisschen schauen sollte	Man sollte darauf schauen	
C	199	Dann haben wir einen Musikmix gemacht, bei dem nicht gerade alles solche Lieder waren. Man wird dann auch immer schlauer mit der Zeit	Haben Musikmix gemacht um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen	
C	200	Hatten Konzerte, die bis zu 3 Stunden gingen, da kannst du dir nicht erlauben das nach 1,5 Stunden schon die Stimme weg ist	Kann sich nicht leisten, dass die Stimme versagt	
C	201	Sind dann mit der Zeit auch feinere Lieder gekommen oder ein wenig mehr Punk, wo man nicht so viel schreien	Feinere Lieder oder Punk spielen um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen	

		muss, zwar immer noch hoch singen, aber nicht mehr so kratzig oder nicht mehr so zum drücken		- Realistische Erwartungen an sich selbst
C	202	Machen jetzt viel feinere Lieder eigentlich oder ausser zum Jamen vielleicht immer noch aber man weiss ja selbst dass man die Stimme nur kaputt macht	Feinere Lieder spielen um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen	K2: Sorgloser Umgang - Zeichen von Anstrengung waren beim singen zu sehen - Wir haben Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht - Als wir jung waren hat uns das noch nicht interessiert - Habe einfach angefangen - Muss trotz Heiserkeit singen - Proben trotz Stimmschwierigkeiten - Wenn man früh beginnt ist man unwissend und macht viele Fehler
C	203	Man lernt auch mit der Zeit die Sachen anders zu singen und nicht nur zu drücken und zu knorzen	Lernt anders zu singen, ohne zu drücken	
C	204	Hatte nie Gesangsunterricht oder so, habe einfach angefangen	Hatte nie Gesangsunterricht Habe einfach angefangen	
C	205	Man lernt ja selbst dann auch mit der eigenen Stimme umzugehen und merkt auch wenn etwas nicht geht, oder sie dann halt am Arsch ist	Lernt mit der eigenen Stimme umzugehen, merkt wenn gut oder schlecht	
C	206	Entweder sind die Songs auf dich zugeschnitten oder man ändert sie ab bis es passt oder es passt halt einfach nicht	Songs müssen auf Stimme passen	
C	207	Schlussendlich ist eine Stimme einfach entweder gegeben oder nicht und man muss mit dem zurecht kommen, was man hat	Stimme ist gegeben	
C	208	Stimme kann man schon trainieren aber irgendwo hat man sie halt einfach. Aber weiterentwickeln kann man sie sicher auch.	Stimme kann man trainieren, weiterentwickeln hat aber Grenzen	
C	209	Man muss auch ein bisschen dazu schauen	Muss auf Stimme achten	
C	210	Man ist immer krank wenn man am singen ist	Ist immer Erkältet wenn man singt	
C	211	Man ist mehr angreifbar. Habe da schon	Durch das singen hat man mehr Belas-	

		mit manchen gesprochen, die auch das Gefühl haben, das ist so weil man einfach mehr Belastung auf der Stimme hat.	tung auf der Stimme und ist dadurch angreifbarer
C	212	Man ist halt viel heiser und das ist natürlich manchmal scheisse	Man ist viel heiser, was schlecht ist
C	213	Man sollte singen aber ist immer heiser	Muss trotz Heiserkeit singen
C	214	Habe mittlerweile eine Spezialmischung: Zuerst eine Dosis Nasenspray, damit hinten rauf frei wird, dann nehme ich Hustensirup und trinke „Brusttee“. Dann funktioniert	Medizinische Massnahmen gegen Erkältung / Heiserkeit vor Konzerten
C	215	Man sollte vorher nicht rauchen und das Bier eine halbe Stunde vorher einstellen, langsam	Stimmhygienische Massnahmen vor Konzerten
C	216	Man ist immer ein bisschen am ausprobieren	Massnahmen ausprobieren
C	217	wenn du halt singen musst, solltest du immer fit sein	Sollte zum singen Fit sein
C	218	Wenn man in der Bandprobe sagt, die Stimme ist Heute nicht so parat, sagen die andern wir müssen trotzdem proben und dann zwingt man sich halt dazu.	Proben trotz Stimmschwierigkeiten
C	219	schauen dass die Lieder auch auf die Stimme passen	Songs müssen auf Stimme passen
C	220	Sollte eine Stimme nicht mit Liedern foltern, die sie nicht verträgt oder nicht dafür geschaffen ist, das ist schlecht und das würde ich persönlich auch nie mehr machen	Würde keine unpassenden Songs mehr singen
C	221	Das ganze ACDC zeug und krähen bis die Adern am Kopf fast platzen, das würde ich nicht mehr machen.	Würde nicht mehr unpassende Songs singen

C	222	Da habe ich auch draus gelernt, dass das nicht gesund ist und schlussendlich auch nicht gut klingt aber wenn du noch jung bist, klingts halt auch geil wenns knirscht und kratzt	Habe gelernt was nicht gesund ist Wenn man jung ist sind Prioritäten anders
C	223	Ich habe auch schon überlegt vielleicht auch mal in den Gesangsunterricht	Habe mir überlegt Gesangsunterricht zu besuchen
C	224	einmal Gesangsunterricht um die Stimme besser zu behandeln und Feinheiten, Techniken rauszuholen	Gesangsunterricht um Stimme besser zu behandeln und Feinheiten, Techniken rauszuholen
C	225	Wenn man mit 14 beginnt, macht man halt noch viel falsch und man weiss es noch nicht so genau	Wenn man früh beginnt ist man unwissend und macht viele Fehler
C	226	Ja man würde das schon gerne können aber entweder hast du oder du hast es nicht. Ich bin realist, ich glaube nicht daran, dass jeder einfach alles kann, das er will. Schlussendlich gibt's Grenzen	Realistische Erwartungen an sich selbst Stimme hat Grenzen
C	227	Aber ich kann ja eigentlich glücklich sein, mit dem was ich bekommen habe	Stimme ist gegeben
C	228	Ein bisschen weniger krank, das wäre noch gut	Bin viel krank, was schlecht ist
C	229	Bin schon viel erkältet und das ist echt mühsam! Danke ich bin sicher häufiger Krank als andere	Bin viel krank, was schlecht ist
C	230	Bin immer so ein bisschen angeschlagen und bring es irgendwie nie richtig weg - Für das wäre dann vielleicht eben auch Gesangsunterricht gut	Gesangsunterricht gegen Erkältungen
C	231	Hat mir so paar Übungen gezeigt, für zum entschleimen Beispielsweise, solche Sachen möchte ich mir vielleicht ein	Möchte mir Übungen gegen Erkältungssymptome aneignen

bisschen mehr aneignen.					
D	232	Ich habe Kurse besucht, in Form von Elterngesprächen weil mir aufgefallen ist, so im Gespräch, das gehetzte, gejagte, was wirklich manchmal Halsschmerzen auslöst	Habe Kurse wegen Sprechweise, die Heiserkeit auslöst besucht	K2.2: Sorgfältiger Umgang <ul style="list-style-type: none"> - Habe Kurse wegen Sprechweise, die Heiserkeit auslöst besucht - Achte darauf gewisse Töne nicht zu gebrauchen - Auf die Stimme achten - Integriere Stimm- und Sprechübungen in Unterricht - Gewisse Töne singe ich nicht mehr - Lege Wert darauf Stimme zu pflegen - Bewusster Umgang mit Stimme ist wichtig aber nicht überpräsent - Habe mich damit auseinandergesetzt - Muss vorsichtig mit Stimme umgehen 	
D	233	Beim sprechen in meinem Beruf, achte ich sehr darauf, nicht die ganz grellen, lauten, rausgedrückten Töne zu gebrauchen	Achte darauf gewisse Töne nicht zu gebrauchen		
D	234	Ich hatte Stimmbandprobleme, durch das singen mit der Band und musste in eine Logopädisch Behandlung um dies wieder in Ordnung zu bekommen	Logopädische Behandlung auf Grund von Stimmproblemen		
D	235	Und nachher habe ich begonnen mich viel mehr auf die Stimme zu achten	Auf die Stimme achten		
D	236	Ich integriere es auch in meinen Unterricht, wir machen Stimmübungen, Sprechübungen.	Integriere Stimm- und Sprechübungen in Unterricht		
D	237	Durch den Gesangsunterricht weiss ich natürlich schon gewisse Sachen und auf was man achten muss.	Durch Gesangsunterricht weiss ich auf was ich achten muss		
D	238	Ist ja klar, ich hatte das nicht so geübt, bin dann auch ziemlich an den Anschlag gekommen	An den Anschlag gekommen weil keine Übung		K2: Sorgloser Umgang <ul style="list-style-type: none"> - An den Anschlag gekommen weil keine Übung - Musste singen trotz psychischen Problemen, dabei Stimme falsch gebraucht
D	239	Also es ging mir nicht gut wegen der Psyche, ich hatte nicht so eine schöne Zeit und das hat mir mega auf die Stimme geschlagen	Stimmprobleme wegen Psyche		
D	240	Musste dann allerdings trotzdem noch Konzerte singen und hab da die Stimme falsch gebraucht und das gab dann Abla-	Musste singen trotz psychischen Problemen, dabei Stimme falsch gebraucht und Stimmprobleme bekommen		

		gerungen, ich brachte meine Heiserkeit nicht mehr los	Ablagerungen Heiserkeit
D	241	Bin dann zu einer Gesangslehrerin gekommen und halt die Logo, die ich dann noch gemacht habe, zusammen kombiniert und habe das dann wieder geübt	Hatte Logopädie und Gesangsunterricht
D	242	Treffe die Töne schon noch aber merke, ich muss so drücken, ich mach das gar nicht mehr, lasse das seither weg.	Gewisse Töne singe ich nicht mehr
D	243	ich muss gestehen, ich bin das dann auch nie mehr kontrollieren gegangen weil, es war dann nachher gut	Keine Kontrolle mehr, weils danach gut war
D	244	ich weiss jetzt auf was ich achten muss, ich merke - auch durch die Gesangsstunden - immer genau wenn ich falsch singe	Weiss auf was Achten
D	245	Dass ich nicht mehr singen konnte, das fand ich extrem tragisch deshalb habe ich mich auch sehr bemüht, soweit zu kommen wieder sagen zu können: ja, ich kann singen	Nicht singen zu können war tragisch Sehr bemüht um wieder singen zu können
D	246	Lege Wert darauf sie zu pflegen, das heisst sie zu gebrauchen	Lege Wert darauf Stimme zu pflegen
D	247	Mir ist der Bewusste Umgang mit der Stimme wichtig. Es ist jetzt nicht so präsent, dass ich mir das jeden Tag überlege, mir Gedanken mache und mich vorbereite, so extrem ist es nicht.	Bewusster Umgang mit Stimme ist wichtig aber nicht überpräsent
D	248	Aber ich habe mich mit dem auseinandergesetzt und das fliesst immer wieder mit rein, manchmal mehr, manchmal weniger.	Habe mich damit auseinandergesetzt
D	249	es ist jetzt nicht in dem Sinn so fundiert	Muss vorsichtig mit Stimme umgehen

		wie jetzt bei einer Logopädin oder jemandem der eine Gesangsausbildung hat aber, man muss halt vorsichtig mit der Stimme umgehen	
D	250	Ich selbst musste auch in den Gesangsstunden viel eine Übung machen um einfach die Stimmbänder wieder zu lösen	Übung in Gesangsstunde um Stimmbänder zu lösen
D	251	irgendwann kannst du die Stimme halt auch verlieren wenn du sie falsch einsetzt ... und das ist schon heftig	Stimme kann man durch Falschgebrauch verlieren, was heftig ist
D	252	Würde mir wünschen, dass ich vielleicht mehr Zeit hätte, gezielt mit der Stimme zu üben und auch mit jemandem der mir helfen könnte	Wünsche mir mehr Zeit mit der Stimme zu Üben und mit jemandem der Hilft
D	253	müsste halt auch etwas regelmässiges sein, dass es sich lohnt	Muss regelmässig sein dass es sich lohnt
D	254	Wenn ich mir wirklich etwas wünschen dürfte, hätte ich gerne früher mit Gesangsstunden angefangen. Weil der Einbruch hat sehr sehr grosse Unsicherheiten ausgelöst bei mir und ich habe lange gebraucht bis ich mich wieder getraut habe zu sagen: ich kann singen.	Hätte früher mit Gesangsstunden beginnen sollen um Einbruch und damit Unsicherheiten zu verhindern
D	255	Ich hatte immer das Gefühl, ich kann der Stimme nicht so vertrauen.	Konnte der Stimme nicht vertrauen
D	256	Handkehrum weiss ich auch, dass wenn ich mehr Zeit investieren würde, würde es sich extrem lohnen.	Zeit investieren würde sich lohnen
D	257	Weiss wenn ich so einen Wunsch äussere, du kannst ja etwas dafür tun! Du hättest ja sogar das Grundlagenwissen es selbst zu machen ohne dass du gleich	Ich kann etwas tun ohne Hilfe, habe Grundlagenwissen

 jemanden brauchst der dir hilft

Tabelle C

Reduktion vor dem Hintergrund der Thesen 3 und 4

Fall	Nr.	Generalisierung	Reduktion Thesen 3 und 4
A	174	Finde, Stimme ist heikles Organ	K1: Erfahrungen Stimmprobleme
A	175	Einige müssen auf die Stimme achten, andere weniger	- Man muss Stimme spüren, manchmal geht's besser, manchmal schlechter
A	176	Ich kämpfe leider oft mit meiner Stimme	
A	177	Stimme darf nicht mit z.B. rauchen belastet werden	K1.1: Negativ gewertete Erfahrungen mit Auftreten von Stimmproblemen:
A	178	Stimme darf man nur mit Technik belasten	- Stimme tut nicht immer wie ich möchte, was ich schlecht finde
A	179	Im Gesangsunterricht Technik gelernt, was weiterhilft	- Ich kämpfe leider oft mit meiner Stimme
A	180	Man muss auf Stimme hören	
A	181	Man muss Stimme spüren, manchmal geht's besser, manchmal schlecht	
A	182	Stimme tut nicht immer wie ich möchte, was ich schlecht finde	
A	183	Finde Fitness wichtig	
A	184	Finde wichtig, bei Liveauftritten das Tempo durchziehen zu können	
A	185	Würde raten nicht zu rauchen	
A	186	Würde raten nur mit Technik zu schreien	
A	187	Würde raten sich im Winter warm anzuziehen	
A	188	Finde wichtig ,sich vor einem Auftritt genug, richtig und gut Einzusingen	

B	189	Hatte oft entzündete Mandeln, die ich operieren musste. Merke aber beim singen keinen Unterschied	K1: Erfahrung mit Auftreten von Stimmproblemen: - Hatte nie einen Stimmausfall	
B	190	Hatte nie einen Stimmausfall		
B	191	Nehme Risiko der Heiserkeit auf mich und gebe am Konzert Vollgas		
B	192	Konnte viel lernen im Gesangsunterricht		
B	193	Rauchen beeinträchtigt meine Stimme nicht		
B	194	Rauchen könnte in 10 Jahren meine Stimme beeinträchtigen		
C	195	Zeichen von Anstrengung waren beim singen zu sehen	K1: Erfahrung mit Auftreten von Stimmproblemen:	K2.2 Rückblickend; nicht vermeiden von Stimmproblemen:
C	196	Wir haben Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht	- Wir haben Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht	- Zeichen von Anstrengung waren beim singen zu sehen
C	197	Als wir jung waren hat uns das noch nicht interessiert		- Lieder gespielt, bei denen man die Stimme kaputt macht
C	198	Man sollte darauf schauen	- Ist immer Erkältet wenn man singt	- Habe einfach angefangen
C	199	Haben Musikmix gemacht um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen	- Durch das singen hat man mehr Belastung auf der Stimme und ist dadurch angreifbarer	- Wenn man jung ist sind Prioritäten anders
C	200	Kann sich nicht leisten, dass die Stimme versagt		
C	201	Feinere Lieder oder Punk spielen um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen	K1.1: Negativ gewertete Erfahrungen mit Auftreten von Stimmproblemen:	
C	202	Feinere Lieder spielen um Heiserkeit / Stimmausfall vorzubeugen	- Kann sich nicht leisten, dass die Stimme versagt	
C	203	Lernt anders zu singen, ohne zu drücken	- Man ist viel heiser, was scheisse ist	
C	204	Hatte nie Gesangsunterricht Habe einfach angefangen		
C	205	Lernt mit der eigenen Stimme umzuge-		

		hen, merkt wenn gut oder schlecht
C	206	Songs müssen auf Stimme passen
C	207	Stimme ist gegeben
C	208	Stimme kann man trainieren, weiterentwickeln hat aber Grenzen
C	209	Muss auf Stimme achten
C	210	Ist immer Erkältet wenn man singt
C	211	Durch das singen hat man mehr Belastung auf der Stimme und ist dadurch angreifbarer
C	212	Man ist viel heiser, was schlecht ist
C	213	Sollte trotz Heiserkeit singen
C	214	Medizinische Massnahmen gegen Erkältung / Heiserkeit vor Konzerten
C	215	Stimmhygienische Massnahmen vor Konzerten
C	216	Verschiedene Massnahmen ausprobieren
C	217	Sollte zum singen Fit sein
C	218	Proben trotz Stimmschwierigkeiten
C	219	Songs müssen auf Stimme passen
C	220	Würde keine unpassenden Songs mehr singen
C	221	Würde nicht mehr unpassende Songs singen
C	222	Habe gelernt was nicht gesund ist Wenn man jung ist sind Prioritäten anders
C	223	Habe mir überlegt Gesangsunterricht zu besuchen

C	224	Gesangsunterricht um Stimme besser zu behandeln und Feinheiten, Techniken rauszuholen		
C	225	Wenn man früh beginnt ist man unwissend und macht viele Fehler		
C	226	Realistische Erwartungen an sich selbst Stimme hat Grenzen		
C	227	Stimme ist gegeben		
C	228	Bin viel krank, was schlecht ist		
C	229	Bin viel krank, was schlecht ist		
C	230	Gesangsunterricht gegen Erkältungen		
C	231	Möchte mir Übungen gegen Erkältungen aneignen		
D	232	Habe Kurse wegen Sprechweise, die Heiserkeit auslöst besucht	K1: Erfahrung mit Auftreten von Stimmproblemen:	K2.2: Rückblickend; Nicht vermeiden von Stimmproblemen:
D	233	Achte darauf gewisse Töne nicht zu gebrauchen	- Logopädische Behandlung auf Grund von Stimmproblemen	- An den Anschlag gekommen weil keine Übung
D	234	Logopädische Behandlung auf Grund von Stimmproblemen	- An den Anschlag gekommen weil keine Übung	- Musste singen trotz psychischen Problemen, dabei Stimme falsch gebraucht
D	235	Auf die Stimme achten	- Stimmprobleme wegen Psyche	- Keine Kontrolle; weils gut war
D	236	Integriere Stimm- und Sprechübungen in Unterricht	- Stimme falsch gebraucht und Stimmprobleme bekommen	
D	237	Durch Gesangsunterricht weiss ich auf was ich achten muss	- Heiserkeit	K2.3: Rückblickend Einsicht: Hätte früher mit Gesangsstunden beginnen sollen um Einbruch und damit Unsicherheiten zu verhindern
D	238	An den Anschlag gekommen weil keine Übung	- Ablagerungen	
D	239	Stimmprobleme wegen Psyche	K1.1 Negativ gewertete Erfahrung mit Auftreten von Stimmproblemen:	
D	240	Musste singen trotz psychischen Problemen, dabei Stimme falsch gebraucht und Stimmprobleme bekommen	- Stimme kann man durch Falschgebrauch verlieren, was heftig ist	

		Ablagerungen Heiserkeit	- Nicht singen zu können war tra- gisch
D	241	Hatte Logopädie und Gesangsunterricht	
D	242	Gewisse Töne singe ich nicht mehr	
D	243	Keine Kontrolle; weils gut war	
D	244	Weiss auf was Achten	
D	245	Nicht singen zu können war tragisch Sehr bemüht um wieder singen zu kön- nen	
D	246	Lege Wert darauf Stimme zu pflegen	
D	247	Bewusster Umgang mit Stimme ist wich- tig aber nicht überpräsent	
D	248	Habe mich damit auseinandergesetzt	
D	249	Muss vorsichtig mit Stimme umgehen	
D	250	Übung in Gesangsstunde um Stimmbän- der zu lösen	
D	251	Stimme kann man durch Falschgebrauch verlieren, was heftig ist	
D	252	Wünsche mir mehr Zeit mit der Stimme zu Üben und mit jemandem der Hilft	
D	253	Muss regelmässig sein dass es sich lohnt	
D	254	Hätte früher mit Gesangsstunden begin- nen sollen um Einbruch und damit Unsi- cherheiten zu verhindern	
D	255	Konnte der Stimme nicht vertrauen	
D	256	Zeit investieren würde sich lohnen	
D	257	Ich kann etwas tun ohne Hilfe, habe Grundlagenwissen	

D Indikatoren

Kategorie 1 Anatomie / Physiologie

- Atmung, reflektorische Atemergänzung
 - Muskeln
 - Zwerchfell / Stützvorgang
 - Haltung

 - Stimmgebung
 - Tonerzeugung
 - Stimmlippen / Kehlkopf
- Klangbildung
 - Ansatzräume
 - Stimmsitz

 - Stimmfunktionen
 - Tonhöhe
 - Stimmstärke
 - Klangfarbe
 - Phonationsdauer

Kategorie 2 Pathologie

- Organische / Psychogene / Funktionelle Dysphonie
 - Dysodie
- Phonationsverdickungen der Stimmlippen
 - Entzündungen der Atemwege

Symptome

- Störung Stimmklang → Heiserkeit
- Einschränkung der stimmli. Leistungsfähigkeit
- Subjektive Missempfindungen

Fehlgebrauch der Stimme

Kategorie 3 Stimmhygiene / Stimmgebrauch

Stimmverhalten

- Vermeiden von zu lautem Sprechen, Singen und Rufen
- Reduziertes Sprechen in lärmintensiver Umgebung
- Weicher Stimmeinsatz
- Angepasste Lautstärke und normales Sprechtempo
- Körperhaltung
- Atmung
- Ausreichende Erholung nach einer Stimmbelastung
- Vermeiden von Flüstern und gewohnheitsmäßigen Räuspern und Husten
- Ausreichende Stimmschonung bei bspw. Heiserkeit

Lebensweise

- Ausreichend Schlaf und Erholung
- sportliche Betätigung / Bewegung im Freien
- Belüftung und Luftfeuchtigkeit im Wohn- und Arbeitsräumen
- Ernährung
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Vermeiden von Nikotingenuss (aktiv und passiv)
- Maßvoller Alkoholgenuss
- Lutschbonbons nicht zu scharf (kein Menthol etc.)

Kategorie 4 Auditive Merkmale

- Stimmeinsatz
- Stimmklang
 - Physiologisch
 - Ästhetisch
 - Pathologisch